

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 1114

Bachelorarbeit

Einander verstehen

Gesprächsanalyse über Hilfen und Strategien
zwischen Menschen
mit und ohne Sprachverständnisschwierigkeiten

Verfasserin: Sandra Scherrer

Begleitung: Prof. Dr. Beate Kolonko

Expertin: lic. phil. Tonia Seglias

Dällikon, 17.2.2014

Abstract

Viele Faktoren können zu Missverständnissen führen. Diese Arbeit vergleicht vier Gespräche eines jungen Mannes mit Sprachverständnisschwierigkeiten mit vier verschiedenen Gesprächspartnern. Untersucht werden Hilfsmöglichkeiten, Auswirkungen aufs Sprachverständnis, Ausweichstrategien und Reaktionen. Die Gespräche wurden audiovisuell erfasst und transkribiert. Danach wurden die erhobenen Daten auf verbaler, paraverbaler und nonverbaler Ebene analysiert und theoriegeleitet kategorisiert. Die Hilfen zeigen keine deutlichen Unterschiede zwischen nahestehenden und unbekanntem Gesprächspartnern. Missverständnisse sind bei beiden Gruppen unvermeidlich, den Bekannten gelingt die Auflösung jedoch besser. Weiter verweisen die Resultate auf den Gebrauch verschiedener Strategien, die abweichende Reaktionen auslösen. Die Notwendigkeit des bewussten Einsatzes von Hilfen und Strategien wird diskutiert.

Vorwort

Formelles

Zunächst werden formelle Aspekte der Arbeit geklärt.

Grundsätzlich versuche ich geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Wo dies nicht realisierbar ist, wähle ich aufgrund der besseren Lesbarkeit die männliche Form.

Erläuterungen zum Text, Referenzstellen zur Transkription, und Beispiele, die den Lesefluss stören, werden als Fussnoten verzeichnet.

Bei Abbildungen aus dem Internet werden die Quellen und die Daten der letzten Zugriffe im Abbildungsverzeichnis notiert.

Um die Fragen dieser Arbeit zu beantworten, wurden vier Gespräche audiovisuell aufgezeichnet und transkribiert. Damit die Anonymität gewährleistet ist, werden in der Arbeit Abkürzungen verwendet: „P“ für die Person mit beeinträchtigtem Sprachverständnis, „G1-G4“ für die vier Gesprächspartner und „U“ für die Untersucherin.

Mit „Sprachgesunden“ sind in dieser Arbeit Personen gemeint, die keine Schwierigkeiten im Sprachverständnis haben, „Betroffene“ steht für Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis.

In der Arbeit kommen immer wieder die Begriffe „Hilfestellung“ und „Kompensationsstrategien“ vor. Damit diese im Sinne der Verfasserin verstanden werden, sollen sie in diesem Abschnitt kurz erläutert werden. Unter Hilfestellungen (auch (Verstehens-)Hilfen genannt) sind Beiträge der sprachgesunden Gesprächspartner gemeint, die dem Menschen mit eingeschränktem Sprachverständnis das Verstehen erleichtern. Mit Kompensationsstrategien (auch Ausweichstrategien oder kurz Strategien resp. Taktiken) reagiert der Betroffene, wenn er eine Äusserung des Gesprächspartners nicht versteht. Die Strategie kann sowohl zum Verständnis beitragen (z.B.: nachfragen) als auch das Missverständnis überspielen (z.B.: „ja“ sagen). Die Bezeichnung Kompensation wird verwendet, weil sie besagt, dass die Schwierigkeit des Verstehens bewusst oder unbewusst durch andere Fähigkeiten ausgeglichen wird.

Die Transkripte, sowie der Anhang mit Übersichts- und Häufigkeitstabellen sind in der Ausleihversion auf einer beigelegten CD-Rom verfügbar, oder kann bei der Verfasserin dieser Arbeit unter der Mailadresse logo.scherrer@gmail.com verlangt werden.

Dank

Die restlichen Zeilen des Vorwortes entstehen aus einer grossen Dankbarkeit.

Diese Arbeit wäre nicht was sie ist, wenn sich nicht viele Leute beteiligt hätten.

An erster Stelle danke ich von ganzem Herzen P. Ohne dich wäre diese Arbeit nie entstanden. Mit grossem Durchhaltevermögen hast du dich in die Gespräche eingebracht und dich gegeben, wie du bist. Dir verdanke ich auch die persönliche Note des Titelblattes, vielen Dank!

Ich bedanke mich auch bei Ps Eltern. Ihr habt mir das Einverständnis gegeben, Ps Sprachverständnis in unterschiedlichen Gesprächen genauer zu betrachten. Ohne zu zögern habt ihr mir die Erlaubnis für die audiovisuellen Gesprächsaufnahmen erteilt. In der Auswertung habt ihr mich bei Unsicherheiten bezüglich Ps Verständnis bestärkt und somit zur Intersubjektivität der Auswertung beigetragen. Weiter habt ihr mir Unterlagen anvertraut, die Ps Geschichte dokumentieren (Arzt-, Schul-, Logopädieberichte).

Ein weiterer Dank geht an die vier Gesprächspartner G1, G2, G3 und G4. Ich danke euch für das Vertrauen, ein Gespräch vor der Kamera zu führen, ohne dass ihr im Vorhinein wusstet, worauf der Fokus der Auswertung liegt.

Danke sage ich auch der Institution, in der P wohnt und arbeitet. Ihr habt mir die Aufnahmen vor Ort erlaubt und einen Raum zur Verfügung gestellt.

Ps Logopädin danke ich für die telefonischen Auskünfte und das Durchführen sowie Auswerten des Bishop Tests.

Jan Leuenberger danke ich für die umfassende Unterstützung! Privat hast du mir den Rücken gestärkt und wie Ps Eltern bist auch du mir bei der Auswertung zur Seite gestanden und hast dein Urteil zu Ps Verständnis abgegeben.

Ein Dank geht an Mireille Audeoud für die Hilfe zu methodischen Fragen, als ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah.

Jonas Brühwiler danke ich für seinen unverzichtbaren Einsatz. Du hast das nahezu unmögliche wahr gemacht und die Daten meiner Bachelorarbeit wiederhergestellt.

Ebenso bedanke ich mich bei Flavia Cantieni, Monika Kranz und Barbara Schär, Beatrice Scherrer fürs kritische Durchlesen und die konstruktiven Rückmeldungen.

Und nicht zuletzt gehört ein grosser Dank meiner Betreuerin Prof. Dr. Beate Kolonko. Du hast mich von Beginn an in meinem Vorhaben gestärkt und mich mit neuen Ideen inspiriert. Trotz der örtlichen Distanz warst du stets erreichbar und hast mich mit deinem Wissen weitergebracht.

Dällikon, im Februar 2014

Sandra Scherrer

Arbeit

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Herleitung der Thematik	1
1.2	Ausgangslage.....	2
1.2.1	Forschungsstand.....	2
1.2.2	Persönlicher Themenbezug.....	3
1.3	Thematische Eingrenzung	4
1.4	Forschungsfragen.....	4
1.5	Vorgehen.....	5
2	Sprachverständnis: Theoretische Grundlagen	6
2.1	Kommunikation im Allgemeinen.....	6
2.2	Sprachverständnis auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen	8
2.2.1	Wortverständnis	8
2.2.2	Satzverständnis.....	9
2.2.3	Textverständnis.....	11
2.2.4	Situationsverständnis (Pragmatik).....	11
2.3	Beeinträchtigttes Sprachverständnis	12
2.3.1	Einteilung im Multiaxialen Klassifikationssystem (ICD-10).....	12
2.3.2	Linguistische Definition.....	13
3	Hilfestellungen zu einem gelingenden Verständnis	13
3.1	Gesprächsregeln für eine gelingende Kommunikation	14
3.2	Hinweise zum Dialog mit Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten	15
4	Kompensationsstrategien bei Sprachverständnisstörungen	17
5	Methodik	20
5.1	Forschungsdesign	21
5.2	Erhebungsmethoden	22
5.3	Selektion der Gesprächsteilnehmer	22
5.3.1	Person mit beeinträchtigttem Sprachverständnis (P).....	23
5.3.2	Gesprächspartner 1-4 (G1-G4)	26
5.4	Setting bei der Durchführung.....	28
5.5	Aufbereitungsmethoden.....	31
5.5.1	Fixierung der Daten.....	31
5.5.2	Strukturierung der erhobenen Daten	32
5.6	Auswertungsmethoden	32
5.6.1	Inwiefern unterscheiden sich die eingesetzten Hilfestellungen?	32
5.6.2	Welchen Einfluss haben die Hilfestellungen auf das Sprachverständnis?	33
5.6.3	Inwiefern unterscheiden sich die eingesetzten Strategien?	33
5.6.4	Wie verschiedenen reagieren die Gesprächspartner auf Ps Strategien?	33

6	Ergebnisse	33
6.1	Hilfestellungen.....	34
6.1.1	Verbale Ebene	35
6.1.2	Paraverbale Ebene	39
6.1.3	Nonverbale Ebene	40
6.1.4	Zusätzliche Hilfestellungen.....	41
6.2	Einfluss der Hilfen auf das Sprachverständnis.....	42
6.3	Kompensationsstrategien	45
6.4	Reaktionen der Gesprächspartner auf Kompensationsstrategien	47
6.5	Zusammenfassung des Kapitels.....	50
7	Zusammenfassende Diskussion	50
7.1	Interpretation der Ergebnisse	50
7.2	Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis.....	52
7.3	Reflexion der Methoden und des Vorgehens	53
7.4	Ausblick.....	53
7.5	Schlussgedanken	54
	Abbildungsverzeichnis	56
	Tabellenverzeichnis	56
	Literaturverzeichnis	57
	Anhang	59

1 Einleitung

1.1 Herleitung der Thematik

Ist da draussen jemand, der nicht verstanden werden möchte? Oder meldet sich einer, der Missverständnisse anstrebt? Ist allenfalls jemand auffindbar, der sich darüber freut, den Gesprächspartner nicht zu verstehen? Die Suche nach Freiwilligen wird schwierig und doch haben Betroffene damit zu kämpfen.

Täglich wird kommuniziert. Bei der Arbeit, auf der Strasse, zu Hause. Es handelt sich um Streitgespräche, Liebeserklärungen, Nachrichten im Fernseher und Gutenachtgeschichten. Allen gleich ist das Bedürfnis nach Informationsaustausch und dem Beitrag zur Beziehungsgestaltung (vgl. Steiner, 2010).

Die gelingende Verständigung ist die Basis für einen Informationsaustausch. Zollinger (2010) geht noch weiter und schreibt, dass das Sprachverständnis eine Voraussetzung sei, um die Welt entdecken und erobern zu können. Das Sprachverständnis beeinflusst demzufolge die Entwicklung des Menschen.

Doch wer ist für das Verständnis verantwortlich? Der eventuell beeinträchtigte Hörer oder doch der Sprecher?

Henne und Rehbock (2001) beziehen sich auf Autoren (z.B. Bühler, 1929; Goffman, 1976), die den Gesprächen und somit implizit auch der Verständigung einen „Paar-Charakter“ zuschreiben. Anhand der Sprecher- und Hörverstehensakttheorie zeigen sie auf, dass Gesprächsakte in der Interaktion analysiert werden sollen. Diese Meinung teilt Steiner (2010) und sagt, dass es zum Verstehen und Verstanden-Werden zwei Menschen braucht.

Bezogen auf das Sprachverständnis wird demnach angenommen, dass der erfolgreiche Austausch sowohl vom Nachrichtensender, wie auch dem Nachrichtempfänger abhängt. Auf beiden Seiten können Probleme entstehen, die zu Missverständnissen führen. Je eingeschränkter das Sprachverständnis des Hörers ist, desto wichtiger scheint es, dass der Sprecher seine Kommunikationsweise anpasst.

Abbildung 1: Anpassung des Sprechers

Um sich als Sprecher dem Hörer anpassen zu können, ist das Erkennen der Verständnisschwierigkeit erforderlich. Doch wie gut muss man einen Menschen kennen, um Missdeutungen im Gespräch wahrzunehmen? Was tut man, wenn der Gesprächspartner nicht versteht?

Wie passt sich ein Sprecher optimal an? Welche Hilfestellungen gibt es? Und welche Strategien zeigt der Mensch mit eingeschränktem Sprachverständnis? Reagiert er bei allen Gesprächspartnern gleich? Und wie reagiert das Umfeld auf seine Strategien?

Mit diesen Fragen setzt sich diese Arbeit auseinander. Im folgenden Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand mit der daraus resultierenden Relevanz erläutert.

1.2 Ausgangslage

1.2.1 Forschungsstand

Während es zahlreiche Fachbeiträge zur Sprachproduktion gibt, finden sich zum Sprachverständnis nur vereinzelte (vgl. Zollinger, 2010).

Rickheit, Sichelschmidt und Strohner (2007) fassen zusammen, dass bisher Forschungen zu pragmatischen Aspekten des Sprachverständnisses gemacht wurden. Die kommunikativen Situationen wurden hingegen noch nicht befriedigend bearbeitet. Den Grund sehen sie in methodischen Schwierigkeiten, da das Sprachverständnis nicht direkt beobachtbar ist.

Es gibt nur wenige Studien, die gezielt Kinder mit rezeptiven Sprachentwicklungsstörungen untersuchen und noch weniger, bei denen die Verbesserung des Sprachverständnisses kontrolliert wird (vgl. Weismer, 1991 in Amorosa & Noterdaeme, 2003).

Sprachverständnisschwierigkeiten führen zu Missverständnissen, die den Gesprächsfluss unterbrechen können. In der konsultierten Literatur wurden zwei Studien zu Gesprächsabbruch oder Gesprächszusammenbrüchen gefunden. Zum einen handelt es sich um die Breakdown-Repair-Analyse von Conti-Ramsden, Ewert und Tomasello (1990), in der Eltern-Kinder Gespräche analysiert wurden. Sie verglichen Gesprächsschwierigkeiten und Verstehenshilfen zwischen dem Kind und der nahestehenden Mutter bzw. dem Vater. Zum anderen geht es um die Untersuchung der Breakdown-Repair-Sequenzen im Bereich der Aphasie (vgl. Lubinski, Duchan & Weitzner-Lin, n.d.). Lubinski et al. (ebd.) analysierten drei Gespräche mit einer 41-jährigen Aphasiepatientin auf Störungen, Hilfen und eine mögliche Auflösung des Gesprächszusammenbruchs. Diese beiden Forschungen haben Ähnlichkeiten mit der vorliegenden Arbeit. Auch hier geht es um unterschiedlich nahestehende Gesprächspartner, Gesprächszusammenbrüche, Hilfestellungen und deren Wirksamkeit.

Zu den Kompensationsstrategien und zu Verstehenshilfen findet sich einiges an Literatur (vgl. z.B. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Mathieu 2008; Zollinger 2008). Es wird jedoch nicht erwähnt, ob Strategien erkannt und Hilfestellungen eingesetzt werden. Auch bleibt ungeklärt, ob die Vertrautheit der Gesprächspartner einen Einfluss auf Hilfen und Strategien hat. Dies soll Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein.

Im Gespräch mit betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen werden Missverständnisse von den Gesprächspartnern häufig nicht erkannt. Auf das fehlende Hintergrundwissen folgt meist

eine ungerechtfertigte Fehlinterpretation (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Mathieu, 2008). Diesen Fehlschlüssen ist entgegen zu wirken! Es ist unverzichtbar, die Gesellschaft über das Phänomen der „Sprachverständnisschwierigkeit“ aufzuklären. Wenn die Bevölkerung über die Problematik des mit Strategien gut verdeckbaren Sprachverständnisproblems aufgeklärt würde, könnten viele Gespräche befriedigender geführt und Stigmata im Schulalter verhindert werden. Ein beeinträchtigtes Sprachverständnis wirkt sich auf alle Schulfächer aus (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003). Eine wichtige Schlussfolgerung wäre, dass besonders Lehrpersonen informiert würden und den Schulstoff individuell anpassen könnten.

Viele Menschen sind von dieser Beeinträchtigung betroffen. Mehr als 50% der Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung haben Schwierigkeiten im Sprachverständnis (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003).

Grötzbach, Schneider & Wehmeyer (2012) äussern sich zur Relevanz des Sprachverständnisses in der logopädischen Praxis. Dem Sprachverständnis schreiben sie eine hohe Alltagsrelevanz zu. Sie betonen, dass die Sprachverständnistherapie der Behandlung der Sprachproduktion und des Lesesinnverständnisses vorgezogen werden soll.

Neben den recherchierten Gründen hat diese Arbeit auch eine persönliche Relevanz, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.

1.2.2 Persönlicher Themenbezug

Bevor ich die oben erwähnten Aspekte in der Fachliteratur recherchiert habe, begegnete ich der Thematik im persönlichen Umfeld und im Rahmen des Logopädiestudiums.

Ein Kind, das ich im Rahmen des sprachdiagnostischen Berichts abgeklärt habe, zeigte in einer ausführlichen Diagnose deutliche Auffälligkeiten im Bereich des Sprachverständnisses. Seine Logopädin behandelte dieses Phänomen nicht vordergründig und dessen Lehrperson führte das nicht sofortige Ausführen der Aufträge auf Verhaltensauffälligkeiten zurück. Der Sprachverständnistest zeigte massive Auffälligkeiten im Wort- und Satzverständnis. Ein standardisierter Sprachverständnistest war während den drei Therapiejahren nicht durchgeführt worden.

Fast gleichzeitig erfuhr ich von einem Modelsout in meinem Bekanntenkreis, dass dieser auf der Strasse ein potenzielles Model routiniert ansprach. Die Verständigung gelang erst, als die Begleitperson des Models die Aussagen mit einfachem Wortschatz, kurzen Sätzen und herabgesetzter Artikulationsrate wiederholte. Der Modelsout erzählte mir amüsiert von dieser Begegnung, wobei bei mir gleich die Sprachverständnis-Alarmglocken zu läuten begannen.

Weder die Logopädin, noch die Lehrperson und der Modelsout reagierten optimal auf das Sprachverständnis der jeweiligen Gesprächspartner. Dies bewegt mich dazu, mehr über die Kommunikation zwischen einer Person mit beeinträchtigtem Sprachverständnis und verschiedenen Gesprächspartnern zu erfahren.

Die Freundschaft zu einem Menschen mit einem Sprachverständnisschwierigkeiten aufgrund einer geistigen Behinderung liefert mir die erforderliche emotionale Motivation, mich intensiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Dieser 19 Jahre junge Mann lässt mich seit Jahren an seinem Leben teilhaben und ermöglicht mir eine Vertiefung mit der Thematik. Er spielt die Hauptrolle in der vorgelegten Arbeit und wird im Folgenden anonymisiert P genannt.

Fazit

Zusammenfassend wird festgehalten, dass dieses Störungsbild häufig vorkommt. In der Gesellschaft wird es oft falsch eingeschätzt, in der Logopädie nicht prioritär behandelt und von den Forschern aus methodischen Schwierigkeiten nicht befriedigend untersucht. Bezüglich Sprachverständnis besteht in unterschiedlichen Kontexten ein Forschungs- und Handlungsbedarf.

1.3 Thematische Eingrenzung

Die Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Sprachverständnisschwierigkeiten soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit untersucht werden. Im Fokus stehen die Hilfestellungen und Kompensationsstrategien, sowie die darauffolgenden Reaktionen.

Aufgrund des Umfangs der Thematik Sprachverständnis behandelt diese Arbeit nur alltagsnahe Dialoge. Die Kommunikation in Gruppen wird nicht berücksichtigt.

1.4 Forschungsfragen

In diesem Unterkapitel werden die Forschungsfragen hergeleitet und Vorannahmen vorgestellt.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen mit und ohne Sprachverständnisproblemen miteinander kommunizieren. Es gibt eine Vielzahl von Verstehenshilfen, die Sprachgesunde einsetzen können und einige Kompensationsstrategien, die von den Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis verwendet werden. Schwierig scheint es jedoch, die Strategien zu erkennen und Hilfen individuell und angemessen einzusetzen. Dabei stellt sich die Frage, ob die Beziehung/Vertrautheit die Wahl der Hilfestellungen aus Strategien beeinflusst.

Folgende Forschungsfragen und Vorannahmen ergeben sich aus diesen Interessen.

1. Forschungsfrage

Inwiefern unterscheiden sich die Hilfestellungen der bekannten und unbekanntem Gesprächspartner bezüglich verbalen, paraverbalen und nonverbalen Kriterien und welchen Einfluss haben diese Hilfen auf das Sprachverständnis des Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten?

Die erste Forschungsfrage führt zu folgenden vier Vorannahmen.

Vorannahmen

- a. Je länger der Sprachgesunde die Person mit Sprachverständnisschwierigkeit kennt, desto besser kann er seine verbale, nonverbale und paraverbale Kommunikation dem Niveau des Betroffenen anpassen.
- b. Der Einsatz von Hilfestellungen führt zu einem besseren Sprachverständnis.
- c. Die Interaktion zwischen dem Betroffenen und engen Bezugspersonen führt zu weniger Missverständnissen als Gespräche zwischen dem Betroffenen und Unbekannten.
- d. Nicht jeder weiss über Sprachverständnisschwierigkeiten Bescheid.

2. Forschungsfrage

Inwiefern unterscheiden sich die Strategien der Person mit beeinträchtigtem Sprachverständnis in den vier Gesprächen und welche unterschiedlichen Reaktionen zeigen die bekannten und unbekanntes Gesprächspartner auf diese Taktiken?

Die zweite Frage wird mit drei Vorüberlegungen ergänzt.

Vorannahmen

- a. Menschen ohne Erfahrungen mit sprachverständnisbeeinträchtigten Personen erkennen Ausweichstrategien der Personen nicht gleich. Die Interaktion führt folglich zu Missverständnissen.
- b. Durch das fehlende Wissen über Sprachverständnissstörungen und deren Strategien können sich die unbekanntes Gesprächspartner nicht dem Niveau der Person mit Sprachverständnisschwierigkeiten anpassen (Semantik, Lexik, Syntax, Artikulationsrate,...).
- c. Vertraute Personen erkennen Strategien und unterstützen die Betroffenen gezielter.

Im nächsten Kapitel wird dargelegt, wie die beiden Forschungsfragen beantwortet werden.

1.5 Vorgehen

Bevor die vier Gespräche audiovisuell aufgezeichnet und analysiert werden, findet eine umfassende Literaturrecherche statt. Es wird nach Grundlagen zum Sprachverständnis, Gesprächsregeln, sowie nach Hilfestellungen und Kompensationsstrategien recherchiert. Diese werden in den Kapitel 2, 3 und 4 beschrieben.

Anhand des theoretischen Wissens wird die Durchführung der vier Gespräche geplant und im 5. Kapitel „Methodik“ vorgestellt. Zuerst werden das Forschungsdesign und die Erhebungsmethoden erläutert. Anschliessend wird die Selektion der Gesprächsteilnehmer begründet, bevor sie vorgestellt werden. Weiter wird das Setting bekannt gegeben und zuletzt die eingesetzten Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden erklärt.

Die Forschungsfragen werden nach der Gesprächsanalyse im 6. Kapitel „Ergebnisse“ beantwortet. Die Vorannahmen helfen, die Fragen zu klären.

Die Resultate werden mit der Theorie der Kapitel 2 bis 4 verglichen und im 7. Kapitel diskutiert. Anhand der Diskussion werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. Am Ende der Arbeit werden der Arbeitsprozess sowie die Methode kritisch reflektiert. Im Ausblick werden Ideen zum weiteren Vorgehen vorgestellt, bevor Schlussgedanken die Arbeit beenden.

2 Sprachverständnis: Theoretische Grundlagen

2.1 Kommunikation im Allgemeinen

Um zu verstehen, was ein beeinträchtigtetes Sprachverständnis ist, soll zuerst auf eine gelingende Verständigung eingegangen werden.

Ein Ziel der Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Bei einem gelingenden Verständnis spielt sich gemäss Zollinger (2010) ein kleines Theater im Kopf ab, das auf fremde Regieanweisung beruht. Verstehen bedeutet gemäss Zollinger (ebd.), dass man Vorstellungen aufbaut, und diese nach jedem Satz ergänzen und erweitern muss. Ruft der sprachliche Input keine inneren Bilder hervor, bleibt das Gesagte „bestenfalls eine ‚tönende‘ Begleitung von Spiel und Interaktion“ (ebd., S.61).

Abbildung 2: Vorstellungen aufbauen

Es gibt zahlreiche Kommunikationsmodelle (vgl. z.B. Shannon & Weaver (1948); Bryant & Wallace (1974)), die Aspekte einer Informationsvermittlung darstellen. Keines dieser Modelle umfasst alle Aspekte, die in dieser Arbeit wichtig scheinen, weshalb bestehende erweitert und auf diese Arbeit angepasst wurden (z.B. mit der Kompensationsschleife).

Im Kommunikationsmodell (Abbildung 3, S.7) ist ein Dialog zwischen einem Sprachgesunden und einem Betroffenen dargestellt. Beide nehmen abwechselnd die Rolle des Senders (Sprecher) und des Empfängers (Hörer) ein. Das Modell zeigt, dass in der Informationsübermittlung Probleme entstehen können (siehe Pfeile im Modell). Jede Stufe kann gestört werden (vgl. Wagner, 2011). Die kommunizierte Information, entspricht nicht immer dem, was der Sender

eigentlich denkt. Analog versteht der Empfänger nicht immer das, was er vom Sender (verbal, non-verbal und/oder paraverbal) wahrnimmt. Nach Aufermann (1971) interpretieren sowohl der Sender als auch der Empfänger den Inhalt, indem dieser mit eigenem Wissen und eigenen Ansichten verknüpft wird. Gemäss Bry-

Abbildung 3: Kommunikationsmodell über Menschen mit und ohne Sprachverständnisstörung im Dialog (zusammengeführt und erweitert nach Aufermann (1971); Bryant & Wallace (1974); Shannon & Weaver (1948); Wagner, C. (2011))

ant & Wallace (1971) beeinflussen auch die Motivation, Emotionen und Affekte die Interpretation und somit das Verständnis. Im Idealfall haben beide eine ähnliche Vorstellung des Inhalts. Je übereinstimmender der Inhalt interpretiert wird, desto flächendeckender erfolgt die Schnittmenge und desto gesicherter ist das Verständnis (siehe Kreise im Modell). Der Empfänger reagiert nun auf den Input und wird zum Sender. Bei vermeintlichem Verständnis wird der Kommunikationskreislauf erwartungsgemäss fortgesetzt (siehe Treppenfleile). Bei Missverständnissen setzt sich die Missverständnis-Schleife (farbig) ein. Kompensationsstrategien (vgl. Kapitel 4) und darauffolgende Reaktionen kommen zum Zug. Kommt es häufiger zu Missverständnissen, sollte die Kommunikation mit Verstehenshilfen angepasst werden (vgl. Kapitel 3.2).

Wie die Abbildung 3 zeigt, sind am Informationsaustausch mindestens zwei Personen beteiligt. Rosemann und Kerres (1986) betonen die Wichtigkeit, dass beide Gesprächspartner ihren Beitrag zur Unterhaltung leisten. Wenn Person A das Gefühl hat, dass Person B auf ihn eingeht, ist A eher bereit, Informationen von sich Preis zu geben und zu kommunizieren.

Das mündliche face-to-face Gespräch lässt sich in verbale, nonverbale und paraverbale Kommunikation einteilen. Viele paraverbale und nonverbale Signale laufen unbewusst ab und tragen zum Verständnis bei (vgl. Linke, Nussbauer & Portmann, 2004).

- Verbale Kommunikation: akustische Sprachsignale werden übermittelt

- Paraverbale Kommunikation: Informationen, die an den sprachlichen Ausdruck gebunden sind. Es geht vor allem um sprachliche Qualitäten wie Stimmung, Artikulationsrate, Sprechvolumen und die Intonation.
- Nonverbaler Kommunikation: sprachunabhängige Zeichen wie Blickkontakt, Gestik, Mimik, Körperhaltung. Diese Zeichen können die verbale Sprache unterstützen, verdeutlichen, vorbereiten oder ersetzen.

Watzlawick, Beavin und Jackson (2011) folgern daraus, dass die Kommunikation nicht nur einen Inhalts- sondern auch einen Beziehungsaspekt hat. Der erstgenannte überträgt die Information und der zweitgenannte vermittelt, wie die Informationen aufzufassen sind (z.B. ernst oder ironisch, freundlich oder zornig).

Im folgenden Kapitel wird der Erwerb des Sprachverständnisses beschrieben.

2.2 Sprachverständnis auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen

Die gelingende Verständigung muss gelernt werden. Ein Kind erwirbt als Hörer unterschiedliche Techniken, bis es auch komplexe Satzgefüge und Texte verstehen kann. Die Verständnientwicklung umfasst vier linguistische Ebenen. Es geht um die Ebenen Wort-, Satz-, Text-, und Situationsverständnis (Pragmatik). Der Erwerb der ersten drei Stufen baut fließend auf der jeweils vorherigen Stufe auf. Diese Ebenen mit zugehörigen Stolpersteinen werden in diesem Kapitel erläutert, wobei bewusst auf Altersangaben verzichtet wird.

2.2.1 Wortverständnis

Wörter sind in der Kommunikation essentiell. Sie bieten die Grundlage für Sätze und Texte. Singleton (2000) hält dies mit den Worten „... words are vital to linguistic communication, and without them not much can be conveyed“ fest (ebd., S. 2).

Bei vorhandenem Wortverständnis ist es laut Wirth (2000) möglich, eine Verbindung zwischen einem Wort und einem Gegenstand herzustellen. Diese Verknüpfung macht Wörter zu konventionellen Zeichen. Menschen die sich nicht kennen, können z.B. von einem Tisch sprechen und stellen sich prototypisch eine Platte auf vier Füßen vor. Da es unterschiedliche Tische gibt, ist ein Interpretationsspielraum gegeben, der zu Missverständnissen führen kann.

Aitchison (2012) präsentiert zwei Ansichten des Wortkonzepts. Zum einen schreibt sie von einer „fixed meaning“-, zum anderen von einer „fuzzy meaning“ These. Bei der „fixed meaning“ These enthält jedes Wort eine festzugeschriebene Bedeutung, wie es im vorherigen Absatz beschrieben ist. Bei der „fuzzy meaning“ These werden Wörter immer im Kontext gesehen, was die Wortbedeutung verändern kann. Aitchison (2012) fasst auch zusammen, dass Menschen selten mit isolierten Wörtern handeln und diese immer in einem Kontext eingebettet sind. Zudem seien Wörter nicht isoliert, sondern als Teil eines Netzwerkes abgespeichert, deren Abruf Assoziationen hervorruft. Die „fuzzy meaning“ These wird mir der Mehrdeutigkeit

von Wörtern (Polysymie) verdeutlicht. So kann die Bank eine Sitzmöglichkeit bieten oder eine Geldinstitution meinen (vgl. Linke et al., 2004).

Andere Autoren sprechen bei der kontextunabhängigen fixed-meaning vom „Autonomieansatz“ (vgl. z.B. Swinney, 1979 in Rickheit et al., 2007), bei der kontextabhängigen fuzzy meaning vom „Interaktionsansatz“ (vgl. z.B. Simpson, 1981 in Rickheit et al., 2007).

Amorosa und Noterdaeme (2003) differenzieren das Wortverständnis in qualitative und quantitative Aspekte. Bei ersteren geht es um die Fähigkeit, Wörter in allen semantischen Feldern und morphologischen Flexionen verfügbar zu haben. Ähnlich klingende Wörter („anlaufen/weglaufen, Gelände/Geländer, gegessen/gesessen“ (ebd, S. 23)) und unterschiedlich klingende Wörter mit einem minimalen Bedeutungsunterschied („isst, ass, gegessen“ (ebd, S. 27)) verursachen gehäuft Schwierigkeiten. Beim quantitativen Aspekt handelt es sich um die Anzahl Wörter, die einem Kind zur Verfügung stehen.

Einen anderen Aspekt liefert die Kohortentheorie. Sie besagt, dass man nicht das vollständige Wort hören muss, um dieses zu verstehen. Mit zunehmendem Phonem wird die Auswahl möglicher Zielwörter eingeschränkt, bis nur noch ein Wortkandidat übrig bleibt (z.B.: E- El- Ele – Elef = Elefant) (Marslen-Wilson & Tyler, 1980 in Rickheit et al. 2007, Singleton, 2000). Aitchison (2012) geht sogar noch weiter und schreibt, dass es sich beim Verstehen in erster Linie um einen Rateprozess handle.

Verständnisprobleme auf der Wortebene zeigen sich nach Baur und Endres (1999, S. 319ff.) wie folgt:

- Unbekannten Begriffen kann keine Bedeutung zugeordnet werden
- Durch ungenaues Verstehen von Wörtern (z.B. erraten/verraten) wird der Unterschied nicht erkannt.
- Die Wörter werden nur in reduzierter Bedeutung erfasst (Damenlederschuh als Schuh)
- Morphologisch veränderte Wörter werden nicht mehr als dem Ausgangswort zugehörig erkannt (Pluralform, konjugierte Verben etc.)

2.2.2 Satzverständnis

Für Linke et al. (2004) bedeutet das Satzverständnis, dass der Inhalt richtig interpretiert wird, unabhängig davon, ob dieser der Wahrheit entspricht.

Beim „Satzverständnis geht es um das Verstehen komplexer Strukturen“, das heisst um „das Erkennen und Verstehen morphologischer Merkmale und syntaktischer Formen“ (Wirth, 2000, S. 220). Diese Fähigkeit setzt ein intaktes Wortverständnis voraus. Laut Wirth (ebd.) wird die Schwierigkeit durch die Satzlänge, die Mehrteiligkeit der Aufgaben und die Verwendung der Negationen gesteigert.

Wettstein (1997, in Schlepütz, 2007) unterteilt den Erwerb des Satzverständnisses in fünf Schritte. Zuerst verstehen Kinder Sätze durch einzelne Schlüsselwörter. Anschliessend folgt

die Entschlüsselung durch die Pragmatik, die Wortreihenfolge und die grammatische Strategie. Der Erwerb des Satzverständnisses wird dann mit der Äusserungsfolge-/Ereignisfolgestrategie abgeschlossen.

Amorosa und Noterdaeme (2003) verwenden die Begriffe des Sprachverständnisses im engeren und weiteren Sinn. Beim Sprachverständnis im engeren Sinn sprechen sie von der Fähigkeit, aufgrund der Semantik und der Syntax den Sinn einer Aussage zu verstehen. Mit dem Sprachverständnis im weiteren Sinn meinen sie die Fähigkeit, neben den sprachlichen Inhalten (Semantik-Lexik, Syntax) den situativen Kontext und die bisherigen Erkenntnisse zu integrieren und sich demnach zu verhalten.

Wie beim Wortverständnis wird der Autonomie- vom Interaktionsansatz unterschieden. Die eine Richtung spricht von ‚autonomen Theorien‘ (vgl. z.B. Clifton & Duffy, 2001 in Rickheit et al. 2007), die andere von ‚interaktiven Theorien‘ (vgl. z.B. Trueswell & Tanenhaus, 1994 in Rickheit et al. 2007). Bei der autonomen Theorie erfolgt beim Hören zuerst eine rein syntaktische, gefolgt von einer semantischen Analyse. Das bedeutet, dass zuerst Wort für Wort erfasst, bevor deren Bedeutung entschlüsselt wird. Bei der interaktiven Theorie besteht von Anfang an eine zu mindestens grobe semantische Entschlüsselung. Diese verläuft parallel zur syntaktischen Analyse. Sie beeinflussen sich gegenseitig.

Ferreira (2002, in Rickheit et al., 2007) reagiert darauf mit dem ‚good enough-Prinzip‘. Das Prinzip besagt, dass weder die Syntax noch die Semantik bis ins Detail analysiert werden müssten, um zu verstehen. Einzelne Schlüsselwörter würden ausreichen. Dies kann analog zur Kohortentheorie (siehe Kapitel 2.2.1) gesehen werden. So werden zum Beispiel fehlende Satzteile in Ellipsen mitgedacht (vgl. Linke et al., 2004).

Rickheit et al. (2007) sagen ebenfalls, dass wir Informationen automatisch ergänzen. Sie führen dies mit der konzeptuellen Rezeption, den Referenz-, Kohärenz-, sowie den Inferenzprozessen aus. In diesen vier Punkten geht es unter anderem um die unbewusste Aktivierung von Schemata. Informationen werden ergänzt und die vermeintlichen Fehler kompensiert (z.B.: „Moses auf der Arche“ korrigiert zu „Noah auf der Arche“) (ebd., S.99).

Linke et al. (2004) führen die Kohärenz noch weiter aus und schreiben von Präsuppositionen. Dabei geht es um ein vorausgesetztes Wissen, das die Mitteilung unausgesprochen beinhaltet. Zum Beispiel: „Ich mach mal eben rasch die Küchentür zu. Die Milch ist übergelaufen.“ (vgl. ebd., S. 261). Diese Aussage beinhaltet mehrere Informationen. Sie besagt, dass die kochende Milch auf die heiße Herdplatte übergelaufen ist und dass dies stinkt. Da man diesen Gestank nicht in der ganzen Wohnung haben möchte, wird die Tür geschlossen. Dieses Beispiel zeigt, dass zum Verständnis ein Hintergrundwissen notwendig ist.

Singleton (2000) und Skirl (2009) widmen sich dem Metaphernverstehen als erschwerte Form des Satzverständnisses. Erschwerend ist, dass eine Interpretation eines Inhalts im übertrage-

nen Sinn gefordert wird. Mit „Schnee von gestern“ ist somit nicht der gestrige Schneefall, sondern eine vergangene, unbedeutende Angelegenheit gemeint. Skirl (ebd.) versteht Metaphern als Schnittstelle zwischen Semantik und Pragmatik.

Für Amorosa und Noterdaeme (2003) ist das Sprachverständnisproblem auf Satzebene eine misslungene Sinnentnahme, obschon die einzelnen Wörter verstanden werden. Bei der Komplexität gehe es nicht um die tatsächliche Anzahl Wörter, entscheidend sei die Anzahl wichtiger Schlüsselwörter. Sie sprechen von drei „wesentlichen Anforderungsebenen“ (2003, S. 27) die sich wie folgt zusammensetzen:

1. Anzahl relevanter Informationen, die verarbeitet werden müssen (Satzlänge korreliert meistens).
2. Komplexität der Syntax (z.B. Passivformen, Einschübe oder Nebensätze)
3. Beachtung der Morphologie (z.B. „Die Mutter schenkt Vater Blumen“ vs. „Der Mutter schenkt Vater Blumen“)

2.2.3 Textverständnis

Bei Texten handelt es sich um Äusserungen, die mehr als einen Satz enthalten. Auf dieser linguistischen Ebene müssen im Gegensatz zu den vorherigen zwei Kapiteln viele Informationen zu Sinneinheiten zusammengefasst und vergleichsweise länger im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden (vgl. Baur & Endres, 1999, in Amorosa & Noterdaeme, 2003).

Es wird vorausgesetzt, dass der Textzusammenhang durch Kohärenz und Kohäsion erschlossen werden kann (vgl. Linke et al., 2004). Zum Beispiel: „Urs schläft. Er kommt nicht“. Der Zusammenhang wird erst verstanden, wenn der Bezug zwischen „Urs“ und „er“ hergestellt werden kann.

Personen mit einem eingeschränkten Textverständnis haben folglich Probleme, Zusammenhänge in einer längeren Äusserung zu erschliessen und dadurch den Sinn zu erfassen.

2.2.4 Situationsverständnis (Pragmatik)

Eine gelingende Unterhaltung resultiert nicht nur aus verstandenen Wörtern, Sätzen und Texten. Es muss erkannt werden, ob es sich um eine Frage oder Aussage handelt und ob der Input ernst gemeint oder ironisch zu verstehen ist. Die kongruente Mimik und Intonation des Sprechers erleichtern das Verständnis pragmatischer Hinweise (Amorosa & Noterdaeme, 2003).

Rickheit et al. (2007) gehen unter diesem Aspekt auf den Kontext und individuelle Faktoren ein. Zum Kontext zählen sie die kommunikative Situation, als umfassenden Handlungszusammenhang. Weiter gehören kulturelle Konventionen dazu, die ignoriert zu Missverständnissen führen können (z.B. Begrüssung in Asien und der Schweiz). Zu den individuellen Einflussgrößen des Verständnisses gehören kognitive und emotionale Faktoren, die Wissen (Vorkenntnisse), Einstellungen, persönliche Interessen, aber auch affektive Bewertungen beinhalten.

Linke et al. (2004) beschreiben das Kontextverständnis wie folgt: „Dass wir Rauch- nicht mit Nebelschwaden verwechseln, dass wir (meist) der Meinung sind, Gesten, Aufforderungen, Bitten usw. richtig verstanden zu haben, hat damit zu tun, dass wir die Schwaden, das Lächeln etc. im Rahmen einer Gesamtsituation interpretieren“ (Linke et al., S.27).

Nach dem Einblick in die linguistischen Ebenen des Sprachverständnisses und möglichen Stolpersteinen, wird im folgenden Kapitel auf Definitionen von Sprachverständnisproblemen eingegangen.

Fazit

Dieses Kapitel zeigt, dass ein gelingendes Verständnis auf der Fähigkeit beruht, aus verbalen Informationen eine korrekte Vorstellung aufzubauen und dabei das Vorwissen und den Kontext miteinzubeziehen. Ein sprachlicher Input kann unterschiedlich anspruchsvoll sein.

2.3 Beeinträchtigtetes Sprachverständnis

Wie das Kommunikationsmodell auf Seite 7 hervorhebt, ist es nicht selbstverständlich, dass eine Information vom Empfänger so verstanden wird, wie sie der Sender meint. In der Definition des Sprachverständnisses sind sich die Forscher nicht einig. In diesem Kapitel wird neben der medizinischen Sichtweise, die linguistische Perspektive vorgestellt. Im anschließenden Fazit wird eine angepasste Definition formuliert, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt.

2.3.1 Einteilung im Multiaxialen Klassifikationssystem (ICD-10)

Menschen mit einem beeinträchtigten Sprachverständnis bilden eine heterogene Gruppe. Im Multiaxialen Klassifikationssystem, dem die ICD-10 zugrunde liegt, wird zwischen Menschen mit isolierter „rezeptiver Sprachstörung“ (F80.2) und Menschen mit einer sprachverständnisbeeinflussenden Grunderkrankung unterschieden¹. Die „rezeptive Sprachstörung“ trifft nur zu, „wenn der Schweregrad der Entwicklungsverzögerung der rezeptiven Sprache ausserhalb der Grenzen der Normvarianz für das Alter des Kindes liegt und wenn die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung nicht erfüllt sind“ (Remschmidt, Poustka & Schmidt, 2011, S. 287). In dieser Einteilung liegt der Fokus auf der Ursache. Der kommunikative Aspekt mit den Strategien spielt bei der Kategorisierung keine Rolle.

In dieser Arbeit geht es um P mit einer Sprachverständnisschwierigkeit aufgrund einer Intelligenzminderung (F70-F79). Deshalb kann der Terminus „rezeptive Sprachstörung“ in Ps Fall nicht verwendet werden. Es wird auf die Begrifflichkeit des „beeinträchtigten Sprachverständnisses“ oder der „Sprachverständnisschwierigkeiten“ ausgewichen.

¹ Zum Beispiel kognitive Entwicklungsverzögerung (Intelligenzminderung), Aphasie, Autismus u.a.

2.3.2 Linguistische Definition

In der recherchierten Literatur sind folgende zwei Definitionen zu finden:

Wir sprechen von einer Störung des Sprachverständnisses, wenn eine Person nicht in einer seinem Alter und seiner Intelligenz angemessenen Weise Sprache aus den Wörtern und der grammatischen Bezügen verstehen kann, sondern in unangemessener Weise den situativen Kontext und sein Weltwissen zur Interpretation des Gesagten heranziehen muss. (Amorosa & Noterdaeme, 2003, S.9)

Sprachverständnis im sprachdiagnostischen Sinn bezeichnet laut Grohnfeldt (2007, S. 319) „... die Fähigkeit, Sinn und Bedeutung von Äusserungen allein aufgrund der Wortbedeutung und der grammatikalischen Regeln zu erkennen, d.h. ohne weitere Informationen aus dem situativen Kontext oder dem Weltwissen.“

Die Definitionen unterscheiden sich in dem Punkt, dass Amorosa und Noterdaeme (2003) das Alter und die Intelligenz als Kriterien einbeziehen. Beide Definitionen sollen kritisch betrachtet werden. Der Aspekt des Alters und der Intelligenz trifft, wie unter Punkt 2.3.1 erläutert, nur auf die „rezeptive Sprachstörung“ zu. Beide Autoren betonen, dass die Information aus den Wörtern und Sätzen entnommen werden müsse, womit sie die nonverbale Sprache und den situativen Kontext ausschliessen (vgl. „Bottom-up-Ansatz“ in Rickheit et al., 2007).

Der Ausschluss des Kontextes könnte auch kritisch betrachtet werden. Es ist vorstellbar, dass sich der Informationsgehalt von Äusserungen in Telefongesprächen von jenen in face-to-face Unterhaltungen unterscheidet. In face-to-face Gesprächen müsste sich ein Sprecher weniger präzise ausdrücken, weil er vom Hörer erwarten kann, dass dieser den situativen Kontext und nonverbale Zeichen ins Verständnis miteinbezieht (z.B. „schau mal wie toll“, wenn der Sprecher ein Feuerwerk sieht). Diese Meinung teilen Vertreter des „Top-down-Ansatzes“. Sie Sprechen beim Verständnis von der „Konstruktion einer umfassenden mentalen Repräsentation des in der Äusserung angesprochenen Sachverhalts“, unter Einbezug der eigenen Erfahrungen und des Kontextes (Rickheit et al., 2007, S. 108).

Fazit

Für die vorliegende Arbeit gilt folgende Definition: Ein beeinträchtigt Sprachverständnis liegt vor, wenn die verbale Information unter Einbezug des Kontextes und des bisherigen Wissens nicht so interpretiert werden kann, wie sie der Sprecher meint.

3 Hilfestellungen zu einem gelingenden Verständnis

Bevor die konkreten Hilfen bei beeinträchtigtem Sprachverständnis präsentiert werden, seien folgende basale Gesprächsgrundlagen vorgestellt, die auch für Sprachgesunde gelten.

3.1 Gesprächsregeln für eine gelingende Kommunikation

Beim Zusammentreffen von Menschen findet Kommunikation statt. Watzlawick (1967, S. 51) schrieb schon vor über einem halben Jahrhundert seinen oft zitierten Satz: „one cannot not communicate“. Egal wie man sich verhält, sendet man Signale aus, die vom Gegenüber gedeutet werden.

Die Aufgabe des Zuhörers ist es, diese Informationen wahrzunehmen und richtig zu deuten, das heisst den Sprecher zu verstehen. Das gelingende Gespräch setzt laut Kallmeyer und Schütze (1975, in Henne & Rehbock, 2001) voraus, dass die Gesprächsteilnehmer vom selben Inhalt sprechen und diesen identisch deuten (vgl. Kommunikationsmodell Seite 7).

Henne und Rehbock (2001) beziehen sich bei den Kommunikationsregeln auf Grices (1975, in ebd.) kooperatives Prinzip. Dabei handelt es sich um folgende vier Postulate, die zu einem gelingenden Gespräch führen:

Abbildung 4: vier Faktoren des Interaktionsmodell nach Groeben (1982), Christmann & Groeben (1996), in Rickheit et al. (2007)

Diese vier Faktoren tragen zum Sprachverständnis bei. Mit der angepassten Sprache begibt man sich auf das Sprachniveau des Hörers. Die ist nicht nur in Gesprächen mit Sprachbeeinträchtigten wichtig. Wenn ein Botaniker mit einem Mathematiker spricht, müssen sich die beiden ebenfalls anpassen. Die sprachliche Gestaltung knüpft somit am Wissen an. Damit die Motivation des Hörers aufrecht erhalten bleibt, soll der sprachliche Beitrag auch nicht zu weiterschweifig sein. Da diese Faktoren als allgemeine Gesprächsregeln gelten, werden diese auch im Gespräch mit Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten vorausgesetzt.

3.2 Hinweise zum Dialog mit Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten

Alltagskommunikation ist redundant. Mehrere Informationen wie Kontext, Blickrichtung, gesprochenen Wörter oder auch Zeigen helfen den Input zu entschlüsseln. Trotzdem sind Missverständnisse nicht auszuschliessen. In diesem Kapitel geht es um Hilfen, die Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis das Verstehen erleichtern sollen.

Sprachgesunde sollen ihren Input anpassen. In der Anpassung ist gemäss Singleton (2000) und Zollinger (2008) das sogenannte ‚Motherese‘, auch „caretaker-talk“ genannt, weitverbreitet. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Sprache. Der Sprachgesunde spricht verlangsamt und produziert kurze, einfache Äusserungen. Dabei ist die Stimmlage erhöht, was die Aufmerksamkeit sichert. Rhythmische Wortstrukturen werden übertrieben betont (Frequenzbreite bis 2 Oktaven) und Kernaussagen wiederholt. Laut Singleton (ebd.) sind sich die meisten Forscher einig, dass diese Einflüsse das Verständnis erleichtern, indem die Wortgrenzen besser erkannt werden. Eine weitere Hilfestellung bietet laut Singleton (ebd.) die referentielle Gestik (auf Dinge zeigen), wodurch der verbale Input visuell unterstützt wird.

Laut Franke (2008) und Amorosa und Noterdaeme (2003) wirken das übertriebene Einsetzen von Mimik und Gestik, das Verwenden von Gebärden und verstärkter Satzmelodie unterstützend beim Verstehen.

Amorosa und Noterdaeme (2003) erwähnen weiter, dass der Umgebungslärm, die Sprechgeschwindigkeit und womöglich der Dialekt das Verstehen beeinflussen. Auch wirken sich die Themenwahl, das Niveau von Arbeitsmaterialien (z.B. Schachtelsätze in mathematischen Textaufgaben) und der situative Kontext auf das Sprachverständnis aus.

Mathieu (2000) und Grötzbach et al. (2012) betonen das „Hier und Jetzt“. Der Einbezug von Realgegenstände erleichtert das Verständnis. Weiter betont Mathieu (2000), dass das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens in einem Kontakt mit Personen mit eingeschränktem Sprachverständnis basal sei. Motsch (1995) begründet die Erleichterung des Situationsverständnisses durch die emotionale Nähe.

Auch Zollinger (2008) geht auf das günstige Sprachverhalten ein. Sie betont, dass 30-50% der an das Kind gerichteten Äusserungen aus Fragen bestehen, die weniger dem Informationsgewinn als der Aufrechterhaltung des Gesprächs dienen.

Ebenso Gillam (1997, in Amorosa & Noterdaeme 2003) empfiehlt, im Gespräch Hilfestellungen zu verwenden, die das Sprachverständnis beeinflussen. Dazu zählt er das Betonen aussagekräftiger Wörter, das langsame Sprechen, die Verwendung von Bildern als Gedächtnisstütze und das Arbeiten in semantischen Feldern.

Weiter kann man den Betroffenen helfen, indem man Wärme², Echtheit³ und Einfühlung⁴ zum Ausdruck bringt (vgl. Tausch, 1998 in Amorosa und Noterdaeme, 2003).

Amorosa und Noterdaeme (2003) widmen ein ganzes Kapitel den pädagogischen Interventionen im Umgang mit Betroffenen. Einerseits geben sie Ratschläge, wie man die Aufmerksamkeit sichern kann: Blickkontakt, beim Namen ansprechen, Berührungen, kurze Gesprächspausen und räumliche Nähe während der Unterhaltung. Andererseits beschreiben sie, wie man bewusst mit dem Betroffenen sprechen soll: übertriebene Mimik und Gestik einsetzen, adäquater Gesichtsausdruck, kurze und einfache Sätze, Ereignisreihenfolge beachten, eigene Handlung versprachlichen, Verständnis regelmässig absichern, Unterstützung bei der zeitlichen und räumlichen Orientierung und Betroffene bei der Sprachproduktion unterstützen. Weitere bedeutsame Merkmale seien die Verlässlichkeit, Geduld und Gelassenheit.

Grötzbach et al. (2012) raten, ablenkende Störfaktoren wie Radio oder Fernseher auszuschalten. Weiter empfehlen sie, während des Gesprächs einen konstanten Blickkontakt zu pflegen. Eine optimale Beleuchtung ermöglicht das Lesen der Mimik, Gestik und des Mundbildes, was das Verständnis erleichtert. Sie regen an, sich erst zu äussern, wenn die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners vorhanden ist. Eine weitere Hilfe ist die Ankündigung des Gesprächsthemas. Dies kann zum Beispiel wie folgt lauten: „Ich möchte mit dir über das Nachtessen sprechen“. Dies führt zur Aktivierung des semantischen Netzwerks. Sie plädieren weiter für den bewussten Einsatz zusätzlicher Kommunikationsmittel (Mimik, Gestik, zeichnen, Schriftsprache), damit das Verständnis multimodal erfolgen kann.

Wie bereits Singleton (2000) und Zollinger (2008) zur vereinfachten Sprache („Motherese“) raten, empfehlen auch Grötzbach et al. (2012) etwas langsamer und betonter (relevante Satzteile, Schlüsselwörter) zu sprechen, kurze Äusserungen zu bilden und längere Gesprächssequenzen in sinnvolle Pausen zu gliedern. Sie betonen jedoch, dass die Äusserungen nicht durch die „Babysprache“ oder den „Telegrammstil“ zu einer Demütigung oder Verwirrung führen dürfen. Schnelle Themenwechsel oder Gruppengespräche sollten bei dieser Sprachbeeinträchtigung vermieden werden, um die rezeptiven Fähigkeiten der Betroffenen nicht zu überfordern. Falls es trotz den genannten Hilfen zu Missverständnissen kommen sollte, raten sie, die nichtverstandene Äusserung zu wiederholen und anders zu formulieren.

Die genannten Hilfestellungen versucht das Computerprogramm „Fast ForWord“ umzusetzen (vgl. z.B. Merzenich et al., 1996; Tallal et al., in Amorosa & Noterdaeme, 2003). Das Programm enthält Sprachverständnisübungen für Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis. Bei den Übungen ist der angebotene Sprechfluss um 50% verlangsamt und schnelle akustische Veränderungen sind um 20 dB verstärkt. Überdeutliche Wortgrenzen sowie die Überbetonung

² z.B.: Akzeptanz, Wertschätzung, Zutrauen, zugewandte Körperhaltung, Blickkontakt, Zuneigung

³ z.B.: Offenheit, Gefühle zeigen, nicht verstellen, verständlich und nachvollziehbar sein

⁴ z.B.: Empathie, besonders bei Frustration bezüglich Kommunikation

der Konsonanten werden von den Übungen ebenso angeboten. Die natürliche Sprachqualität bleibt beibehalten. Betroffene zeigen während den Übungen eindeutige Fortschritte im Sprachverständnis. Laut Burns (2012) wird das Verständnis zusätzlich durch eine gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit und Wiederholungen des Inputs verbessert.

Die oben erwähnten Hilfestellungen sind wünschenswert, doch sieht die Realität meist anders aus. Erfahrungen zeigen, dass Verstehenshilfen ausbleiben und die Sprachgesunden verunsichert sind. Diese verstehen resultierende Verhaltensweisen der Betroffenen oft nicht und reagieren irritiert (Amorosa & Noterdaeme, 2003).

Fazit

In der Literatur sind viele Hilfestellungen zu finden, die das Sprachverständnis erleichtern sollen. Einige dieser Unterstützungen werden in einem Computerprogramm umgesetzt. Die Hilfen betreffen die verbale, paraverbale und nonverbale Ebene. Dies bedeutet für die Gesprächsanalyse dieser Arbeit, dass alle Bereiche berücksichtigt werden müssen.

Im Anhang auf Seite 6 findet sich eine Übersichtstabelle, in der die einzelnen Hilfen aufgelistet sind. Im nachfolgenden Kapitel werden Strategien präsentiert, die Betroffene bei fehlendem Verständnis einsetzen.

4 Kompensationsstrategien bei Sprachverständnisstörungen

In der Sprachentwicklung können sprachunauffällige Kinder ab dem fünften Lebensjahr bekannt geben, wenn sie etwas nicht verstehen; zum Beispiel durch nachfragen (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003). Menschen mit einem beeinträchtigten Sprachverständnis sind sich selbst oft nicht bewusst, dass sie etwas nicht verstehen. Dennoch wenden sie ab dem vierten Lebensjahr bei fehlendem Verständnis Strategien an, um auf eine Aktion zu reagieren und die Kommunikation aufrecht zu halten (vgl. Mathieu, 2008). Mit diesen Ausweichmöglichkeiten gelingt es ihnen (womöglich auch unbewusst), über die eigentliche Problematik hinweg zu täuschen (vgl. Zollinger, 2010). Die getäuschten Gesprächspartner schätzen den Betroffenen dadurch falsch ein und überfordern diesen.

Sammlung an Kompensationsstrategien

Einige Autoren (vgl. z.B. Mathieu 2008; Zollinger 2004) äussern sich zu Strategien, die Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten anwenden. In diesem Kapitel werden die recherchierten Taktiken präsentiert.

Eine der meist eingesetzten Kompensationsstrategien ist die Bestätigung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich beim Input um eine Frage⁵ oder Aussage handelt. Mit dieser Strategie sind alle Bestätigungsformen wie „ja“, „okay“, „mhm“ oder auch das nonverbale Nicken gemeint (vgl. z.B. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Füssenich, 2002; Mathieu, 2008).

Amorosa und Noterdaeme (2003) sowie Grötzbach et al. (2012) fügen der Bestätigungsstrategie einen Sonderfall an. Wenn die Frage „Hast du verstanden?“ bejaht wird, kann es sein, dass der Betroffene nicht verstanden hat, oder nicht weiss, dass man es besser verstehen könnte. Wenn hingegen ein Sprachgesunder ins Ausland geht und die Fremdsprache nicht perfekt beherrscht, weiss er in einer missverstandenen Situation, dass man es besser verstehen könnte, da er das Verständnis aus der Muttersprache kennt. Menschen mit eingeschränktem Sprachverständnis fehlt dieser Zugang.

Eine weitere Besonderheit des „Ja-Sagens“ führen Amorosa und Noterdaeme (2003) aus. Sie haben festgestellt, dass Betroffene ihre Bestätigung zurückziehen und Verneinen, wenn die Reaktion des Gesprächspartners nicht den Erwartungen entspricht. Eine Erwartungshaltung ist häufig durch die Intonation erkennbar. Dies führt dazu, dass Äusserungen mit „nein“ zurückgewiesen werden (vgl. Zollinger, 2010). (z.B. „ist das nicht so dein Geschmack?“)

Eine weitere Kompensationsstrategie ist die echolalische Reaktion. Diverse Autoren (vgl. z.B. Remschmidt et al., 2011; Zollinger, 2010) fanden heraus, dass die Betroffenen eine (Teil-)Äusserung direkt repetieren, was signalisiert, dass die Bedeutung nicht erfasst werden konnte.

Neben den genannten verbalen Strategien werden auch kontextabhängige Verhalten beobachtet (vgl. z.B. Füssenich, 2002; Mathieu, 2008; Zollinger, 2004, 2010). Zum Beispiel fordert eine Lehrperson in der Turnstunde ein Kind mit beeinträchtigtem Sprachverständnis auf, Bälle aufzuräumen. Wenn sich das Kind situationsadäquat verhält, legt es die Bälle zurück in den Schrank, weil sich dies am Ende der Stunde so gehört. In dieselbe Kategorie gehört das Andeuten einer Handlung, bei verstandenen Schlüsselwörter. Zum Beispiel fordert eine Lehrperson ein Kind auf, etwas an die Wandtafel zu schreiben. Das Kind stellt sich aufgrund des verstandenen Schlüsselwortes Wandtafel vor diese, weiss dann aber nicht, was es zu tun hat. Der Auftrag wurde somit teilweise ausgeführt.

Der letztgenannte Punkt hängt auch mit ritualisierten Abläufen zusammen. Betroffene streben gemäss Mathieu (2008) nach Ritualen und gleichbleibenden Prozessen. Rituale liefern eine mehrmalige Darbietung einer Situation, was ermöglicht, in mehreren Anläufen zu verstehen, um was es geht. Wenn das Ritual verstanden wird, bietet der verstandene Ablauf Sicherheit.

Das Streben nach Sicherheit ist auch in kommunikativen Situationen zu erkennen. Menschen mit eingeschränktem Sprachverständnis neigen dazu, Gespräche zu kontrollieren. Sie zeigen dem Gesprächspartner Gegenstände, sprechen über bekannte Inhalte oder handeln anstatt

⁵ Sowohl offene, geschlossene oder Alternativfragen

zu sprechen. Bei Rückfragen weichen sie aus, indem sie das Thema wechseln (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Mathieu, 2008). Sie lassen dem Gesprächspartner wenig bis keine Chance einen Input zu geben.

Eine weitere Kontrollmöglichkeit nennen Mathieu (2008) und Zollinger (2010). Sie haben festgestellt, dass Betroffene viele Fragen stellen, um die Gesprächspartner sprechen zu lassen. Dadurch kann das Gespräch fortgeführt werden, ohne dass die Person mit Sprachverständnisschwierigkeiten in der Rolle des Antwortenden gerät. Obwohl es eine Strategie zur Gesprächskontrolle ist, kann dieser Punkt als konträr zum vorherigen Absatz gesehen werden. Hier lässt der Betroffene den Gesprächspartner sprechen.

Zollinger (2010) geht noch weiter und sagt, dass der Betroffene mehrfach stereotype Fragen stellt, ohne an der Antwort interessiert zu sein. So fragt zum Beispiel der Mensch mit eingeschränktem Sprachverständnis einen erwachsenen Gesprächspartner, ob dieser schon alleine Zähne putzen könne.

Wenn sich die Betroffenen verbal am Gespräch beteiligen, kann es vorkommen, dass sie Floskel-Sätze sprechen. Zum Beispiel: „das kenne ich auch“, „das habe ich auch“ (Amorosa & Noterdaeme, 2003; Füssenich, 2002). Amorosa und Noterdaeme (2003) sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Jargon-Sprache. Die Betroffenen produzieren längere Äußerungen mit einer unauffälligen Intonation, wobei sie den Inhalt selbst nicht verstehen.

Es gibt auch Strategien, um der Sprache auszuweichen. So spricht Mathieu (2008) von einem ausschliesslichen Interesse an der Funktion von Gegenständen. Ein Kind mit beeinträchtigtem Sprachverständnis möchte demnach nicht über einen Gegenstand sprechen oder diesen interaktiv benutzen, sondern begnügt sich mit dessen Funktion. Es drückt zum Beispiel auf die Knöpfe einer Spielkassette, ohne etwas verkaufen zu wollen.

Mathieu (2008) erwähnt weiter, dass Betroffene im Freispiel eine in sich klare Rolle übernehmen. Im Rollenspiel spielen sie freiwillig den Hund oder das Baby, die weder verstehen noch sprechen müssen.

Ebenso gibt es Kinder, die eine „Clown-Rolle“ übernehmen (vgl. Zollinger, 2010). Lehrpersonen empfinden Kinder mit dieser Rolle oftmals als störend, weil sie die ganze Klasse unterhalten und sich nicht regelentsprechend verhalten. Diese Clown-Rolle beinhaltet Aspekte der vorher erwähnten kontrollierten Situation. Diese Strategie ist auch bei erwachsenen Betroffenen zu beobachten. Menschen, die diese Strategie einsetzen, stehen häufig im Mittelpunkt.

Das nicht regelkonforme Verhalten kann auch mit der Strategie des lustorientierten Handelns zusammenhängen (vgl. Zollinger, 2004). In einer Welt, in der nur wenig verstanden wird, handelt man nach den eigenen Bedürfnissen. Besonders in der Schule ist dies auffällig und problematisch. Es fällt negativ auf, wenn ein betroffenes Kind den Aufforderungen der Lehrperson nicht folgt, sondern zum Beispiel zeichnet oder mit den Gedanken abschweift.

Andere Betroffene behelfen sich bei fehlendem Verständnis der Strategie des Imitierens (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Mathieu, 2008). Auch diese Strategie kommt im Kontext Schule schlecht an. Die Personen mit eingeschränktem Sprachverständnis sind bei dieser Strategie auf Vorbilder angewiesen.

Willkommen wäre dagegen die Strategie des Nachfragens. Der Betroffene fragt nach, was der Sprecher gemeint hat. Im besten Fall führt dies zu einem Verständnis (z.B. „was meinst du?“).

Gewisse Betroffene reagieren bei Missverständnis mit Rückzug. Sie verlassen aus Überforderung die Situation oder beschäftigen sich sonst. (vgl. Remschmidt et al., 2011; Zollinger, 2004). Beobachtbar ist dieser Rückzug, in dem die Betroffenen den Anschein machen nicht mehr zuzuhören. Sie reagieren nicht mehr auf die direkte Ansprache wie „du“ oder ihren Namen (vgl. z.B. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Remschmidt et al., 2011; Zollinger, 2004).

Häufig ist das Umfeld durch die Strategien der Betroffenen verunsichert. In einem Moment handeln die Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis adäquat und im nächsten bereits abweichend (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Zollinger, 2010).

Genauso irritierend kann es sein, wenn die Betroffenen auf eine Frage oder Anweisung zu schnell oder gar nicht, verzögert oder ungenau reagieren. (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003)

Diese Vielfalt an Kompensationsstrategien zeigt, dass die Betroffenen ganz unterschiedlich mit der Sprachverständnisschwierigkeit umgehen. Im Anhang auf Seite 9 fasst eine Übersichtstabelle die im Kapitel erwähnten Strategien zusammen.

5 Methodik

In diesem Kapitel werden zuerst methodische Schwierigkeiten aus der Literatur aufgeführt, bevor das Forschungsdesign und die Erhebungsmethoden erläutert werden. Anschliessend wird die Selektion der Gesprächsteilnehmer begründet, bevor sie vorgestellt werden. Weiter wird das Setting bekannt gegeben und zuletzt die eingesetzten Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden erklärt

Methodische Schwierigkeiten

Wie bereits im Eingangskapitel erläutert wurde, ist der Forschungsmangel im Bereich Sprachverständnis nicht zuletzt auf methodische Schwierigkeiten zurückzuführen. Einige Schwierigkeiten werden in den folgenden Abschnitten angesprochen.

Das Sprachverständnis ist als innerer Prozess nicht direkt beobachtbar. Das erschwert die Objektivität der Untersuchung. Weiter müssen die beobachtbaren Reaktionen nicht zwingend eine Beweisführung des Sprachverständnisses sein. Die Reaktion könnte auch durch andere Teilleistungsschwächen bedingt sein, zum Beispiel Merkspanne (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003; Mathieu, 2000).

Die Forschungsergebnisse im Bereich Sprachverständnis können durch eine herabgesetzte Konzentrationsfähigkeit, verkürzte Ausdauerspanne oder emotionale Befindlichkeit beeinflusst werden. Die Gespräche sind demnach als Momentaufnahmen zu relativieren, die von der Tagesform abhängen (Amorosa und Noterdaeme, 2003).

Weiter lassen sich Resultate von Einzelfallstudien nur beschränkt auf andere Fälle übertragen, was eine eingeschränkte externe Validität bedeutet (Cropley, 2008).

Grötzbach et al. (2012) äussern sich kritisch zu den Gütekriterien im Falle einer Gesprächsanalyse. In Gesprächsanalysen werden individuelle Gespräche untersucht. Die spezifischen Dialoge sind nicht standardisiert, wodurch Resultate nicht verglichen werden können. Die psychometrischen Anforderungen sind demzufolge nicht erfüllt.

Fazit

Die methodische Sicht der im Kapitel erwähnten Autoren spricht gegen eine Gesprächsanalyse, insbesondere der Untersuchung des Sprachverständnisses. Dennoch beurteilt die Verfasserin den Forschungsbedarf in diesem Gebiet als wichtig und versucht die Beurteilung bestmöglich zu objektivieren (siehe Kapitel 5.2).

5.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign ergibt sich laut Hug und Poscheschnik (2010) aus den drei massgebenden Koordinaten Stichprobengrösse, Intention und Ort.

Bezüglich Stichprobengrösse hat sich zur Beantwortung der Forschungsfragen eine Einzelfallanalyse angeboten. Es handelt sich hier um eine Gesprächsanalyse, in der ein 19;6 jähriger Mann in der Interaktion mit vier unterschiedlich nahestehenden Personen im Fokus steht (siehe Kapitel 5.3).

Der Bereich Intention lässt sich in diesem Fall sowohl der Deskriptions- wie auch Aktionsforschung zuordnen. Diese Arbeit besteht aus Anteilen der Deskriptionsforschung (Beschreibung der Kommunikation) aber beinhaltet ebenso das Gedankengut, Grundsteine für eine gesellschaftliche Veränderung bereit zu legen (Aufklärung der Gesellschaft), was der Aktionsforschung angehört.

Der Parameter des Ortes, respektive der Kontrollierbarkeit lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Die vier Gespräche werden zeitlich und räumlich geplant und finden somit nicht klassisch im Feld statt. Die Gesprächsteilnehmer hatten keine Vorgaben über den Gesprächsinhalt. Dies spricht für eine Feldforschung. Genauer wird darauf im Kapitel Setting (5.4) eingegangen.

Aus diesen Gründen wird für diese Arbeit kein eindeutiges Forschungsdesign festgelegt.

5.2 Erhebungsmethoden

Obschon die hochstrukturierte Beobachtung ein Vorgehen in der quantitativen Arbeit ist, sprechen Argumente für eine qualitative Arbeit. Dazu gehören drei zentrale Kriterien: ein offener Gesprächsinput, die Subjektnähe und die Subjektzentriertheit.

Die Daten dieser Einzelfallanalyse werden primär anhand zweier Methoden erhoben (vgl. Hug & Poscheschnik 2010):

Einerseits werden in vier Gesprächen verbale, paraverbale und nonverbale Informationen durch die strukturierte Beobachtung erfasst, anschliessend aufbereitet (vgl. Kapitel 5.5) und ausgewertet (vgl. Kapitel 5.6).

Andererseits werden Gesprächspartner durch ethnographische Interviews (vgl. Deppermann, 2008, S. 23) zur Gesprächsreflexion angeregt. Dadurch kann deren Wissen über Ps Kommunikationsverhalten eingeschätzt werden. Durch die Befragung kann aufgezeigt werden, ob sich das theoretische Wissen der Gesprächspartner über das Sprachverständnis in den jeweiligen Interaktionen widerspiegelt. Diese Reflexionen sind für die Interpretation der Gesprächsanalyse wichtig. Laut Rosemann und Kerres (1986) richtet sich das Verhalten in der Kommunikation nach der Wahrnehmung des Gegenübers. Das bedeutet, dass sich der Gesprächspartner anders verhält, wenn er die Problematik des Gegenübers wahrnimmt. Die Gesprächsreflexion trägt somit zur Beantwortung der Forschungsfragen bei. (Die Transkriptionen der Befragungen finden sich im Anhang ab Seite 17.)

Es handelt sich sowohl bei der systematischen Beobachtung, wie auch bei der Befragung um ein informelles (nicht normiertes) Verfahren.

Zur ausführlichen Beschreibung von P werden zusätzlich Arzt-, Schul-, und Logopädieberichte herangezogen, die anhand einer Dokumentenanalyse in die Fallbeschreibung integriert werden und der Interpretation der Ergebnisse dienen.

In dieser Arbeit werden eine strukturierte Beobachtung, eine Befragung und eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Der Einsatz von Daten- und Methodologisch-Triangulation ermöglicht die Kompensation von blinden Flecken. Dieses Vorgehen bietet zudem eine vollständigere Sicht auf den Forschungsgegenstand und erleichtert die differenzierte Beantwortung der Forschungsfragen (Hug & Poscheschnik 2010; Cropley, 2008).

5.3 Selektion der Gesprächsteilnehmer

In diesem Kapitel werden der Proband (P) und die Gesprächspartner beschrieben. Zudem wird begründet, weshalb sich diese für die Beantwortung der Fragen eignen.

5.3.1 Person mit beeinträchtigtem Sprachverständnis (P)

Mehrere Autoren (vgl. z.B. Remschmidt et al., 2011; Wirth, 2000; Zollinger 2008) definieren die „rezeptive Sprachstörung“ als isolierte Störung. Dennoch ist es schwierig, einen Probanden zu finden, dessen Sprachverständnisschwierigkeiten nicht als Symptom einer anderen Störung zu beobachten ist (siehe Kapitel 2.3.1).

Die Ursache spielt bei der Wahl des Probanden keine vordergründige Rolle. Damit die unbekanntes Gesprächspartner nicht gleich eine Sprachverständnisschwierigkeit errahnen, ist es jedoch wichtig, dass P folgende Punkte erfüllt:

- Erwachsen (damit die Sprache der Gesprächspartner nicht aufgrund von Ps Alters angepasst wird)
- Ausgewachsene Körperstatur
- Stimmwechsel abgeschlossen
- Kommunikativ und erfreut an neuen Kontakten
- Ist auf Hilfestellungen angewiesen, um zu verstehen

Da die Ursache vernachlässigt werden kann, steht hier ein Mensch mit Sprachverständnisschwierigkeiten bei allgemeiner Entwicklungsverzögerung im Fokus. Dennoch soll die ärztliche Diagnose ein möglichst umfassendes Bild von P liefern. Den Arztberichten ist zu entnehmen, dass bei P folgende Diagnose gestellt wurde: Balkendysgenese, Myelinisierungsverzögerung und Vermishypoplasie mit Rumpfataxie, sowie allgemeiner Entwicklungsrückstand (siehe Anhang S. 23). Gemäss ICD-10 (vgl. Remschmidt et al., 2011) wäre sein beeinträchtigtes Sprachverständnis auf eine mittelgradige Intelligenzminderung zurückzuführen.

P ist ein 19;6 Jahre junger Mann, lebensfreudig und voller Tatendrang. Er pflegt wenn immer möglich Kontakte zu seinen Bekannten und der Familie und lernt gerne neue Leute kennen. Aktivitäten wie Bowlen und Golfen mag P genauso gerne wie Freibadbesuche und „Pingu“ schauen. Mit Familie und Bekannten telefonieren gehört ebenso zu Ps Alltag wie Musik hören.

Seit 15 Monaten (Mai 2012) lebt und arbeitet P in einer Institution für Menschen mit einer Behinderung. In seiner Wohngruppe leben vier weitere junge Erwachsene. In der Institution hat er eine Hauptbezugsperson, mehrere Betreuer auf der Wohngruppe und zuständige Fachkräfte am Arbeitsplatz. Zuvor lebte er mit seinem vier Jahre älteren Bruder bei den Eltern und besuchte eine Heilpädagogische Schule (HPS).

Auf den folgenden drei Seiten werden Informationen zu P aufgeführt, die mit dem Sprachverständnis zusammenhängen. Die Bereiche, die das Sprachverständnis nicht tangieren, werden nicht erläutert (z.B.: motorische Entwicklung, Schreiberwerb). Die Ausführungen gründen auf Angaben aus den Arzt-, Schul- und Logopädieberichten (siehe Anhang, Kapitel 11 u. 12) und eigenen Beobachtungen.

Allgemeines

<i>Allgemeines Lernen</i>	Gemachte Erfahrungen lässt P in neue Situationen einfließen. Situationen kann er durch seine visuelle Stärke und praktische Logik erfassen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Bedienung von technischen Geräten wie Computern oder Smartphones. P lernt viel über das Imitieren. Seine kognitive Entwicklung wird gemäss seiner Lehrerin auf der präoperativen Phase eingestuft. Das abstrakte Denken ist noch nicht erreicht.
<i>Aufmerksamkeit</i>	P kann die Aufmerksamkeit für etwa 10-15 Minuten aufrechterhalten, wenn ihn das Thema interessiert und an sein Erfahrungsfeld anknüpft. Rituale und bekannte Inhalte geben P den nötigen Halt, um seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Durch Geräusche (Sirenen, Vibration des Telefons, u. a.) lässt sich P schnell ablenken. Er geht der Geräuschquelle nach und zeigt Interesse für die Ursache („Ist es ein Unfall gsi?“ „Wer hät aglüte?“)
<i>Merkfähigkeit</i>	An Emotionen oder Menschen gebundene Wörter und Zusammenhänge kann sich P am schnellsten merken. Zum Beispiel der Zusammenhang des Kaugummikauens im Flieger gegen Ohrendruck. Dieser Druck wird als Schmerz empfunden und ist an eine emotional positive Situation (in die Ferien fliegen) gekoppelt.
<i>Umgang mit Überforderung:</i>	Es besteht die Gefahr, dass P vom Umfeld überschätzt wird. Dies betrifft sowohl das rezeptive Sprachniveau, wie auch Erwartungen an Aufträge. Wenn P nicht mehr versteht oder mag, zeigt er unterschiedliche Strategien. In Gruppensituationen zeigt sich dies im Rückzugsverhalten, indem er sich zum Beispiel mit dem Telefon beschäftigt (lässt Musik laufen, verschickt Nachrichten) oder von der Gruppe wegläuft. Im Dialog verwendet er einige Kompensationsstrategien, die in dieser Arbeit untersucht und im Ergebnisteil vorgestellt werden (vgl. Kapitel 4 und 6.3).
<i>Wissen</i>	Ps Wissen setzt sich aus Alltags-, Erfahrungs- und Handlungswissen zusammen. Das Bildungs- und Fachwissen stellt noch eine Überforderung dar (vgl. für Begrifflichkeiten Linke et al., 2004).
<i>Symbolische Kompetenzen:</i>	P hat die Perspektivenübernahme noch nicht vollständig erworben. Dies zeigt sich unter anderem, wenn er im Telefongespräch fragt, ob man seinen Deo rieche.

Sprache

Kommunikation

Ps Wille zur Kommunikation ist gross. P hat in der Kommunikation durch seine Sozialkompetenzen und die ausgeprägte emotionale Intelligenz einen guten Zugang zu Mitmenschen. Es gelingt ihm, sich emotional in seine Gesprächspartner hinein zu fühlen. Dies zeigt sich durch eine besorgte Nachfrage, wenn sich seine Gesprächspartner in einer weinerlichen oder wütenden Stimme äussern. Stereotyp steigt P in Gespräche ein („Was machst du?“, „Was hast du gegessen?“ „Hast du deine Zähne geputzt?“). Ohne Ablenkung kann er ein Gespräch über zwei, drei Themen aufrechthalten. P erkennt die Paarigkeit von Gesprächsbeiträgen. Er weiss, dass eine Frage eine Antwort, ein Kompliment eine Reaktion auf dieses oder ein Gruss einen Gegengruss verlangt (vgl. Linke et al., 2004).

Sprachverständnis

P nimmt als Hörer nonverbal und visuell Feinheiten (z.B. Emotionen) wahr. Das Sprachverständnis ist an seine Erfahrungen gebunden. Er versteht kurze, situative und ihm bereits bekannte Aufträge. In einer Gruppe fällt ihm das Sprachverständnis schwer. Wenn man ihn nicht direkt anspricht oder ihn aktiv zur Gesprächsteilnahme auffordert, zieht er sich schnell zurück. Er wird bezüglich Sprachverständnis oftmals überschätzt, was mit seinen Kompensationsstrategien zusammenhängen könnte. Es gelingt ihm, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Er scheint primär an der Unterhaltung des Beziehungswillens interessiert zu sein. Laut Ps aktueller Logopädin lässt sich bei Ps Sprachverständnis kein regelmässiges Fehlermuster erkennen. Dies bestätigen die Ergebnisse des Tests zum „Verständnis komplexer syntaktischer Strukturen“ (nach Bishop, durchgeführt am 3.9.13). Die Grammatik, insbesondere die Zeitformen, scheinen ein Problem darzustellen. Auch Pluralformen, Passivkonstruktionen und Relativpronomen fielen im Test auf. Er hat im Test 17 von 30 Punkten erreicht, was etwa dem Stand eines sechsjährigen Kindes entspricht. Ps Sprachverständnisstörung hat laut seiner Logopädin auch mit einem beeinträchtigten Vorstellungsvermögen zu tun. Besonders schwer fällt ihm das Sprachverständnis für unbekannte Gegenstände/Situationen und für abstrakte Zusammenhänge. Auf ein für ihn uninteressantes Thema geht P nicht ein.

Sprachproduktion

Als Sprecher teilt er eigene Erlebnisse in einfacher Sprache mit („Ich gang id Ferie.“, „Ich han Pizza gha.“, „Ich wett Badi gah“). Teilweise sind die Sätze noch dysgrammatisch („Spital hüt morgen no“). Sein

aktiver und passiver Wortschatz ist an sein Erfahrungsfeld gebunden. Wenn er das Wort aktiv nicht zur Verfügung hat (Wortfindungs- und -Abrufschwierigkeiten), greift er auf Lautmalerei zurück („fiufiu“ für Feuerwerk), oder er versucht dies zu umschreiben. P lernt Wörter am schnellsten, wenn diese eine subjektive Wichtigkeit haben und hochfrequent angeboten werden. Komplexere Inhalte können vom Gegenüber auch mal falsch verstanden werden (z.B. bei fehlenden Zusammenhängen/Kohärenz, da P die Perspektivenübernahme noch nicht vollständig erworben hat). Wenn P nicht verstanden wird, ist er bereit, die Inhalte so lange zu wiederholen, bis das Verständnis gesichert ist.

Fremdsprachen

Es gelingt ihm, auch mit fremdsprachigen Personen in Kontakt zu treten, wobei sich seine produktive Fremdsprache auf wenige Wörter beschränkt (dt.: wie geht's? engl.: gut/good, yes). Das Sprachverständnis ist in der Standardsprache teilweise, in anderen Fremdsprachen nicht vorhanden.

Zahlen

Da in Gesprächen Werte aus dem Zahlenwissen vorkommen können, werden in diesem Abschnitt Ps Fertigkeiten beschrieben, um Missverständnisse nachvollziehen zu können.

Zahlenweltwissen

P verfügt über ein Zahlenweltwissen, das Zahlenangaben (z.B.: Uhrzeit, Datum, Alter, Dauer, u.a.) und Richtwerte (um 8:00 aufstehen) beinhaltet, kann diese aber noch nicht korrekt deuten.

Richtzeiten

An den Ritualen des Tagesablaufs kann sich P orientieren (z.B.: nach dem Mittagessen, vor dem Schlafen).

Mengenverständnis

P unterscheidet, wann eine Zeitangabe oder ein Geldbetrag erfordert wird (z.B.: 9:00 Uhr, CHF 5.--). Er kann eine adäquate Mengeneinheit nennen, wobei der Betrag, resp. die Uhrzeit noch fehlerhaft benannt werden. Es gelingt ihm noch nicht, die korrekte Uhrzeit oder den richtigen Geldbetrag zu nennen. Er weiss, dass Telefonnummern mit 079 beginnen können und anschliessend weitere Ziffern folgen.

5.3.2 Gesprächspartner 1-4 (G1-G4)

Wie die Vorannahmen zu den Fragestellungen zeigen, wird angenommen, dass sich die Kommunikation mit Nahestehenden von der mit Fremden unterscheidet. Um den Beziehungseinfluss bestmöglich zu erfassen, werden vier Personen für ein Gespräch mit P angefragt: eine

engvertraute Person (Mutter G1), ein bekannte Person (Betreuer aus Institution G3), sowie zwei fremde Personen (G2 und G4).

Abbildung 5:
vertraute Beziehung

Ps vertrauteste Gesprächspartnerin, seine Mutter (57;4), wird nachfolgend mit G1 anonymisiert. Seit seiner Geburt steht sie an seiner Seite, kennt als Hauptbezugsperson Ps Fähigkeiten und Schwächen und weiss, welche Aussagen P versteht. Sie ist sich bewusst, dass die Kommunikation mit P eine Vereinfachung an Wortschatz und Komplexität erfordert und die Themen alltagsbezogen sein müssen.

G3 (54;2) steht in dieser Arbeit für den dritten Gesprächspartner. Es ist Ps Betreuungsperson aus der Institution, in der P seit 15 Monaten wohnt und arbeitet. Seither sehen sich P und G3 ca. 20 Stunden pro Woche. G3 kann Ps Sprachverständnis gut einschätzen und weiss über die Thematik der beeinträchtigten Aufmerksamkeit und Konzentration Bescheid. Ursprünglich stammt G3 aus der Türkei. Dort arbeitete er als Gymnasiallehrer und kam als Türkischlehrer in die Schweiz. Seit 19 Jahren (1995) arbeitet er mit Menschen mit kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen.

Abbildung 6:
bekannte Beziehung

Die beiden unbekanntenen Gesprächspartner, G2 und G4, trifft P bei der Videoaufzeichnung das erste Mal. Sie erhalten im Voraus keine Informationen zu P und wissen lediglich, dass sie ein Gespräch mit einem Mann namens P führen werden und wo dies stattfinden soll. G2 und G4 müssen als Unbekannte folgende sechs Bedingungen erfüllen:

- Keine Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung
- Nicht mehr als einmal pro Monat Kontakt zu einem Kind zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren
- Keine eigene Kinder
- Keine Patenkinder
- Keiner Tätigkeit als Nachhilfelehrer nachgegangen
- Keine Leiterfunktion in Jugendorganisationen (Pfadi, Cevi, o.ä.) übernommen

Abbildung 7:
fremde Beziehung

Der Ausschluss der obengenannten Punkte soll verhindern, dass G2 und G4 bereits eine ähnliche Gesprächserfahrung gemacht haben könnten oder häufiger damit konfrontiert sind, sich einer Person mit beeinträchtigten Sprachverständnisfähigkeiten anzupassen.

G2 (27;10) ist Medizinstudent im ersten Studienjahr und arbeitete zuvor auf der Bank. Die Befragung zeigt, dass er Ps Sprachverständnis als unauffällig

einstuft. G4 (30;2) arbeitet seit der Matur (2004) auf der Bank. Sein Anschlussgespräch lässt erkennen, dass er Ps Sprachverständnisschwierigkeit bemerkt hat, indem er Vorschläge zu Hilfestellungen nennt.

Ergänzende Informationen aus den Gesprächsreflexionen können im Anhang ab Seite 19 nachgelesen werden.

Neben der Beziehungsdauer der Gesprächspartner mit P spielt auch die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern, insbesondere die Sympathie eine wesentliche Rolle. Sie führt dazu, dass die Motivation, die Aufmerksamkeit und die Konzentration aufrechterhalten, oder sogar gesteigert wird (vgl. Zollinger 2010).

5.4 Setting bei der Durchführung

Durch das Erfassen der Spontansprache kann im Gegensatz zu den standardisierten Tests in der Interaktion die tatsächliche Sprachverständnisleistung für den Alltag erkannt werden, was der heutigen ICF-Norm entsprechen würde.

Für diese Arbeit werden Situationen arrangiert, wie sie in Ps Alltag vorkommen können: 1. Frühstück, 2. mit der Untersucherin (U) jemanden besuchen 3. ein ruhiges Gespräch mit einem Betreuer, 4. jemanden bei U zu Hause kennen lernen. Es wird bewusst auf einen gleichbleibenden Handlungsrahmen verzichtet. Die Gespräche finden an unterschiedlichen Orten statt. Den Gesprächsteilnehmern wird nicht vorgeschrieben, ob sie sich während der Aufnahme hinsetzen oder frei bewegen sollen.

Eine technische Dokumentation mit Videokamera wurde vorab angekündigt und vor der Aufnahme von den am Gespräch beteiligten Personen/Beziehungsberechtigten unterzeichnet.

Alle vier Termine sind im Voraus geplant und die Gespräche jeweils im Zweiersetting vorgesehen. Im Gegensatz zu den anderen drei Gesprächen weiss P vorab nicht, wann das Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter (G1) stattfinden wird. Die detaillierte Ankündigung dieses einen Gesprächs wird bewusst unterlassen, da P gemäss seiner Mutter die Unterhaltung nicht in gleichem Masse durchführen könnte. P würde ungeduldig werden und könnte die Aufmerksamkeit nur noch auf das anstehende Programm mit der Untersucherin (U) lenken. Dadurch wäre er nicht mehr im selben Ausmass bereit, sich auf ein Gespräch mit G1 einzulassen. G1 hat U geraten, ihn mit dem Besuch zu überraschen, so dass P in Ruhe mit G1 frühstücken könnte und währenddessen das Gespräch am Esstisch aufgezeichnet wird.

Von Henne und Rehbock (2001, S. 26ff.) wird das Gespräch in unterschiedlichen Bereiche kategorisiert. Die analysierten Gespräche werden wie folgt zugeordnet. Wenn keine Klammerangaben notiert sind, gilt der Punkt für alle Personen, ansonsten nur für die erwähnten:

- natürlich arrangiertes Gespräch
- Nahkommunikation: zeitlich simultan und räumlich nah (face-to-face)

- Interpersonales dyadisches Gespräch (G1, G3), unvorhergesehene Sequenzen an Kleingruppengesprächen (G2, G4)
- Private Gespräche
- asymmetrisches Verhältnis (anthropologisch, soziokulturell, fachlich-sachlich, gesprächsstrukturell bedingt)
- Narrativ
- Vertraut (G1), gut bekannt (G3), unbekannt (G2, G4)
- Nicht vorbereitet (G2, G4), routiniert vorbereitet (G1, G3)
- Nicht themafixiert

In drei der vier Gesprächen wird die Untersucherin (U), trotz der Bitte dies zu unterlassen von (G2, G4 und P), jeweils kurz ins Gespräch einbezogen. U versucht die Antworten kurz zu halten oder nur mit Gestik zu antworten, um den Gesprächsverlauf nicht weiter zu unterbrechen. U wurde somit als passivteilnehmende Beobachterin jeweils kurz aktiv miteinbezogen.

Die vier Settings werden wie folgt beschrieben.

Die erste Aufzeichnung findet mit Ps Mutter bei ihr zu Hause statt und dauert 14 Minuten. Der für P unerwartete Besuch der Untersuchungsperson (U) überrascht und erfreut P zugleich. U erklärt P nach der Begrüßung, dass das Frühstück mit einer Videokamera für Us Schule aufgezeichnet wird und sich U nicht am Gespräch beteiligen darf. Die Aufnahme startet nach dieser Erklärung im Wohnzimmer. P, G1 und U setzen sich an

Abbildung 8: Setting im Gespräch 1 – P und G1

den gedeckten Tisch auf der Terrasse. In der zweiten Aufnahmeminute holen P und G1 etwas aus der Wohnung und bringen es an den Tisch. Während des Gesprächs frühstückt P. U sitzt zirka zwei Meter links von G1 und hört dem Gespräch zu. Die Kamera ist neben U auf einem Grill platziert, sodass kein auffälliges Stativ verwendet werden muss. Beide Gesprächsteilnehmer sind sich der Kamera bewusst.

Die nächste Aufzeichnung folgt unmittelbar nach dem ersten Gespräch. P und U holen den für P unbekanntem Gesprächspartner (G2) an einem Bahnhof ab. G2 weiss lediglich, dass U mit P vorbeikommt, ihr Gespräch mit einer Videokamera aufgenommen wird und U nicht am Gespräch teilnehmen darf.

Abbildung 9: Setting im Gespräch 2 – G2 und P

G2 hat ausser dem Namen keine weiteren Informationen über P. G2 sitzt mit P auf der Rückbank eines Autos. Während der Fahrt hält G2 die Kamera in seiner rechten Hand fest und filmt das Geschehen. P sitzt links von ihm, hinter dem Fahrersitz. Die Aufnahme startet, als sich die beiden Gesprächsteilnehmer (P und G2) begrüßen. Die Fahrt dauert 13 Minuten und führt zu G2s Wohnung, in der weder U noch P zuvor waren. Dort übernimmt U die Kameraführung. Ein weiterer Bewohner ist anwesend. G2s englischsprechender Mitbewohner nimmt zeitweise unerwartet am Gespräch teil. Während dem Aufent-

halt in G2s Wohnung laufen die Gesprächspartner in der Wohnung umher. G2 zeigt P die Zimmer und den Balkon. Einzelne Gegenstände werden genauer betrachtet. Währenddessen folgt ihnen U transparent mit der Kamera. Die WG-Sequenz dauert 10 Minuten.

Die dritte Unterhaltung wird in der Bibliothek der Institution aufgezeichnet, in der P wohnt und arbeitet. Beide Gesprächsteilnehmer sind im Voraus über das festgelegte Datum informiert. P und G3 sitzen nebeneinander auf dem Sofa, als die Aufnahme startet. U sitzt in einem Abstand von etwa drei Metern in ihrer Blickrichtung. Die Kamera ist rechts von P auf einem Tisch abgestellt, um ein Stativ zu vermeiden. P und G3 sind sich der Kamera bewusst. Während des ganzen Gesprächs wird der Gesprächsort nicht gewechselt. Die Aufnahme dauert 21 Minuten.

Abbildung 10: Setting im Gespräch 3 – P und G3

Das letzte Gespräch mit G4 findet bei U zu Hause statt. P und G4 sind die Räumlichkeiten vertraut. Die beiden Gesprächspartner sehen sich bei diesem Treffen das erste Mal. P freute sich den ganzen Nachmittag auf G4, obwohl er ihn nicht kannte. P begrüsst G4 auf dem Parkplatz vor dem Haus und kommt mit ihm in die Küche, wo U mit der Kamera bereitsteht. Die

Aufnahme beginnt in der Küche. Die beiden einigen sich auf den Gesprächsort im Wohnzimmer. Die Kamera wird dezent im Wohnzimmerregal platziert. G4 und P sind sich der Kamera bewusst. Das Gespräch dauert 28 Minuten.

Abbildung 11: Setting im Gespräch 4 – P und G4

Im Anhang (Seite 15f.) finden sich zu den jeweiligen Gesprächen die Wohnungsgrundrisse der Settings. In der Kombination mit den Transkriptionen ermöglichen sie eine möglichst vollständige Vorstellung der Situation.

5.5 Aufbereitungsmethoden

5.5.1 Fixierung der Daten

Zur optimalen Objektivierung werden die Gespräche audiovisuell aufgezeichnet⁶. Dies ermöglicht es, neben der verbalen und paraverbalen Kommunikation auch die nonverbalen Signale zu erfassen und in die Auswertung einfließen zu lassen.

Die verbalen Äusserungen werden anhand des Programms f4⁷ in literarischer Umschrift mit dialektaler Färbung transkribiert. Diese Transkripte werden in Tabellen dargestellt. Die Transkriptionsweise stützt sich auf die Gesprächsanalyse von Henne und Rehbock (2001) und Deppermann (2008), der sich am GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem, Selting et al. 1998, in Deppermann, ebd.) orientiert. Paraverbale Auffälligkeiten (Sprechvolumen, Artikulationsrate, Intonation) sowie nonverbale Beobachtungen (Körperhaltung, Blickkontakt, Mimik, Gestik) ergänzen die verbale Botschaft. Gemäss Deppermann (2008) ist es nicht möglich, das Verstehen ohne Handlung zu interpretieren. Deshalb, und aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, wird die nonverbale Sprache detailliert niedergeschrieben. Eine Interpretationsspalte lässt Raum für Ergänzungen zu den jeweiligen Interaktionseinheiten, die sich durch Kontextwissen ergeben.

Das Transkriptionsraster und der Transkriptionsschlüssel sind im Anhang auf Seite 1 und 2 zu finden, die Transkripte in einer separaten Excel Datei.

Die ergänzenden Befragungen finden jeweils nach den aufgezeichneten Gesprächen statt. Mit G1 persönlich, mit G2, G3 und G4 telefonisch. Sie werden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und ebenfalls transkribiert. Die vier Befragungen werden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und ins Standarddeutsche niedergeschrieben. Die Syntax wird angepasst, der Inhalt bleibt jedoch unverändert.

⁶ Aufnahmegerät: Sony HDR-CX360VE

⁷ <http://www.audiotranskription.de/>

5.5.2 Strukturierung der erhobenen Daten

Die Turns aller Gesprächsteilnehmer sind in der Transkription nummeriert. Diese dienen in der Auswertung als Referenzstellen. Weiter sind die Transkripte zur erleichternden Übersicht in themenspezifische Sequenzen gegliedert. Eine Grobunterteilung bietet die Tabelle auch mit dem Bereich audiovisuelle Transkription vs. Analyse. Beide Bereiche sind in die verbale, paraverbale und nonverbale Ebene unterteilt (vgl. Transkriptionsraster im Anhang, S. 1).

5.6 Auswertungsmethoden

Die Untersuchungsperson (U) ist mit allen am Gespräch beteiligten Personen vertraut, wodurch ihr gemäss Henne und Rehbock (2001) eine Interpretationsautorität zugesprochen werden kann. Um dem Anspruch der Objektivierung näher zu kommen, werden die Transkripte von einer P vertrauten Person gegengelesen, mit U besprochen und bei Unstimmigkeit wird mit Ps Mutter Rücksprache gehalten. Die vier Gespräche werden bezüglich Missverständnissen diskutiert, sodass eine Intersubjektivität gewährleistet werden kann. Zur Auswertung wird bewusst eine P vertraute Person beigezogen, damit Ps Reaktionen (Bsp. ja sagen, Nullreaktion, usw.) anhand der persönlichen Erfahrung realitätsgetreu beurteilt werden können.

Beide Forschungsfragen enthalten zwei Unterfragen (siehe Kapitel 1.4). Diese erfordern ungleiche Auswertungsmethoden und werden in den folgenden vier Unterkapiteln vorgestellt.

5.6.1 Inwiefern unterscheiden sich die eingesetzten Hilfestellungen?

Um die erste Frage nach eingesetzten Hilfen zu beantworten, werden aus den recherchierten Hilfestellungen (vgl. Kapitel 3) deduktiv Kategorien gebildet. Die Kategorien werden der verbalen, paraverbalen und nonverbalen Ebene zugeordnet und beinhalten jeweils drei bis fünf Kriterien. Diese Kriterien werden anhand dreier Schwierigkeitsstufen gewichtet.

- Verbal: Semantik-Lexik, Komplexität der Syntax, Satzbau, Frage, und Verständlichkeit
→ leicht – schwer – am schwierigsten
- Paraverbal: Sprechvolumen, Artikulationsrate, Intonation
→ erleichternd – unauffällig – erschwerend
- Nonverbal: Blickkontakt, Gestik, Mimik, emotionale Zuwendung
→ erleichternd – unauffällig – erschwerend

Die gewonnenen Daten werden anhand einer Frequenzanalyse quantitativ ausgewertet und anschliessend interpretiert. Das ausführliche Kategoriensystem mit den Gewichtungen findet sich im 3. Kapitel des Anhangs.

Weiter wurden qualitativ beschriebene Hilfen erfasst, die anhand der obengenannten Kriterien nicht präzise erfasst werden können (z.B. „wiederholt eigene Äusserung“, „längere Aussagen/Fragen in kürzere Einheiten gliedern“). Diese Ergebnisse werden auf die Varianz pro Gesprächspartner untersucht und interpretiert.

5.6.2 Welchen Einfluss haben die Hilfestellungen auf das Sprachverständnis?

Zur Beantwortung dieser Teilfrage, werden in den Transkriptionen Gesprächszusammenbrüche erforscht und auf eine Auflösung des Missverständnisses überprüft (sog. Makroanalyse). Diese Missverständnissequenzen werden in vier Gruppen unterteilt:

- Missverständnisse mit Auflösung
- Missverständnisse ohne Auflösung
- Nicht eindeutige Missverständnisse
- Missverständnisse aufgrund fehlenden Zahlenwissens.

Die Missverständnisse werden auf Verständnishilfen untersucht (sog. Mikroanalyse). Dieses Vorgehen ist angelehnt an die Analyse von Breakdown-Repair-Sequenzen, die ursprünglich aus der Aphasiediagnostik stammt (vgl. Bongartz, 1997, in Grötzbach et al. 2012). Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den eingesetzten Hilfen und der Anzahl Missverständnisse besteht.

5.6.3 Inwiefern unterscheiden sich die eingesetzten Strategien?

Die zweite Frage fokussiert die von P eingesetzten Strategien. Die recherchierten Kompensationsstrategien (vgl. Kapitel 4) dienen ebenfalls als deduktiv gewonnene Kategorien und werden in den Transkriptionen notiert. Diese Daten werden keiner Frequenzanalyse unterzogen. Es wird lediglich die Varianz pro Gesprächspartner überprüft und interpretiert.

5.6.4 Wie verschiedenen reagieren die Gesprächspartner auf Ps Strategien?

Diese Ergebnisse werden ebenfalls in Kategorien gesammelt. Die Kategorien werden induktiv gewonnen. Die Missverständnisse werden auf Reaktionen der Gesprächspartner überprüft. Die Daten werden ebenfalls auf die Varianz pro Gesprächspartner untersucht und interpretiert.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zwei Forschungsfragen beantwortet. Im ersten Unterkapitel wird aufgezeigt, wie Hilfen in den vier Gesprächen eingesetzt wurden. Im nachfolgenden Kapitel wird erläutert, wie sich die Verständnishilfen auf das Sprachverständnis auswirkten und ob eine Unterscheidung zwischen nahestehenden und fremden Gesprächspartnern erkannt wird. Das dritte Unterkapitel präsentiert die Unterschiede bezüglich eingesetzten Strategien in den untersuchten Gesprächen. Das vierte Unterkapitel beantwortet die Frage nach den Reaktionen, welche die Kompensationsstrategien bei den Gesprächspartnern ausgelöst haben. Eine Zusammenfassung schliesst den Ergebnisteil ab.

6.1 Hilfestellungen

Die erste Teilfrage aus der ersten Forschungsfragen lautet:

Inwiefern unterscheiden sich die Hilfestellungen der Gesprächspartner bezüglich verbaler, paraverbaler und nonverbaler Kriterien?

Zuerst wird auf einen Gesamteindruck der Hilfen eingegangen. Anschliessend werden die Unterschiede auf verbaler, paraverbaler und nonverbaler Ebene anhand von Beispielen vorgestellt und interpretiert.

In einer Übersichtstabelle (siehe Anhang, S. 7) sind die Rohdaten und Prozentwerte aus den zwölf Analyse Kriterien der Transkription dargestellt. Die Gesamtbeurteilung der Hilfen zeigt keinen deutlichen Unterschied⁸ zwischen den unterschiedlich nahestehenden Gesprächspartnern. Die Frequenzanalyse ergibt folgende Varianz.

- a) Einfach/erleichternd: (Betreuer G3) 33%-41% (Mutter G1)
- b) Schwierig/normal: (Mutter G1) 56%-63% (Unbekannte G2, G4)
- c) Am schwierigsten/erschwerend: (Mutter G1; Unbekannter G4) 3%-5% (Betreuer G3)

Diese Prozentwerte (Punkt a-c) stehen für das Gesamttotal aus den verbalen, paraverbalen und nonverbalen Ebenen. Zum Beispiel: Beim Betreuer G3 zählen sich insgesamt 285 Turns. 33% seiner Ergebnisse sind als einfach/erleichternden beurteilt. Bei der Mutter G1, zählen von den 204 Turns 41% der Ergebnisse als einfach/erleichternd. Die unbekanntes Gesprächspartner befinden sich in diesem Punkt a) zwischen den Werten von G1 und G3.

Diese oben aufgeführten Zahlen unterscheiden sich nicht prägnant. Es wird veranschaulicht, dass der Bekanntheitsgrad in der Gesamtbeurteilung keinen (a, c), respektive keinen prägnanten (b) Einfluss auf den Einsatz der Hilfestellungen hat.

Bei einer genaueren Betrachtung der verbalen, paraverbalen und nonverbalen Analyse sind grössere Differenzen zwischen den vier Gesprächspartnern zu erkennen.

- verbale Ebene: 85%-92% einfach, 5%-11% normal, 3%-7% am schwierigsten
- paraverbale Ebene: 3%-19% erleichternd, 73%-88% unauffällig, 8%-16% erschwerend
- nonverbaler Ebene: 12%-20% erleichternd, 80%-88% unauffällig, 0-1% erschwerend⁹

Lediglich auf verbaler Ebene unter dem Kriterium Frage kann eine Differenz auf den Bekanntheitsgrad zurückgeführt werden kann. Das ist in der detaillierten Häufigkeitstabelle zu erkennen und wird im nachfolgenden Abschnitt (Kapitel 6.1.1) ausgeführt.

⁸ vgl. Tabelle 5, Anhang S.7, jeweils Gesamttotal der vier „a“-Spalten

⁹ Die ausführliche Häufigkeitstabelle (mit Rohwerten und Prozentzahlen zur Frequenzanalyse, der in den Transkriptionen aufgeführten Kategorien) findet sich im Anhang als Tabelle 5 auf Seite 7.

Bezüglich Varianz sind die vier Gesprächspartner ebenfalls vergleichbar. Insgesamt wurden bei den Bekannten 20 unterschiedliche Hilfen gezählt, bei den Unbekannten 18 (siehe Übersichtstabelle im Anhang, S. 6).

In den folgenden Abschnitten werden die erforschten Abweichungen mit Beispielen dargestellt und interpretiert (vgl. Tabelle 5 und 6 auf Seite 7/8 im Anhang).

6.1.1 Verbale Ebene

Im Folgenden werden die Unterschiede folgender drei Kriterien vorgestellt: Fragen, Semantik-Lexik, Morphologie-Syntax (inkl. Satzbau) und Artikulationsdeutlichkeit

Fragen: Der dominante Unterschied zwischen den bekannten und unbekanntem Gesprächspartnern zeigt sich, wie oben erwähnt, unter dem Kriterium „Fragen“. Dabei geht es um das Verhältnis zwischen Fragen und Aussagen bezogen auf die Anzahl Gesamtturns pro Gesprächspartner. Insgesamt umfassen 86% aller Turns bei G1 und 80% bei G3 Fragen. Bei den unbekanntem Gesprächspartnern zählen 55% resp. 60 % der Turns Fragen. Das heisst, P wurde in den letztgenannten Gesprächen mit weniger Fragen konfrontiert. Der Grund könnte darin liegen, dass die bekannten Gesprächspartner im Voraus wussten, mit wem sie ein Gespräch führen werden. Sie konnten auf Erfahrungswerte zurückgreifen und sich dementsprechend anders auf das Gespräch vorbereiten. Sie konnten sich zum Beispiel Themen überlegen, über die sie mit P sprechen wollen und die auch seinem Niveau entsprechen. Genauso konnten sie sich Fragen ausdenken, von denen sie wussten, dass sie P beantworten könnte. Die unbekanntem Gesprächspartner, G2 und G4, hatten nicht dieselben Voraussetzungen. Sie wussten lediglich den Namen des Gesprächspartners. Durch das fehlende Wissen über die Sprachverständnisbeeinträchtigung konnten sie sich nicht auf das sprachliche Niveau vorbereiten. Eine weitere Begründung könnte damit zusammenhängen, dass P die beiden G1 und G3 bereits kannte und dadurch in diesen erfassten Gesprächen weniger Interesse für die Gesprächspartner zeigte. Dies führte zu weniger Fragen seinerseits.

Unter dem Kriterium „Fragen“ sind zum quantitativen Unterschied auch qualitative Differenzen zu verzeichnen. G1 und G3, die P bereits über einen längeren Zeitraum kennen, haben P Fragen zu seinem Erfahrungsfeld/Alltag gestellt, deren Antwort sie bereits kannten (z.B.: G1: „Wie heisst deine Freundin?“, G3: „Was hast du heute zu Mittag gegessen?“). Falls P den bekannten Gesprächspartnern nicht erwartungsgemäss antwortete, haben sie die Frage wiederholt oder umformuliert, bis die „Wunschantwort“ ausgesprochen wurde. Der Transkriptionsausschnitt 1 zwischen P und seiner Mutter soll diese Hilfestellungen veranschaulichen:

G1: weisch wer äno idä ferie isch?
 P: nä-ä. dä häzog (= Familienname Herzog)
 G1: ja und wer isch süsch no idä ferie? (1.0) Wer WOHNTE süsch no DAA?
 P: DA?
 G1: ja wer wohnt süsch no da?
 P: niemert
 G1: häsch du kein brüäder?
 P: lucca

Abbildung 12: Transkriptionsausschnitt 1: P und G1, Turn 220-228

Im oben dargestellten Transkriptionsausschnitt sind gleich mehrere Hilfestellungen zu erkennen. G1 kommt zur erwarteten Antwort, in dem sie einen anderen Zugang zur Lösung wählt, nachdem das Umformulieren der Fragen und das Betonen der Schlüsselwörter erfolglos blieben. Mit der befriedigenden Antwort ist jedoch nicht geklärt, ob P die vorherigen Fragen auch verstanden hat. Es bleibt ebenso offen, ob er die Zusammenhänge zwischen den Fragen sieht, oder einfach Frage für Frage beantwortet hat.

Das eben dargestellte Verhalten konnte bei den P unbekanntenen Gesprächspartnern, G2 und G4, nicht gefunden werden. Sie wussten im Voraus nicht wer P ist, was er macht, und kannten folglich die korrekte Antworten auf ihre Fragen nicht. Dieser Unterschied wirkt sich auf die Hilfestellung aus. Falls P eine Antwort gab, die nicht der Realität entsprach, wurde diese un-erkannt zur Kenntnis genommen und konnte nicht durch Umformulierungen oder wiederholtes Fragen verbessert werden. Im Gegenteil. Es werden weitere Fragen zu den gegebenen Antworten gestellt. Dies zeigt sich im Transkriptionsausschnitt 2 aus dem Gespräch mit G2.

G2: Was gfallt dir denn genau so a hiphop?
 P: alles
 G2: äfach so dä tegscht?
 P: ja genau dä tegscht
 G2: okay äfach so wänns rä sich reimt?
 P: *jaja*
 G2: und mit anderne musigstil chasch nöd SO VIEL afangä?
 P: nä-ä (verneinend)
 G2: so elektro oder so trance
 P: *jaja*
 G2: *nöd so dies?*
 P: nä-ä (verneinend)
 G2: *aa okei*

Abbildung 13: Transkriptionsausschnitt 2: P und G2, Turn 133-145

Gemeinsam ist den beiden Ausschnitten, dass die Gesprächspartner Fragen stellten, aber keine inhaltlichen Informationen über P gewinnen konnten. Diese Aussage kann getroffen werden, weil bis auf „Lucca“ im Ausschnitt mit G1 alle Antworten auf Missverständnisse hindeuten und G1 die Antwort „Lucca“ bereits kannte.

Semantik-Lexik: Die oben gezeigten Transkriptionsauszüge zeigen noch eine weitere Abweichung zwischen den Gesprächspartnern auf. Es betrifft die Beurteilung des Wortschatzes. Die Mutter fällt mit 93% semantisch-lexikalisch einfach bewerteten Turns nur leicht positiver auf, als G3 mit 89% und G4 mit 85%. Der unbekannte G2 fällt mit 68% am negativsten auf. Es kann kein direkter Zusammenhang mit der Beziehung gesehen werden. Dennoch fällt in den Transkriptionsausschnitten 2 und 4 auf, dass die Unbekannten einige Turns mit alltagsfernen Wörtern (Elektro, Trance, Musikstil, Text) und Fachbegriffen (Bachelorarbeit, Pylone, Parcours) gefüllt haben. Diese Äusserungen verursachen sowohl Missverständnisse mit als auch ohne Auflösung. Folgende zwei Beispiele verdeutlichen das:

G4: Ich han sie (= Motorradprüfung) nie gschafft. well ich han au dtöffprüäfig welle mache. und ich bin ä nöd dure cho. er hät mi hei gschickt.
 P: dpolizei?
 G4: hähä (lacht) er hät gseit isch fertig. Will wennd töffprüäfig machsch, musch zerscht äso en PARCOURS mache, oder
 P: jäja (bestätigend)
 G4: so gschicklichkeitssache
 P: jäja (bestätigend)
 G4: wimmer mitem bmx-velo so um PYLONE ume fahrsch und erscht nachane gasch mitem fahrlehrer ufd strass. (1.0) und ich han all pylone ebä umgfahre. und denn häter gseit gha (lachend), ich chöngi de töff nöd richtig ä beherrsche und dä häter mi hei gschickt. (1.0) und dännä hani ä dprüäfig niä meh gmacht. hey wüki. *Ich schaff das nöd.* aas musch so es versetztts ahti (1.0) ää dings fahre. kei chance imfall. kei chance.

Abbildung 15: Transkriptionsausschnitt 3: P und G4, Turn 512-519

G2: Was haltisch DUU vudere ganze bachelorarbeit vude sandra?
 P: katz ufpass
 G2: scho? hähähähä (lacht)

Abbildung 15: Transkriptionsausschnitt 4: P und G2, Turn 65-68

Diese Ausschnitte zeigen, dass der Wortschatz dem Gesprächspartner angepasst und die Thematik aus dessen Erfahrungswelt sein sollte, um Missverständnisse zu vermeiden. Den

unbekannten Gesprächspartnern gelang dies stellenweise¹⁰. Es wäre falsch zu sagen, dass sich die unbekanntes Gesprächspartner bezüglich Thematik und Semantik-Lexik nicht anpassen konnten. Sie sprachen mit P über die Arbeit, Nahrungsmittel, und Sport. So wurden kurze Fragen mit alltagsnahem Wortschatz gestellt und doch folgte vermehrt eine nicht adäquate Antwort (G4: „wie häsch sie kennegernt?“ P: „guet“) oder Kompensationsstrategien wie zum Beispiel „ja“, oder „nein“ sagen, die Nullreaktion oder Themenwechsel. Genauso fanden sich auch bei den vertrauten Personen schwierig eingestufte Wörter, welche durch umformulierte Fragen angepasst werden konnten. Der nachfolgende Transkriptionsausschnitt (Nr. 5) zeigt, dass Unterhaltungen mit vertrauten Personen nicht von Missverständnissen verschont bleiben. Auch da fanden sich Missverständnisse aufgrund eines überfordernden Wortschatzes.

G3:	ja? und wie sieht es aus? wie ein motorrad?
P:	mhm (bejahend)
G3:	wie ein töff?
P:	<i>nänäi</i>

Abbildung 16: Transkriptionsausschnitt 5: P und G3, Turn 513-516

Auf der Ebene **Morphologie-Syntax** fallen in der Frequenzanalyse keine deutlichen Unterschiede auf. Beim qualitativen Betrachten ist jedoch ersichtlich, dass die Syntax nicht isoliert betrachtet werden darf. Teilweise konnten dank des Schlüsselwortverständnisses und mehrfacher Wiederholung auch längere und komplexere Äusserungen verstanden werden. Kurze Sätze mit schwierigem Wortschatz oder fehlender Kohärenz blieben dagegen unverständlich. Transkriptionsausschnitt 1, 5, 6 und 7 belegen dies.

G1:	ja du gasch go poschte. Und dänn seisch, du gasch en iistee go poschte und WAS poschtisch denn amel no?
P:	Redbull

Abbildung 17: Transkriptionsausschnitt 6: P und G1, Turn 357-358

Bezüglich Morphologie-Syntax fällt G3 mit fremdsprachigem Hintergrund auf. Die deutsche, teilweise schweizerdeutsche Sprache mit türkischem Akzent ist bei G3 gelegentlich von Satzabbrüchen, Worteinschüben, Füllwörtern, Wortfindungsstörungen und Satzfehlstellungen ge-

G3:	du wolltest auch mal wachsen lang (= Bart)
P:	mhm (bejahend) michi (= wie Michi)
G3:	ja (lacht) wie michi (1.0) so bart?
P:	ähä (bejahend)

Transkriptionsausschnitt 7: P und G3, Turn 513-516

¹⁰ z.B.: G2: 110-128, 233-263 und G4: 60-62, 172-179

kennzeichnet. Ebenso erschwerten G3s semantische Paraphrasen das Verständnis (Bsp: Versuchsperson statt Vorbild, dünn statt eng (G3:478, 379)). Der angepasste Wortschatz ermöglichte dennoch eine Verständigung. Das Transkriptionsbeispiel 6 verdeutlicht dies.

Anhand der Transkriptionsauszüge kann gezeigt werden, dass einfache Schlüsselwörter entscheidender sind¹¹, als eine korrekte Morphologie und Syntax¹². Die Beziehung zum Gesprächspartner hat keinen Einfluss auf dieses Kriterium.

Zu erwähnen sind unter diesem Punkt auch die Satz-, resp. die **Äusserungslänge**, bei welcher ein Unterschied festgestellt werden konnte. Neben vielen kurzen Äusserungen und Fragen verlor sich G4 wiederholt in längeren Aussagen. Nebensätze brachten die Problematik des Konjunktionsverständnisses (vgl. G2: 33), längere Äusserungen jene der Kohärenz und Merkfähigkeit. (vgl. z.B. G4: 218-226 und 512-519). Es kann somit von einer suboptimalen Anpassung bezüglich Äusserungslänge gesprochen werden. Sprachbegleitende nonverbale Hilfen konnten diese Schwierigkeit nicht gut machen (Vgl. z.B. Transkriptionsausschnitt 3, oder G4: 212-219).

Das letzte Kriterium gehört der **Artikulationsdeutlichkeit**. G1 fällt während des ganzen Gesprächs mit einer deutlichen und G3 mit einer verwaschenen Stimme auf. Dies wird im Deckblatt der Transkripte vermerkt, da es nicht nur einzelne Turns betrifft. Bei beiden Unterhaltungen kam es sowohl zu Missverständnissen wie auch zu Momenten des Verständnisses. Dadurch kann man die Ausprägungen deutliche/undeutliche Artikulation nicht als dominant hemmende oder fördernde Faktoren betrachten (G1: 71-73, 189 und G4: 273,470ff). G3 war teilweise für die Untersucherin unverständlich, währenddessen P keine Verständnisschwierigkeiten zeigte. Dies könnte ein Zeichen sein, dass man sich an die unverständliche Aussprache gewöhnen kann.

6.1.2 Paraverbale Ebene

Unter der Paraverbalen Ebene werden die Ergebnisse der Kriterien Lautstärke, Prosodie und Artikulationsrate vorgestellt. Die Beurteilungskriterien finden sich im Anhang auf Seite 4.

Die Auswertung des Kriteriums **Lautstärke** ergibt bei der Mutter G1 verhältnismässig die meisten lauten (14%) und leisen (10%) Turns. G2-G4 sprachen in 1%-6% ihrer Turns laut und in 2%-4% der Turns leise. Bei dieser Hilfe zur Aufmerksamkeitssicherung kann keine Parallele zur Vertrautheit der Gesprächspartner festgestellt werden.

Positiv aufgefallen sind bei G1 die **prosodischen** Merkmale. 37% ihrer Turns wurden als „erleichternd“ eingestuft, während die anderen drei Gesprächspartner, G2-G4, ähnliche Werte

¹¹ Vgl. Transkriptionsausschnitte 6 & 7

¹² Vgl. Transkriptionsausschnitte 1, 2 & 4

zeigen (5-15%). Der Betreuer G3 hat mit 5% seiner Turns am seltensten auf diese Hilfe zurückgegriffen. Diese Werte zeigen, dass die Hilfestellung der übertriebenen Intonation von der Mutter am häufigsten und vom Betreuer am seltensten eingesetzt wurde. Dadurch kann kein Rückschluss auf den Bekanntheitsgrad gezogen werden.

Bezüglich **Artikulationsrate** fallen der Fremde G2 und der Betreuer G3 mit einem schnellen Sprechtempo auf. 42% beziehungsweise 45% der Turns sind bei ihnen als schnell bewertet. Bei der Mutter und dem unbekanntem G4 sind es lediglich 15% und 16% der Turns. Auch diese Differenz lässt keine Schlussfolgerung auf den Bekanntheitsgrad schliessen.

Fazit

Alle drei Beobachtungspunkte zeigen auffällige Unterschiede, wobei keiner eindeutig auf die Vertrautheit zurückgeführt werden kann. Ps Mutter G1 fällt in allen Kriterien mit den verhältnismässig meisten Hilfestellungen (19%) auf, der Betreuer G3 mit 3% am wenigsten unterstützend.

6.1.3 Nonverbale Ebene

Auf der dritten Ebene geht es um die Unterschiede der Hilfestellungen bezüglich Blickkontakt, emotionale Zuwendung, und Gestik. In der Auswertung werden die Gesamtturns pro Gespräch berücksichtigt. Die Analyse beinhaltet auch Kriterien wie zum Beispiel der Blickkontakt auch in Turns beurteilt werden, in denen nicht nur die Gesprächspartner sprechen. Eine emotionale Zuwendung kann zum Beispiel auch während Ps Turn zutreffen. Beim Kriterium Mimik erreichen alle vier Gesprächspartner verhältnismässig die exakt gleichen Resultate, weshalb diese nicht weiter ausgeführt werden.

Die Analyse des Blickkontakts und der emotionalen Zuwendung sprechen für eine Unterscheidung aufgrund der räumlichen Gegebenheiten. Es kann kein Zusammenhang mit der Beziehung festgestellt werden. Die Verfasserin nimmt an, dass das Gestikulieren mehr mit der Persönlichkeit als mit der Vertrautheit der Sprecher zu tun hat. Dennoch zeigen sich Differenzen im Vergleich der Gesprächspartner.

Für die Aufrechterhaltung des **Blickkontakts** war die Sitzposition im Gespräch zwischen P und G1 am optimalsten. Sie sassen sich gegenüber und waren im natürlichen Blickfeld des Anderen. In der WG-Situation mit G2, die einer Wohnungsführung gleichkam, war eine aktivere Zuwendung gefordert, um den Blickkontakt herzustellen. Da die Konversation aus vielen deiktischen Gesten und triangulären Blickkontakten bestand, war ein durchgängiger Blickkontakt nicht gefragt. Bei G3 und G4 sassen die Gesprächsteilnehmer nebeneinander auf dem Sofa. Die Häufigkeit der Blickkontakte ist vergleichbar und nahm im Laufe des Gesprächs ab.

Der zweite Unterschied, die **emotionale Zuwendung**, sondert die zwei Sofagespräche von den beiden anderen ab. Das abhebende Kriterium ist der Körperkontakt. Durch die räumliche

Nähe griffen G3 und G4 auf diese Hilfestellung zurück. Bei G3 kam es mehrmals zu Körperkontakt. Bei G4 lediglich einmal, als P das Gesprächsende erwähnte (vgl. 237). Bei beiden Gesprächspartner erfolgte dies in Momenten des fehlenden Blickkontakts und diente der Aufmerksamkeitsgewinnung. Die Frequenzdiskrepanz dieser Hilfe könnte auf die Nähe der Beziehung oder auf die Anzahl Aufmerksamkeitslücken zurückgeführt werden.

Die dritte Ungleichheit betrifft die **Gestik**. Da das sprachbegleitende Lächeln, zustimmend Nicken und Kopfschütteln bei allen vorkam, werden hier nur die Unterschiede benannt. Die Rede ist von sprachergänzenden oder -ersetzenden Gesten. Die qualitativen Werte ergeben ein anderes Resultat als die quantitativen. Quantitativ gesehen wären die Mutter G1 und der Betreuer G3 mit 6% und 7% vergleichbar, genauso wie G2 und G4, die je 13% der Turns mit Gestik unterstützten. Die qualitative Auswertung hingegen deckt auf, dass hauptsächlich G3 und G4 sprachergänzende oder -ersetzende Gesten einsetzen (G3: 13 Mal¹³, G4: 12 Mal¹⁴). Bei G1 und G3 kamen diese je nur 4 Mal¹⁵ vor. G3 und G4 setzten diese Hilfe am vielfältigsten ein. Zum Beispiel durch die Gestik „Töfffahren“, „Rasieren“ oder „Wellenbad“. Bei G3 ist zudem beobachtbar, dass er die Gestik bei einer Wortfindungsproblematik einsetzte und dies nicht nur als sprachbegleitende Hilfestellung anwandte (z.B.: „Couvert einpacken“).

6.1.4 Zusätzliche Hilfestellungen

Neben der in der Transkriptionsanalyse bewerteten verbalen, paraverbalen und nonverbalen Hilfen wurden noch weitere beobachtet (vgl. Anhang S.8). Erwähnenswert sind folgende vier Hilfestellungen: Sprechaufforderung, Einsatz von Realgegenständen, Äussern bei gesicherter Aufmerksamkeit und längere Fragen in kürzere Einheiten gliedern.

Der erste Punkt der **Sprechaufforderung** (z.B.: „hm?“, „oder?“) wurde bis auf G2 von allen eingesetzt. Diese Hilfe sichert zum einen die Aufmerksamkeit, birgt aber auch die Gefahr einer Zustimmung oder Ablehnung, ohne dass der Inhalt verstanden werden muss.

Der Einsatz von **Realgegenständen** wurde da sichtbar, wo die Gesprächspartner bei sich zu Hause waren. Im Gespräch mit Ps Mutter kam ein Diplom zur Sprache, das physisch beigezogen wurde. Beim Gespräch in G2s WG unterhielten sich P und G2 im Rahmen der „Wohnungsführung“. Sie sprachen über Gegenstände, die beide Personen sehen konnten. Bei dieser Hilfe kann ein Zusammenhang mit dem Setting vermutet werden.

Um die gesicherte **Aufmerksamkeit** durch bewusste Rückfrage („hörst du mich?“) kümmerte sich nur G3. Dies könnte damit zusammenhängen, dass diese Hilfe bei den anderen Gesprächspartner nicht im selben Masse notwendig schien. Durch Ps Erstkontakt mit G2 und G4 wirkte dieser motiviert, die Männer kennen zu lernen und an den Gesprächen teilzunehmen.

¹³ z.B.: G3: 17, 147, 166, 423, 238, 369, 375, 377, 381, 391, 470, 480, 500

¹⁴ z.B.: G4: 127, 143, 174, 311, 313, 329, 467, 514, 516, 518, 596, 634

¹⁵ z.B.: G1: 133, 251, 255, 270 / G2: 30, 77, 250, 387

Bei den bereits bekannten Gesprächspartner G1 und G3, ist mehr Rückzugsverhalten erkennbar. Die Gründe können konträr zur vorherigen Annahme darin liegen, dass P die Gesprächspartner bereits kannte und sich dadurch das Interesse an der Unterhaltung in Grenzen hielt. Eine weitere Erklärung wird im Gesprächsaufbau vermutet. Die vergleichsweise vielen Fragen der bekannten Gesprächspartner¹⁶ können den Hörer ermüden. Einen weiteren Einfluss auf die Aufmerksamkeit hat das Setting. Es macht den Anschein, dass die Aufmerksamkeit durch die Sitzkonstellation in der Interaktion mit G1 weniger gefährdet war als mit G3.

Die folgende Hilfestellung wurde nur von G3 eingesetzt. Er hat längere Fragen und Aussagen in kürzere **Sinneinheiten** gegliedert. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass der Zusammenhang durch eine fehlende Kohärenz oder verminderte Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr erkannt und der Sinn der vollständigen Aussage missverstanden wird.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle vier Gesprächspartner intuitiv über Hilfestellungen verfügen und sich dem Betroffenen anpassen. Die Beziehung spielt dabei auf allen drei untersuchten Ebenen eine vernachlässigbare Rolle. Die beobachteten Hilfen decken die verbale, paraverbale und nonverbale Ebene ab. Von den insgesamt zwölf Kriterien zu Hilfestellungen unterscheiden sich die unbekanntes von den bekannten Gesprächspartner nur in einem Punkt. Es kann somit nicht bestätigt werden, dass Fremde weniger Hilfestellungen bieten. Diese erste Erkenntnis weicht von den Vorannahmen ab.

6.2 Einfluss der Hilfen auf das Sprachverständnis

Die zweite Teilfrage aus der ersten Forschungsfragen lautet:

Welchen Einfluss haben die Hilfen auf das Sprachverständnis des Menschen mit eingeschränktem Sprachverständnis?

Das vorherige Kapitel zeigt, dass die Hilfestellungen der vier Gesprächspartner ähnlich sind. Führen die ähnlich eingesetzten Hilfen auch zu vergleichbaren Resultaten bei der Missverständnisanalyse? In diesem Kapitel wird der Einfluss der Hilfen auf das Sprachverständnis präsentiert.

Insgesamt wurden in den vier Gesprächen 115 eindeutige Missverständnissequenzen gezählt (vgl. Tabelle 1). Mit den Sequenzen sind Gesprächsabschnitte von einem missverständnisauslösenden Turn bis hin zur (Nicht-)Auflösung gemeint. Der Turn wiederum besteht aus einer Äusserungseinheit oder Gesprächspause. Bei G1 wurden mit insgesamt 22 Sequenzen am

¹⁶ Fragen: 80-86% der Turns der bekannten gegen 55-60% der unbekanntes Gesprächspartner

wenigsten Missverständnisse gezählt, bei G2-G4 vergleichbar viele. Wenn man die nicht eindeutigen Missverständnisse und diejenigen aufgrund eines fehlenden Zahlenwissens abzählt, wird die Differenz noch deutlicher. Bei G1 zählen sich dann 13 Missverständnisse, bei G3 und G4 mit 26 und 29 Sequenzen ähnlich viele. G2 hat mit 47 Missverständnissen am meisten. Erneut kann kein eindeutiges Muster zwischen der Beziehung erkannt werden.

Tabelle 1: Häufigkeitstabelle der Missverständnissequenzen pro Gespräch

Häufigkeitstabelle der Missverständnissequenzen pro Gespräch [Rohwert (Prozent)]	G1	G2	G3	G4
Missverständnis-Sequenz mit Auflösung	9 (41%)	5 (9%)	12 (29%)	8 (15%)
Missverständnis-Sequenz ohne Auflösung	4 (18%)	42 (47%)	14 (33%)	21 (40%)
Nicht eindeutiges Missverständnis	6 (27%)	7 (12%)	15 (36%)	8 (15%)
nicht adäquate Antwort aufgrund des fehlenden Wissens	3 (14%)	3 (5%)	1 (2%)	16 (30%)
Gesamttotal	22 (100%)	57 (100%)	42 (100%)	53 (100%)

In der Tabelle 1 sind die gesamte Gesprächsdauer und die Dauer der Missverständnisse nicht berücksichtigt, was zu einer Fehlinterpretation führen könnte.

Die Zahlen der obigen Tabelle können durch nachfolgende Tabelle 2 relativiert werden. Wenn nicht die Anzahl Sequenzen, sondern die Anzahl betroffenen Turns pro Gespräch im Fokus stehen, sind die Zahlen zu den Missverständnissen aller Gesprächspartner ähnlich (36-43%).

Die folgende Tabelle 2 zeigt diese überraschenden Werte. Das Gespräch mit dem unbekanntem Gesprächspartner G4 zählt mit 37% weniger Turns, die mit Missverständnissen im Zusammenhang stehen, als das Gespräch mit der Mutter (43%). Der Vergleich der Ergebnisse aus Tabelle 1 und 2 ergibt, dass eine Missverständnissequenz im Gespräch mit Ps Mutter länger andauerte, als jene der anderen drei Gesprächspartner. Dies wiederum lässt erahnen, dass die Mutter länger versucht hat, diese Missverständnisse aufzulösen, was voraussetzt, dass das Missverständnis erkannt wird¹⁷. Auch unerkannte Missverständnisse können sich über mehrere Turns vollziehen¹⁸. In diesen Fällen geschieht dies aufgrund eines weiterführenden Gesprächs, obschon die vorherige Aussage noch nicht verstanden wurde.

In beiden Tabellen wurden die Missverständnisse in vier Kategorien unterteilt. Durch diese Unterteilung ist der einzige Unterschied in Bezug auf die Missverständnisse unter Berücksichtigung der Beziehung zu erkennen. Diese Beobachtung hat wiederum einen Zusammenhang

¹⁷ vgl. Transkriptionsausschnitt 1, S. 34

¹⁸ vgl. Transkriptionsausschnitt 2 und 3, S. 34f.

mit der Hilfestellung, Fragen nach bereits bekannten Antworten zu stellen. Die bereits bekannten Antworten helfen dem Fragenden, Missverständnisse zu erkennen. Ps Mutter gelingt es, einen Grossteil der Missverständnisse aufzulösen, dem unbekanntem G2 hingegen nicht.

Im Gespräch mit G4 ist die Anzahl Missverständnisse aufgrund Ps fehlenden (Zahlen-)Wissens auffällig. Dies zeigt, dass sich G4 während dem Gespräch nicht an Ps Wissen anpassen konnte, was zu Missverständnissen führte. Die anschliessende Reflexion über das Gespräch mit P hat gezeigt, dass er durch Ps Antworten auf Mengenangaben irritiert war. Dennoch hat G4 im Laufe des Gesprächs immer wieder nach Zahlenangaben gefragt. Dadurch wird abgeleitet, dass das Handeln nicht zwingend mit dem Wissen über übereinstimmen muss. In diesem Fall ahnte G4 eine Schwäche, passte sein sprachliches Niveau aber trotzdem nicht an.

Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der missverständnisbetroffenen Turns pro Gespräch

Häufigkeitstabelle der missverständnisbetroffenen Turns pro Gespräch [Rohwert (Prozent)]	G1	G2	G3	G4
Anzahl missverständnisbetroffene Turns von Anzahl Gesamtturns	184 (43%) v. 431 (100%)	260 (44%) v. 597 (100%)	205 (36%) v. 571 (100%)	238 (37%) v. 643 (100%)
Missverständnis-Turns mit Auflösung	106 (58%)	38 (15%)	80 (39%)	56 (24%)
Missverständnis-Turns ohne Auflösung	30 (16%)	190 (73%)	68 (33%)	81 (34%)
Nicht eindeutiges Missverständnis	31 (17%)	23 (9%)	51 (25%)	22 (9%)
nicht adäquate Antwort aufgrund des fehlenden Wissens	17 (9%)	9 (3%)	6 (3%)	79 (33%)
Gesamttotal	184 (100%)	260 (100%)	205 (100%)	238 (100%)

Die Vorannahme, dass Gespräche mit engen Bezugspersonen zu weniger Missverständnissen führen, wird nicht bestätigt. Unter Betracht der von Missverständnissen betroffenen Turns pro Gespräch sind die Ergebnisse ähnlich (G3:36% bis G1:43%).

Fazit

Trotz zahlreichen Hilfestellungen sind Missverständnisse nicht ausgeschlossen. Eine Person länger zu kennen, garantiert keine verständliche Unterhaltung. Die einzige Sicherheit für eine gelungene Verständigung besteht im Erhalt der bereits bekannten Antwort. Beide bekannten Personen fragten nach vorgängig vorhandenem Wissen. Bis auf die Hilfestellung nach bereits bekannten Antworten spielt der Bekanntheitsgrad keine Rolle. In diesem Fall scheint die Formel „alltagsnaher Wortschatz und kurze Äusserung“ am wirksamsten bezüglich Verständnis zu sein.

6.3 Kompensationsstrategien

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Kompensationsstrategien vorgestellt, die sich als Teilergebnisse der zweiten Forschungsfrage herausstellen. Es handelt sich um Reaktionen, die P in Missverständnissituationen eingesetzt hat.

Die erste Teilfrage aus der zweiten Forschungsfragen lautet:

Inwiefern unterscheiden sich die Kompensationsstrategien der Person mit beeinträchtigtem Sprachverständnis in den vier Gesprächen?

Insgesamt können in den vier Gesprächen 24 verschiedene Strategien gezählt werden, wovon zwölf bei allen auftreten. In den restlichen zwölf Strategien lässt sich kein eindeutiges Muster erkennen. Eine Übersichtstabelle zu den unterschiedlichen Strategien, auf die in diesem Kapitel Bezug genommen wird, findet sich im Anhang auf Seite 10.

Um die zweite Forschungsfrage zu beantworten, stehen nachfolgend diejenigen Strategien im Vordergrund, die nicht in allen Gesprächen eruiert wurden.

Im Folgenden werden sechs Strategien erläutert. Zuerst drei, die nur bei einem Gesprächspartner auftauchten. Danach folgen drei weitere, in denen die Strategie bei jeweils einem Gesprächspartner nicht gezählt wurde.

Tabelle 3: Häufigkeitstabelle Anzahl Gesprächspartner pro Strategie

Total Gesprächspartner pro Strategie	Anzahl Strategien (Total 24)
4/4 Gesprächspartner (alle)	12
3/4 Gesprächspartner	3
2/4 Gesprächspartner (die Hälfte)	6
1/4 Gesprächspartner (einer)	3

Strategien, die bei 1 von 4 Gesprächspartnern vorkamen

Nachfolgend werden die drei Strategien präsentiert, die P bei jeweils einer Person eingesetzt hat. Ergänzend wird eine Vermutung aufgestellt, weshalb die Strategien in den anderen Gesprächen nicht auftraten.

Es kommt nur im Gespräch mit G1 vor, dass P zuerst sagt, er habe „keine Ahnung“ und sofort die richtige Antwort äussert (z.B. G1: 80, 260, 281). Dies könnte ein Zeichen sein, dass die Strategie „keine Ahnung“ zu sagen sehr dominant und präsent ist und erst im zweiten Schritt die korrekte Antwort ausgesprochen wird. Der schnelle Einsatz der Strategie lässt vermuten, dass Missverständnisse bei P zur Grundhaltung führen, dass er den Gesprächspartner sowieso nicht verstehe und mit dieser Erwartungshaltung zuhört. Dies erklärt jedoch noch nicht, weshalb diese Strategie bei den anderen Gesprächspartnern nicht angewandt wurde.

Ebenso ist die Strategie des Nachahmens nur einmal aufgetaucht. Der Grund wird im Setting vermutet, da lediglich das Gespräch in G2s WG eine Situation evozierte, in der eine Imitation möglich war. Die Situation sah folgendermassen aus: G2 forderte P auf, einen Schnittlauchhalm zu zerkaugen. P reagierte nicht und schaute G2 an (Strategie: keine Reaktion). G2 nahm

selbst einen Schnittlauchhalm in den Mund, zerkaute diesen und schaute P an. Daraufhin verstand P die Aufforderung und deutete das Nachahmen an, zerkaute dieses aber nicht (z.B. G2: 447).

Weiter wird nur einmal gezählt, dass P eine nicht verstandene Aussage mit „aa das kenn ich“ bestätigt (z.B. G2: 29). Es handelt sich hierbei um einen bestätigenden Floskelsatz, der vom häufig gebrauchten „ja“ und „mhm“ unterschieden wird.

Strategien, die bei 3 von 4 Gesprächspartnern vorkamen

Nachfolgend werden die drei Strategien präsentiert, die P bei jeweils drei von vier Personen eingesetzt hat. Ergänzend wird eine Vermutung aufgestellt, weshalb die Strategien in jeweils einem Gespräch nicht auftraten.

Eine dieser Strategien zeigt sich im Wechsel von Bestätigung und Ablehnung beim selben Inhalt, sogenannten Widersprüchen¹⁹. Mitbeobachtet wird eine Skepsis und wiederholte Frage des Gesprächspartners. Wird das Missverständnis von den Gesprächspartner nicht erkannt, wird der Input auch nicht angepasst. Daher kann keine P nicht mit einer abweichenden Reaktion auf denselben Inhalt antworten, was Widersprüche ausschliesst. Der Widerspruch ist in zweierlei Hinsicht als positives Zeichen zu betrachten. Zum einen verdeutlicht es, dass der Hörer nicht ausschliesslich „ja“ sagt. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass der eine Inhalt, meist die zweite vereinfachte Version, verstanden wurde.

Bei der nächsten Strategie handelt es sich um stereotype Fragen. Damit sind Fragen gemeint, die P seinen Gesprächspartnern routinemässig stellt und auf deren Antwort er nicht weiter eingeht²⁰. Im Gespräch mit seinem Betreuer G3 tauchte diese Strategie nicht auf. Es wird damit begründet, dass P im Gespräch mit G3 mit insgesamt 241 Turns nur vier Fragen stellte²¹, wovon drei als Rückfragen der Verständnissicherung dienten. In dieser Gesprächssequenz war G3 hauptsächlich in der Rolle des Fragenden und P antwortete auf diese. In den anderen Gesprächen beteiligte er sich häufiger aktiv.

Die letzte Strategie gehört der zu schnellen Reaktion auf eine Frage oder Aussage an²². Beim Betreuer, G3, wurde diese Taktik nicht eingesetzt. Die Ursache wird darin vermutet, dass G3 viele Satzabbrüche, Worteinschübe und Selbstkorrekturen produzierte. Dadurch liess sich der Sinn einer Aussage nicht gleich erkennen. Weiter war das Ende einer Aussage nicht deutlich absehbar, was zu längeren Pausen zwischen den Turns führte.

¹⁹ z.B. G1: 416, 418 / G3: 356, 358 / G4: 3, 5

²⁰ z.B. G1: 37 / G2: 42, 45 / G4: 17, 19

²¹ z.B. G3: 21, 57, 207, 213

²² z.B. G1: 248, 252 / G2: 102, 204 / G4: 33

Strategien, die bei 2 von 4 Gesprächspartnern vorkamen

Zwei Strategien sind herausgestochen, in denen sich ein Muster zwischen fremden und bekannten Gesprächspartnern zeigt. In den nächsten beiden Abschnitten werden diese erläutert.

Im ersten der beiden beziehungsabhängigen Strategien geht es um die Beobachtung, dass P nicht zugehört hat, respektive nicht auf eine direkte Ansprache reagierte. Dieses Verhalten wurde bei den P bekannten Gesprächspartnern erfasst (Bsp.: G1-70, G3-276). Während diesen beiden Gesprächen hat sich P oft mit seinen Händen beschäftigt, was einem Rückzugverhalten gleichkommt. Es werden drei Vermutungen zu diesem Verhalten aufgestellt. Erstens kennt P diese Gesprächspartner bereits, was das Interesse an der Unterhaltung mindern könnte. Zweitens befindet er sich in einem Frage-Antwort-Dialog, was ermüdend sein kann. Und drittens werden ihm Fragen gestellt, deren Antworten die Gesprächspartner mit wenigen Ausnahmen bereits kannten, was die Motivation am Gespräch beeinflussen könnte.

Die zweite beziehungsabhängige Strategie zeigt sich bei „Ja-Antworten“ auf Alternativfragen. Nur die P unbekannten Personen, G2 und G4, stellten während dem Gespräch mit P Alternativfragen. In beiden Gesprächen wurden „Ja-Antworten“ gefunden (Bsp.: G2-204, G4-570). Da weder G1 noch G3 Alternativfragen stellten, konnte diese Strategie auch nicht eingesetzt werden.

Vier weitere Strategien kamen in jeweils zwei Gesprächen vor. Da der Einsatz dieser vier Strategien weder eine Ausnahme darstellt, noch auf die Beziehung zurückzuführen ist, werden diese (Mitlachen, Themawechsel, Gesprächsabbruch, „niemert/nüt“) nicht weiter erläutert.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass P bei allen Gesprächspartnern mehrere Kompensationsstrategien einsetzt. Genauso wenig wie die Hilfestellungen scheinen diese Ausweichstrategien im Zusammenhang mit der Beziehung zu stehen. Die Strategien sind sowohl vom Setting, wie auch vom Input des Gesprächspartners abhängig.

6.4 Reaktionen der Gesprächspartner auf Kompensationsstrategien

In diesem Ergebnisteil werden die Reaktionen der Gesprächspartner auf Ps Strategien vorgestellt. Sie liefern die Antwort auf die zweite Teilfrage der zweiten Forschungsfrage, die wie folgt lautet:

Welche unterschiedlichen Reaktionen zeigen die bekannten und unbekanntes Gesprächspartner auf diese Taktiken (= Strategien, die P anwendet)?

Vergleichbar mit den Ergebnissen der Hilfestellungen und Kompensationsstrategien sind auch diese Resultate nicht nach Bekanntheitsgrad zu trennen.

Bei der Auswertung ging es nicht um die Häufigkeit der Strategien, sondern darum, ob diese vorgekommen sind oder nicht. Insgesamt finden sich 14 unterschiedliche Reaktionen auf Ps Kompensationsstrategien. Acht dieser Reaktionen wurden von allen Gesprächspartnern eingesetzt und werden hier nicht weiter erläutert. Auf die restlichen sechs Reaktionen wird im Folgenden eingegangen. Die Übersichtstabelle zu diesem Kapitel ist im Anhang auf Seite 11 dargestellt.

Reaktionen, die von 3 der 4 Gesprächspartner gezeigt wurden

Drei der 14 unterschiedlichen Reaktionen wurden von je drei Gesprächspartnern gezeigt. Diese werden in den folgenden drei Abschnitten erläutert.

Bei der ersten Reaktion handelte es sich um Lachen infolge einer nicht erwarteten Antwort, die wiederum auf Missverständnisse zurückzuführen ist²³. Die Gesprächspartner wirkten überrascht und irritiert. Bei G1 war diese Reaktion im aufgezeichneten Gespräch nicht beobachtbar. In der Gesprächsreflexion zeigte sich, dass G1 Ps Sprachverständnis gut einschätzen konnte. Diese exakte Einschätzung vermindert überraschende Irritationen und folglich auch irritiertes Lachen (vgl. Gesprächsreflexion mit G1 im Anhang, Seite 17f.).

Auch bei der zweiten Strategie unterscheidet sich G1 von den restlichen drei Gesprächspartnern. G1 ist die einzige, die Ps „falschen“ Antworten nicht mit „ja“ zustimmte. Die anderen drei Gesprächspartner bestätigten teilweise auch Fehlaussagen, die auf Missverständnisse zurückzuführen waren²⁴.

Die dritte Reaktion gehört der Sprechaufforderung (z.B. „hm?“, „gäll?“) Dieser Punkt wurde bereits unter den Hilfestellungen erwähnt. Hier ist er aufgeführt, weil diese Sprechaufforderung als Reaktion auf die Strategie des Rückzugverhaltens gesehen werden kann. Der für P unbekannte G2 hat diese Reaktion im Gespräch nicht gezeigt. Auf das Ausbleiben der Antwort reagiert G2 wie folgt: er beantwortet seine Frage selbst²⁵, oder akzeptiert das Ausbleiben der Reaktion und stellt die nächste Frage²⁶.

Reaktionen, die von 2 der 4 Gesprächspartner gezeigt wurden

Die nachfolgenden zwei Reaktionen wurden im Verhältnis 2:2 eingesetzt und können in unbekannt-bekannt eingeteilt werden. Zum einen handelt es sich um den Einbezug von Drittpersonen, zum anderen um die inhaltliche Verbesserung von Ps Antwort bei Missverständnissen.

Erstgenanntes wurde von den Unbekannten, G2 und G4, eingesetzt. In unsicheren Situationen bezogen die Gesprächspartner oder P die Untersucherin (U) ins Gespräch mit ein. Teilweise

²³ z.B.: G2: 25,67, G3:100, G4:34,161,435

²⁴ z.B.: G2-55,105, G3-176,395, G4-36/113

²⁵ z.B.: G2: 391-393, 570-571

²⁶ z.B.: G2: 379-381

wurden die Fragen direkt an U gerichtet und eine Antwort verlangt (z.B.: G2-241). In anderen Fällen wurde die Frage im ersten Satzteil U gestellt, während des Satzes umformuliert und an P gerichtet (Bsp.: G4-525).

Zweitgenanntes wurde von den bekannten Gesprächspartner realisiert. Dadurch, dass die beiden Fragen stellten, deren Antwort sie bereits kannten, war es ihnen möglich, P bei Missverständnissen zu korrigieren. Dies war bei den anderen beiden nicht realisierbar. Die Sicherheit, die G1 und G3 mit den bereits bekannten Antworten im Gespräch hatten, suchten G2 und G4 im Einbezug der Untersucherin, in dem sie Informationen gewinnen wollten.

Reaktionen, die von 1 der 4 Gesprächspartner gezeigt wurden

Ein Verhalten setzte nur Ps Betreuer G3 ein. Als P die Strategie des Rückzugs umsetzte, sicherte G3 die Aufmerksamkeit, in dem er fragte, ob P ihn überhaupt höre. Diese Reaktion war bei den anderen Gs nicht zu beobachten. Möglicherweise, weil in jenen Situationen kein ausgeprägtes Rückzugverhalten beobachtbar war.

Allgemeine Beobachtungen

Beim Betrachten der Reaktionen von G2, könnte angenommen werden, dass dieser im Laufe des Gesprächs Ps Schwierigkeit im Sprachverständnis wahrgenommen hat. Er hat den anfänglich schweren Wortschatz angepasst und ist auf Alltagsthemen wie zum Beispiel Mittagessen oder Nahrungsmittel umgestiegen. Ebenfalls hat er bei der Wohnungsführung die einzelnen Zimmer und Gegenstände gezeigt. Diese Unterhaltung erinnerte nicht an einen Dialog mit einem sprachgesunden 19-Jährigen. Die anschließende Befragung zeigt jedoch das Gegenteil. Er hat realisiert, dass P in der Entwicklung verzögert ist, doch erachtete er sein Sprachverständnis als unauffällig. Diese Aussagen deuten auf eine unbewusste Anpassung an Ps Sprachverständnisniveau bei nicht realisiertem Störungsbild. Es kann daraus gefolgert werden, dass kein explizites Wissen über das Phänomen Sprachverständnis erforderlich ist, um sich dem Gesprächspartner anzupassen.

Die Gesprächsreflexion mit G2 zeigt, dass Sprachverständnisschwierigkeiten nicht zwingend auf Anhieb erkannt werden. Diese Tatsache überrascht umso mehr, wenn nochmals die gezählten Missverständnis-Turns aus dem Kapitel 6.2 in Erinnerung gerufen werden. Im Gespräch mit G2, der die Sprachverständnisschwierigkeit nicht erkannt hat, waren 44% der Turns in Missverständnisse involviert, bei Ps Mutter 43% der Turns.

Es kann dennoch nicht generell gesagt werden, dass fremde Personen die Kompensationsstrategien nicht erkennen. Der zweite Unbekannte G4 hat Ps Sprachverständnis realistisch reflektiert und gab Vorschläge zu Hilfestellungen.

Fazit

Die Resultate dieses Kapitels zeigen unterschiedliche Reaktionen auf Kompensationsstrategien. Sie lassen nicht eindeutig darauf schliessen, ob Gesprächspartner die Kompensationsstrategien in der Situation auch tatsächlich wahrnehmen, erkennen und darauf reagieren, oder ob die Anpassung präventiv erfolgt.

6.5 Zusammenfassung des Kapitels

Es hat sich gezeigt, dass das Sprachverständnis nicht von einer bestimmten Hilfe abhängt. Es ist ein komplexes Wechselspiel, in dem sowohl der sprachliche Input, wie auch der Kontext eine Rolle spielen. Diese Anpassungen verhindern noch keine Missverständnisse. Nahestehenden Personen gelingt jedoch die Auflösung von Missverständnissen besser. Dabei muss gesagt sein, dass dies auf Kosten des Informationsgewinns geht. Die beiden P bekannten Personen haben fast ausschliesslich Fragen gestellt, deren Antwort sie bereits kannten. Dies führt dazu, dass nicht abschliessend gesagt werden kann, ob es zum selben Ergebnis bezüglich Missverständnis(-auflösung) geführt hätte, wenn auch die Nahestehenden nach neuen Informationen gefragt hätten.

7 Zusammenfassende Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis gezogen und das Vorgehen sowie die Methode kritisch reflektiert. Nach dem Ausblick für weitere Forschungsthemen beenden Schlussgedanken die Arbeit.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurde zuerst verglichen, ob sich im Gespräch mit einem Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeit Unterschiede betreffend **Hilfestellungen** bei unterschiedlich vertrauten Gesprächspartnern zeigen. Die Unterschiede sind überraschenderweise auf allen Ebenen vergleichbar klein. Es lässt sich kein Muster zwischen Hilfestellungen und Gesprächspartnern erkennen, doch wird ein Zusammenhang mit dem Setting vermutet.

Die Vielzahl der in der Literatur recherchierten Hilfen zeigt sich auch in der Praxis. Alle Gesprächspartner haben zwischen 19 und 21 unterschiedlichen Hilfestellungen eingesetzt. In der Literaturrecherche wurde keine Studie zu Unterschieden bezüglich Hilfestellungen bei unterschiedlich nahestehenden Gesprächspartner gefunden. Diese Arbeit deckt auf, dass in allen Gesprächen eine ähnlich grosse Varianz an Hilfestellungen eingesetzt wurde und somit die Erfahrung mit sprachverständnisbeeinträchtigten Personen nicht zwingend einen Vorzug bezüglich Varianz und Häufigkeit bietet.

Herausgefunden wurde auch, dass die in der Literatur erwähnten Hilfen kritisch betrachtet werden müssen. Zum Beispiel ist die unterstützende Sprechaufforderung („hm?“, „oder?“) als Hilfe zu betrachten, wenn man die zurückgewonnene Aufmerksamkeit fokussiert. Die mögliche Ja-, Nein-Antwort sagt jedoch nicht viel über das Verständnis aus.

Schwierigkeiten bestehen in der Auswertung von Ja- und Nein-Antworten, sowie bei Nullreaktionen. Diese Antworten könnten zum einen der Wahrheit entsprechen (Ja/Nein) oder gesprächsadäquat sein (Nullreaktion). Zum anderen können sie ebenso als Kompensationsstrategien eingesetzt werden. Anhand der Prosodie des Fragenden kann die erwünschte Antwort erahnt werden. Geschlossene Fragen sollten vermieden werden. Die Antworten „ja“ oder „nein“ erlauben kaum ein Urteil über das Sprachverständnis. Diese Hilfestellung könnte „offene Fragen stellen“ genannt werden und wurde in keiner konsultierten Literatur gefunden.

Genauso überdenkt werden sollten Alternativfragen, die echolalische Antworten evozieren. Wenn man den Gesprächspartner oder die richtige Antwort nicht kennt, wird die Unterscheidung zwischen Verständnis und Missverständnis schwierig. Ein ähnliches Problem bieten geschlossene Fragen. Anhand der Intonation lässt sich leicht erahnen, ob der Gesprächspartner eine Bestätigung oder Verneinung erwartet, wodurch ein Missverständnis leicht überspielt werden kann.

Es ist schwierig wahrzunehmen, ob Fragen richtig verstanden werden. Bei Aussagesätzen ist die Interpretation noch schwieriger, besonders wenn diese keine Antwort evozieren. Dies soll darauf aufmerksam machen, dass es der Verständnissicherung dient, wenn man Rückfragen stellt oder den Hörer die Aussage zusammenfassen lässt.

Weiter wurde untersucht, wie sich die Hilfen der Gesprächspartner aufs **Verständnis** des Betroffenen auswirken. Es überrascht auch hier, dass bezüglich Anzahl Missverständnis betroffener Turns auf die Gesamtgespräche nur vernachlässigbare Differenzen vorliegen. Die Unterschiede zeigen sich bei Missverständnissen mit und ohne Auflösung. Wird dies berücksichtigt, wird klar, dass es den bekannten Gesprächspartnern gelingt, Verständigungsprobleme aufzulösen unter Anbetracht dessen, dass diese die richtige Lösung kennen, folglich die falsche Antwort erkennen und gezielt Hilfe bieten.

In der konsultierten Literatur wurden keine konkreten Angaben über den Gebrauch und die Nützlichkeit der Hilfestellungen gefunden. Die hier untersuchten Gespräche zeigen, dass diese Hilfen stark vom Setting (Sitzposition, Gespräch in Bewegung) und persönlichen Merkmalen wie Empathie abhängen. Die paraverbalen und verbalen Aspekte scheinen beim Hörer P eine vernachlässigbare Rolle zu spielen, was in der Literatur so nicht erwähnt wurde. Die optimale Hilfe scheint multimodal zu sein, doch dominieren die verbalen Aspekte (Semantik, Lexik, Syntax).

Analog zu den Hilfestellungen der Gesprächspartner gibt es eine Vielzahl an **Kompensationsstrategien**. Die Ergebnisse der Gesprächsanalyse zeigen die in der Literatur recherchierte Vielfalt.

In der Literatur wurden nur wenige Informationen zu **Reaktionen** der Gesprächspartner auf Strategien der Betroffenen gefunden. Es wurde lediglich gesagt, dass Gesprächspartner irritiert wirken. Diese Reaktionen wurden in den vier Gesprächen analysiert. Der auffallendste Unterschied scheint im irritierten, lachenden Verhalten zu sein. Menschen, die sich den Umgang mit Menschen mit Sprachverständnisstörung gewohnt sind, wirken gefasster und reagieren angemessener. Insgesamt konnten 12 unterschiedliche Reaktionen gezählt werden.

7.2 Schlussfolgerungen für die logopädische Praxis

In diesem Kapitel werden Erkenntnisse für die logopädische Praxis präsentiert.

Diese Arbeit zeigt auf, dass Strategien kontextabhängig sind (z.B. imitieren). Für die logopädische Diagnose und Therapie sollen Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten deshalb in deren Alltag besucht werden. Dadurch kann die logopädische Fachkraft in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Strategien erkennen. Zudem bietet eine solche In-Vivo-Situation die Chance, Gesprächspartner im Feld zu unterstützen. Genauso kann dem Betroffenen in der In-Vivo-Situation eine Alternativstrategie gezeigt werden, die er bewusst einzusetzen lernt (z.B. Fragen stellen anstatt „ja“ sagen). Die Gespräche mit den engvertrauten Personen sollen auch genutzt werden, um möglichst viel über den Betroffenen zu erfahren, sofern dieser einverstanden ist. Dadurch können in der therapeutischen Situation Strategien schneller wahrgenommen und Missverständnisse besser erkannt werden. In der logopädischen Diagnostik sollen unterschiedliche Ebenen des Sprachverständnisses (vgl. Kapitel 2.2) und Kompensationsstrategien (vgl. Kapitel 4) erfasst werden.

Die Resultate dieser Bachelorarbeit lassen vermuten, dass alle Gesprächspartner von einem Coaching profitieren. Die intuitiv eingesetzten Hilfen scheinen nicht genügend zu wirken, wie die Frequenzanalyse der Missverständnisse zeigt. Es ist ein bewusster Einsatz der Hilfen anzustreben und die Wahrnehmung der Strategien zu schulen.

Zum einen soll durch Öffentlichkeitsarbeit (Zeitungsartikel, Broschüren, Fernsehspot,...) die breite Bevölkerung auf das Thema sensibilisiert werden. Zum anderen sollen Leute, die im direkten Kontakt mit Betroffenen stehen (Lehrpersonen, Personal in Institutionen für Menschen mit Behinderung und Angehörige), ein Coaching erhalten. In der Beratung sollen Angehörige lernen, angemessen auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. Zu vergessen sei hier nicht die interdisziplinäre Weiterbildung zum Thema Sprachverständnis im logopädischen Arbeitsfeld (z.B. für Lehrpersonen, Ärzte, Physiotherapeuten).

Viele Firmen bieten heutzutage Gesprächstrainings an (vgl. Rickheit et al., 2007). Es wäre sinnvoll, mit dem Thema Sprachverständnis auch an diesen Stellen anzuknüpfen. Mindestens

die Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen, sollen über das Phänomen aufgeklärt werden. Die Thematik Sprachverständnis könnte in Weiterbildungen integriert werden. Dadurch wird das Personal (Verkäufer, Berater, usw.) auf das Thema Sprachverständnis sensibilisiert.

7.3 Reflexion der Methoden und des Vorgehens

Das Sprachverständnis zu ermitteln, ist eine heikle Angelegenheit. Anhand der Reaktion auf eine Aktion lassen sich Schlüsse ziehen. Es besteht das Risiko von Interpretationsfehlern.

Einer der wichtigsten Punkte der Methodenkritik scheint mir das Beobachterparadoxon zu sein. Dies beschreibt das Dilemma zwischen dem Anspruch, Gespräche ohne systematische Beobachtung zu analysieren und der Tatsache, die Daten nur durch ein solches Vorgehen erheben zu können (vgl. Labov, 1972 in Henne & Rehbock, 2001). Sowohl die Kamera, wie auch anwesende Beobachter können die Spontaneität des Gesprächs beeinflussen.

Die Wahrnehmung wird gemäss Köck (1981) von den Motiven, den Auswahlkriterien des Untersuchungsgegenstandes und der Fragestellung des Beobachters beeinflusst. Weiter besteht die Gefahr der „fixierten Wahrnehmung“. Dabei handelt es sich um die Tatsache, dass sich ein vager Gesamteindruck auf die einzelnen Verhaltensweisen überträgt und dadurch die Interpretation verzerrt wird (z.B. P wirkt müde/demotiviert → P versteht nicht).

In dieser Arbeit wäre es ein Ziel gewesen, Daten zu erheben, in denen die Untersucherin nicht ins Gespräch verwickelt wird. Dieses Vorhaben konnte lediglich in einem der vier Gespräche umgesetzt werden. In den anderen Gesprächen wurde U von P und G2-G4 ins Gespräch verwickelt. In zukünftigen Arbeiten wird die Untersucherin darauf achten, dass eine räumliche Distanz zu den Untersuchungspersonen hergestellt ist.

Weiter kann die Varianz der Settings kritisch betrachtet werden. Die Idee, alltagsnahe Gespräche zu analysieren wurde umgesetzt. Die Situationen haben so stattgefunden, wie sie in Ps Leben vorkommen. Da aber einige Unterschiede bezüglich Hilfestellungen und Strategien im Zusammenhang mit dem Setting erahnt werden, könnten in einer ähnlichen Arbeit die Rahmenbedingungen enger gefasst werden. Zum Beispiel, dass sich die Gesprächspartner jeweils an einem Tisch gegenüber sitzen. Dadurch hätten unter anderem beim Kriterium Blickkontakt alle dieselben Voraussetzungen und die Beziehung stünde mehr im Vordergrund.

Die Ergebnisse der Gesprächsanalyse konnten im Rahmen dieser Arbeit keiner Signifikanzanalyse unterzogen werden. In einer grösseren Studie wären diese Werte einzubeziehen.

7.4 Ausblick

In diesem Kapitel werden Ideen für weiterführenden Forschungsfragen, die sich während der Untersuchung ergeben haben, aufgeführt. Für die Zukunft besteht ein erheblicher Forschungsbedarf in Bezug auf den optimalen Gesprächsinput im Gespräch mit Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis.

In der Auseinandersetzung mit den Frage-Antwort-Sequenzen kam die Frage auf, welche Frageform im Gespräch mit Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis bezüglich Verständlichkeit und Informationsgewinn am optimalsten wäre.

Eine weitere Frage, die direkt mit den Ergebnissen zusammenhängt, ist folgende: Wie zeigen sich Gespräche zwischen einem Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten und engvertrauten Personen, wenn diese lediglich nach unbekanntem Inhalten fragen dürfen?

Es wäre auch lohnend zu erforschen, wie sich ein Gespräch mit einem sprachverständnisbeeinträchtigten Menschen vor und nach einem Coaching des Gesprächspartners unterscheidet. Genauso spannend wäre daneben zu wissen, wie sich der Gesprächspartner nach der Beratung fühlt und inwiefern die Hinweise umgesetzt werden können.

Aufgrund der Kontextabhängigkeit wäre es spannend, einen betroffenen Menschen in natürlichen Lebenssituationen zu begleiten. Dadurch kann beobachtet werden, in welchen Alltagssituationen das Sprachverständnis Grenzen setzt und welche Hilfen in diesen Situationen gebraucht würden (z.B. beim Einkaufen, auf Reisen, beim Telefonieren).

Da die Überforderung bezüglich Sprachverständnis in Gruppen grösser ist als im Dialog (vgl. Amorosa & Noterdaeme, 2003), wäre eine Untersuchung eines Betroffenen im Gruppensetting, spezifisch in Schulklassen, am Arbeitsplatz oder in Sitzungen, interessant. Kommunikation findet häufig in Gruppen statt und wenn diese nicht gelingt, sind soziale Kontakte gefährdet. Die Untersuchung solcher Settings könnte trotz ihrer Relevanz den Rahmen einer Bachelorarbeit jedoch sprengen.

In dieser Arbeit wurden Gespräche zwischen P und bekannten und fremden Gesprächspartner analysiert. Genauso interessant wäre es, Gespräche zwischen Betroffenen und Experten, respektive Laien zu vergleichen. Ps Mutter galt in dieser Arbeit als Expertin ihres Sohnes. Doch es stellt sich die Frage, ob sich der Input tatsächlich auch zu Experten der Kommunikation/Sprach unterscheidet. Oder analog zur vorliegenden Arbeit, ob sich dieser angepasste Input einer logopädischen Fachkraft auf die Strategien auswirkt und wie diese auf Strategien reagieren.

7.5 Schlussgedanken

Das neu erlangte Wissen soll uns ermutigen, in der Therapie genauer auf die Kommunikationsstrategien zu achten und das Umfeld über diese zu informieren. Genauso sollten wir die eigenen Hilfestellungen reflektieren und das Umfeld von Betroffenen auf diese hinweisen. Beim genauen Hinschauen können wir die Situation unverfälschter interpretieren und dem Menschen mit beeinträchtigtem Sprachverständnis zu einer gelingenden Kommunikation verhelfen. Therapie besteht nicht nur aus der Behandlung im Therapieraum, es gehört auch die Aufklärung und Intervention im Umfeld dazu.

In einer Zeit, in der für das Individualsyndrom plädiert und die Heterogenität grossgeschrieben wird, wäre es naiv, die Resultate dieser vier Gespräche verallgemeinern zu wollen. Dennoch soll man diesen Fall nicht als Ausnahme betrachten. Viele Menschen mit Sprachverständnisschwierigkeiten sind auf aktive Hilfestellungen angewiesen. Nach der ausgiebigen Beschäftigung mit dieser Thematik, kann ich mir noch weniger vorstellen, dass jemanden nicht verstehen und verstanden werden möchte. Einschränkungen im Sprachverständnis wirken sich auf soziale Kontakte aus. Sie können ausgrenzen. Einsam machen.

Deshalb: Hört nicht nur auf die Sprachproduktion des Gesprächspartners, sondern versucht genauso, die Kompensationsstrategien zu erkennen und reagiert entsprechend darauf. Nur in einer Welt mit „(Sprach-)Verständnis“ kommt man weiter. Es braucht zwei für eine gelingende Kommunikation.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anpassung des Sprechers [Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.thinkartlab.com/pkl/media/SKIZZE/images/quakquak56.gif]	1
Abbildung 2: Vorstellungen aufbauen [Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.stoppdiearmut.lu/index.php?id=178].....	6
Abbildung 3: Kommunikationsmodell über Menschen mit und ohne Sprachverständnisstörung im Dialog (zusammengeführt und erweitert nach Aufermann (1971); Bryant & Wallace (1974); Shannon & Weaver (1948); Wagner, C. (2011))	7
Abbildung 4: vier Faktoren des Interaktionsmodell nach Groeben (1982), Christmann & Groeben (1996) in Rickheit et al. (2007)	14
Abbildung 5: vertraute Beziehung [Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.bitmorecomplicated.com/wp-content/uploads/2009/12/MOTHER-clipart.gif].....	27
Abbildung 6: bekannte Beziehung [Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.fotosearch.de/clip-art/spezi.html#comp.asp?recid=59934010&xtra=]	27
Abbildung 7: fremde Beziehung [Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.fotosearch.de/clip-art/spezi.html#comp.asp?recid=59934010&xtra=]	27
Abbildung 8: Setting im Gespräch 1 – P und G1.....	29
Abbildung 9: Setting im Gespräch 2 – G2 und P.....	30
Abbildung 10: Setting im Gespräch 3 – P und G3.....	30
Abbildung 11: Setting im Gespräch 4 – P und G4.....	31
Abbildung 12: Transkriptionsausschnitt 1: P und G1, Turn 220-228	36
Abbildung 13: Transkriptionsausschnitt 2: P und G2, Turn 133-145	36
Abbildung 14: Transkriptionsausschnitt 3: P und G4, Turn 512-519	37
Abbildung 15: Transkriptionsausschnitt 4: P und G2, Turn 65-68	37
Abbildung 16: Transkriptionsausschnitt 5: P und G3, Turn 513-516	38
Abbildung 17: Transkriptionsausschnitt 6: P und G1, Turn 357-358	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Häufigkeitstabelle der Missverständnissequenzen pro Gespräch.....	43
Tabelle 2: Häufigkeitstabelle der missverständnisbetroffenen Turns pro Gespräch	44
Tabelle 3: Häufigkeitstabelle Anzahl Gesprächspartner pro Strategie	45

Literaturverzeichnis

- Aitchison, J. (2012). *Words in the mind: an introduction tot he mental lexicon*. (4th ed.). Malden: Wiley-Blackwell
- Amorosa, H., Noterdaeme, M. (2003). *Rezeptive Sprachstörungen. Ein Therapiemanual*. Göttingen: Hogrefe
- Aufermann, J. (1971). *Grundmodell der medialen Kommunikation*. Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.inst.at/trans/17Nr/8-11/8-11_polay17_clip_image002.jpg
- Baur, S., Endres, R. (1999). Kindliche Sprachverständnisstörungen. Der Umgang im Alltag und in spezifischen Fördersituationen. *Die Sprachheilarbeit*, 44, 318-328
- Bryant, D., Wallace, D. (1947). *Kommunikationsmodell*. Zugriff am 15.01.2014 unter: <http://www.hispanoteca.eu/Lexikon%20der%20Linguistik/ko/Kommunikationsmodell-Bryant-Kallmeyer60.gif>
- Burns, M. (Speaker) (2012). *How do the Fast FordWord programs differ from other learning interventions?* [Youtube Film]. o.O: Sonic Learning. Zugriff am 26.10.2013 unter : <http://www.youtube.com/watch?v=91q0bGzXRxs>
- Conti-Ramsden, G., Ewert, B., Tomasello, M. (1990). Young children's conversation with their mothers and fathers: differences in breakdown and repair. *Journal of Child Language*, Volume 17, Issue 01, 115-130.
- Cropley A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (3. Auflage) Eschborn bei Frankfurt am Main: Verlag Dietmar Klotz GmbH
- Deppermann, A. (2008). *Gespräche Analysieren. Eine Einführung*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialforschung
- Franke, U. (2008). *Logopädisches Handlexikon*. (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag
- Füssenich, I. (2002). Störungen beim Erwerb von Bedeutungen. In: Baumgartner, St., Füssenich, I.(Hrsg). *Sprachtherapie mit Kindern*. (5.Auflage). (S.84-95). München: Reinhardt Verlag
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.) (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer
- Grötzbach, H., Schneider, B, Wehmeyer, M. (2012): *Aphasie. Wege aus dem Sprachschungel*. (5. Auflage). Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag
- Henne, H., Rehbock, H. (2001). *Einführung in die Gesprächsanalyse*. (4. Auflage). Berlin: Walter de Gruyter

- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Studieren aber richtig*. Wien: Verlag Huter & Roth KG
- Köck, P. (1981). *Praxis der Beobachtung in Kindergarten, Hort, Heim, Schule, Ausbildungsstätten, Fortbildungseinrichtungen*. Donauwörth: Verlag Ludwig Auer
- Kerres, M., Rosemann, B. (1986). *Interpersonales Wahrnehmen und Verstehen*. Bern: Verlag Hans Huber
- Linke, A., Nussbaumer, M, Portmann, P.R. (2004). *Studienbuch Linguistik*. (5. Erweiterte Auflage). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Lubinski, R., Duchan, J., Weitzner-Lin, B. (n.d.). *Analysis of Breakdowns and Repairs in Aphasic Adult Communication*. Zugriff am 30.12.2013 unter: <http://aphasiology.pitt.edu/archive/00000626/01/10-14.pdf>
- Mathieu, S. (1999) *Sprachverständnistest für komplexe syntaktische Strukturen (nach D.V. Bishop). Version Blaser/Bürge*. Winterthur: Zentrum für kleine Kinder GmbH.
- Mathieu, S. (2000). Entwicklung und Abklärung des Sprachverständnisses. In: B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (2. unveränderte Auflage) (S. 83-134). Bern: Haupt Verlag.
- Mathieu, S. (2008). „Mein Kind versteht alles, aber...“. Therapie des Sprachverständnisses. In: B. Zollinger (Hrsg.), *Wenn Kinder die Sprache nicht entdecken. Einblicke in die Praxis der Sprachtherapie* (S.45-54). Bern: Haupt Verlag
- Motsch, H.-J. (1995). Emotionales Lernen in der Sprachtherapie – Luxus oder Notwendigkeit? *LOGOS Interdisziplinär, Jg.3, Ausg. 4, 152-261*
- Remschmidt, H., Poustka, F. (Hrsg.), Schmidt, M. (2011). *Multiaxiales Klassifikationschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. Mit einem synoptischen Vergleich ICD-10 und DSM-IV*. (5. Auflage). Bern: Hans Huber
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L., Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik. Die Wissenschaft vom sprachlichen Verhalten und Erleben*. (2. Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag
- Rosemann, B., Kerres, M. (1986). *Interpersonales Wahrnehmen und Verstehen*. Bern: Verlag Hans Huber
- Schlepütz, A. (2007). *Sprachentwicklung und Sprachverständnis und ihre Störungen. Studienarbeit*. (1. Auflage). Norderstedt: Verlage für Akademische Texte

- Shannon, C., Weaver, W. (1963). *Kommunikationsmodell*. Zugriff am 15.01.2014 unter: http://www.inst.at/trans/15Nr/01_2/bernsau1.jpg
- Singleton, D. (2000). *Language and the Lexicon: an Introduction*. London: Arnold.
- Skirl, H. (2009). Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens. Emergente konzeptuelle Merkmale an der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik. Tübingen: Gunter Narr Verlag
- Steiner, J. (2010) *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis*. München: Ernst Reinhardt
- Wagner, C. (2011). *Kommunikationsmodell*. Zugriff am 15.01.2014 unter: http://cobo-cards.s3.amazonaws.com/card/480_300/1/1ovvi0611.jpg
- Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). *Pragmatics of Human Communication*. New York : W. W. Norton (51)
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (2011): *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. (12. Auflage) Bern: Hans Huber
- Wirth, G. (2000). *Sprachstörungen, Sprechstörungen, Kindliche Hörstörungen. Lehrbuch für Ärzte, Logopäden und Sprachheilpädagogen*. (5. Überarbeitete Auflage). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag
- Zollinger, B. (2004). *Kindersprachen. Kinderspiele. Erkenntnisse aus der Therapie mit kleinen Kindern*. (1. Auflage). Bern: Haupt
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie*. (8. Auflage). Bern: Haupt
- Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache*. (8. Auflage). Bern: Haupt

Anhang

Der Anhang (inkl. Transkription) dieser Bachelorarbeit ist als separates Dokument auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar, oder kann bei der Verfasserin dieser Arbeit unter der Mailadresse logo.scherrer@gmail.com verlangt werden.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 1114

Bachelorarbeit Anhang

Einander verstehen

Gesprächsanalyse über Hilfen und Strategien
zwischen Menschen
mit und ohne Sprachverständnisschwierigkeiten

Verfasserin: Sandra Scherrer

Begleitung: Prof. Dr. Beate Kolonko

Expertin: lic. phil. Tonia Seglias

Dällikon, 17.2.2014

INHALTSVERZEICHNIS DES ANHANGS

1	Transkriptionsraster	1
2	Transkriptionsschlüssel.....	2
3	Kategoriensystem	3
3.1	Verbaler Kommunikation	3
3.2	Paraverbale Kommunikation.....	4
3.3	Nonverbale Kommunikation	5
4	Tabellen der Hilfestellungen.....	6
6	Tabellen der Kompensationsstrategien und derer Reaktionen	9
7	Einverständniserklärungen für Videoaufnahmen/BARB	12
7.1	Erziehungsberechtigte.....	12
7.2	Gesprächspartner	13
8	Schweigepflichtentbindung für Ps Logopädin	14
9	Wohnungsgrundrisse der Gesprächssettings	15
9.1	Gespräch 1 (Mutter G1, P und Untersucherin U).....	15
9.2	Gespräch 2 (Unbekannter G2, P und Untersucherin U).....	15
9.3	Gespräch 3 (Betreuer G3, P und Untersucherin U)	16
9.4	Gespräch 4 (Unbekannter G4, P und Untersucherin U).....	16
10	Gesprächspartner äussern sich zu Ps Sprachverständnis.....	17
10.1	Gesprächspartner 1 (Mutter)	17
10.2	Gesprächspartner 2 (Unbekannter)	18
10.3	Gesprächspartner 3 (Betreuer)	19
10.4	Gesprächspartner 4 (Unbekannter)	21
11	Arzt-, Schul- und Logopädieberichte	23
12	Bishop Test	31
	Abbildungsverzeichnis.....	34
	Tabellenverzeichnis	34

1 Transkriptionsraster

				audiovisuelle Transkription			Analyse									
Nr.	Sequenz	Zeit-zählung	Wer	verbal/paraverbal Kommunikation	Paraverbale Kommunikation, Ergänzungen zur Stimmqualität	nonverbale Kommunikation	verbal					paraverbal		nonverbal		Strategie/ Hilfestellung <i>Interpretation, Zusatz- informationen</i>
							Semantik/Lexik	Morphologie/Syntax	Satzbau/Äusserung	Frage	Artikulation	Lautstärke	Artikulationsrate	Intonation	Blickkontakt	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					⑨		⑩		⑪

- ① Den Gesprächseinheiten ist eine Referenznummer zugeteilt, auf welche in der Auswertung und Diskussion Bezug genommen werden kann.
- ② Das Gespräch ist thematisch in Sequenzen strukturiert und dient der Übersicht.
- ③ Die Zeitzählung gibt Auskunft über den zeitlichen Verlauf während des Gesprächs
- ④ Die Sprecher sind anonymisiert gekennzeichnet. Leere Felder finden sich bei Sprechpausen, die keiner Person zugeteilt sind, um eine Interpretation zu vermeiden.
- ⑤ Die hörbaren Gesprächsanteile (z.B. verbale Sprache, stimmhaftes Husten) sind in dieser Spalte festgehalten. Die Daten werden in orthographischer Schrift festgehalten, wobei der Dialekt berücksichtigt wird, um den Wortlaut nicht zu verfälschen.
- ⑥ Ergänzungen zur Stimmqualität und paraverbalen Aspekten werden in dieser Spalte notiert.
- ⑦ Alles Beobachtbare aller am Gespräch beteiligten Personen findet sich in dieser Spalte (z. B. Blickkontakt, Gestik)
- ⑧ Die Analyse der verbalen Äusserungen ist in fünf Kriterien, an jeweils drei Schwierigkeitsstufen, untergliedert.
- ⑨ Die Analyse der paraverbalen Elemente gliedert sich nach drei Kriterien, ebenfalls mit drei Schwierigkeitsstufen.
- ⑩ Die Analyse der nonverbalen Kommunikation stützt sich auf vier Merkmale, ebenso mit drei Schwierigkeitsstufen
- ⑪ In der letzten Analysespalte sind blaumarkiert die Hilfestellungen der Gesprächspartner und Kompensationsstrategien von P gekennzeichnet, sowie Interpretationen und Zusatzinformationen kursiv markiert.

2 Transkriptionsschlüssel

ANALYSEBEREICH	KENNZEICHNUNG/BEISPIEL	DETAILS
KLAMMERERGÄNZUNGEN	mhm (=bejahend) (= Wohngruppe) aha (zweifelnd), lacht (verlegen)	(1) Intonationsersatz (2) Kontextergänzung von Präsuppositionen (3) Kontextergänzung von parasprachlichen Wörtern. werden (subjektiv) charakterisiert. Laut Henne et al. (2001) ist dies dem Anspruch der Objektivierung vorzuziehen, da diese Hinweise im Transkript kaum darstellbar sind.
AKZENTUIERUNG/INTONATION	ÜBERTRIEBEN <u>monoton</u>	extra starker Akzent auffällig einheitliche Intonation
Dehnung	aaaa	Buchstabenwiederholung für gedehnte Äusserungen (ääää,..)
LAUTSTÄRKE	laut Leise	
SPRECHTEMPO	<i>l a n g s a m</i> <i>Schnell</i>	
FRAGE/AUSRUFEINTONATION	? !	? steht am Ende einer Frage, wird als solche intoniert. ! steht am Ende des Aufrufs/der Aufforderung, wird als solche intoniert
PAUSEN den. In- (1.0) sel kunde.	Pausen von mehr als ca. 1 Sek. Dauer, die keinem Sprecher zugeordnet werden. Die Pausen werden weder Sprecher noch Hörer zugeteilt, da dies bereits eine Interpretation erfordern würde. Sprechpausen, die der Wortfindung dienen und bei denen kein Sprecherwechsel erwartet wird, werden innerhalb der Äusserung gekennzeichnet (1.0) / Sekunde.
SATZ-, WORTABBRUCH	/	bei Abbruch durch Gesprächspartner, wird dies mit „wird unterbrochen“ notiert.
GLEICHZEITIG SPRECHEN	<u>doppelt unterstrichen</u>	
UNVERSTÄNDLICHES	durchgestrichene Äusserung	die Interpretation wird durchgestrichen festgehalten.

3 Kategoriensystem

3.1 Verbaler Kommunikation

Tabelle 1: Kategoriensystem mit Gewichtung der verbalen Ebene

verbale Ebene	a - einfach	b - schwierig	c - am schwierigsten
1 - Semantik/Lexik	alltagsnah	abstrakt, alltagsfern	Fachbegriff, Fremdwort, Metapher, Emergenz
2 - Morphologie/Syntax	kurz/korrekt	dysgrammatisch, Satzabbruch, Teilwiederholung, Selbstkorrektur, Einschub von Pausenfüllern	Lang, verschachtelt, Wort-, Satzeinschub, unvollständiger Satz (fehlend Verb.), nicht eindeutig Kohärenz
3 - Äusserung/Satzbau	Hauptsätze (SVO), Ellipsen	Nachgestellte Nebensätze	Eingeschobene Nebensätze
4 - Frage	1 Frage kurz/SVO/	1 Frage mit Nebensatz, Entscheidungsfrage	mehrere Fragen in einem Satz stellen, lange Frage, unvollständige Frage
5 - Artikulation	deutlich	schwer verständlich	unverständlich

1 Als alltagsnah zählen in dieser Arbeit Wörter, die in Ps täglichem Leben hochfrequent (rezeptiv wie auch produktiv) vorkommen (z.B. Essen, Trinken, Musik, usw.) und P's Interesse wecken (z.B. Sport, Ferien). Abstrakt, bzw. Alltagsfern sind Wörter, die P. in seinem Alltag nicht begleiten (z. B. Politik, Studium, Rechnen). Die Schwierigste Stufe beinhaltet Fachbegriffe (z.B.: Bachelorarbeit), Fremdwörtern (z.B.: Gourmet) aber auch Metaphern (z.B.: Bälle um die Ohren hauen) und Emergenzen (z.B.: Er hat mich nach Hause geschickt).

2 Die Kategorie Morphologie/Syntax umfasst die Komplexität der Satzstruktur. Einfache und kurze SVO Hauptsätze oder eindeutig verständliche Ellipsen werden als kurz/korrekt gewertet. Lange Sätze, das heisst mit einigen Objektergänzungen und auseinander gezogenen Verben, werden hier als schwierig eingestuft. Ebenso dysgrammatische Sätze, Satzabbrüche, Selbstkorrektur und Einschub von Pausenfüllern („ähm“). Zur schwierigsten Stufe zählen hier lange, verschachtelte Satzkonstruktionen, Wort- und Satzeinschübe, unvollständige Sätze (z.B. mit fehlendem Verb) oder Sätze ohne eindeutiger Kohärenz (z.B.: G4: „Bisch schomal mit ihre go Töff fahre?“ -> G4: „Ich han sie nie gschafft“). Diese schwierigste Stufe erfordert eine längere Merkfähigkeit und dadurch auch höhere Konzentration, sowie ein abstraktes Denken.

3 Da in den vier Gesprächen wenige Situationen vorkamen, in denen längere Äusserungen pro Sprecher produziert wurden, werden diese nur oberflächlich in die Art des (Neben-)Satzaufbaus gewichtet. Die Art der Präpositionen, sowie Konjunktion werden hier vernachlässigt.

4 Fragen werden in Gesprächen häufig gestellt und können qualitativ variieren. Es kommt vor, dass eine isolierte Frage als SVO-Konstrukt oder Ellipse gestellt wird, was hier als einfachste Variante gewertet ist. Als anspruchsvoller zählen verschachtelte Fragesätze und Entscheidungsfragen, gefolgt von mehreren Fragen, die in einer Äusserung gestellt werden, längeren und unvollständigen Fragen (z.B.: „hast du gerne igenwie?“)

5 Eine deutliche Artikulation des Sprechers vereinfacht das Verständnis. Dies hängt damit zusammen dass die Wortstruktur besser erkannt werden kann und eine deutliche Artikulation auch automatisch das Sprechtempo verringert.

3.2 Paraverbale Kommunikation

Tabelle 2: Kategoriensystem mit Gewichtung der paraverbalen Ebene

Paraverbale Ebene	a - einfach	b - schwierig	c - am schwierigsten
1 - Lautstärke	laut	unauffällig	leise
2 - Artikulationsrate	langsam	unauffällig	schnell
3 - Intonation	ÜBERTRIEBEN	unauffällig	monoton

1 Die Lautstärke hängt unter anderem mit dem akustischen Verstehen zusammen. Je lauter gesprochen wird, desto deutlicher und langsamer wird der Sprecher im Normalfall. Dadurch gelingt es besser, die einzelnen verbalen Einheiten zu analysieren und folglich zu verstehen. Weiter kann die Aufmerksamkeit für den Sprecher vermindert werden, wenn man diesen akustisch nicht laut genug hört.

2 Die Artikulationsrate ist ein Parameter für das Sprechtempo. Je schneller gesprochen wird, desto schwieriger ist es für den Hörer aus dem Sprachschall einzelne Sinn Grenzen (Silben, Wörter) herauszuhören und folglich den Input zu verstehen.

3 Mit der Intonation ist die Sprechmelodie gemeint. Je übertriebener die Strukturen im einzelnen Wort und Satz (z.B. Intonationsfragen) betont werden, desto einfacher ist es, das Gesagte zu verstehen.

3.3 Nonverbale Kommunikation

Tabelle 3: Kategoriensystem mit Gewichtung der nonverbalen Ebene

nonverbale Ebene	a - einfach	b - schwierig	c - am schwierigsten
1 - Blickkontakt	vorhanden	nicht vorhanden	-
2 - Referentielle/ unterstützende Gestik	vorhanden	Nicht vorhanden	-
3 - Mimik	übertrieben, oft	normal	keine
4 - Emotionale Zuwendung	intensiv	normal	keine

- 1 Der vorhandene Blickkontakt sichert die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners. Der referentielle Blickkontakt dient dazu, dass der Sprecher und Hörer gemeinsam einen Gegenstand/Menschen betrachten, unter anderem zur Absicherung, dass sie vom selben sprechen.
- 2 Die Gestik ist die Sprache des Körpers. In unterschiedlichen Kulturen wird anders gestikuliert. Mit referentielle Gestik ist das zeigen gemeint. Es hängt eng mit dem referentiellen Blickkontakt zusammen, wird jedoch durch eine grobmotorische Bewegung (meist des Armes und der Hand) betont. Es gibt aber auch konventionelle Zeichen, die von der Mehrheit verstanden wird (z.B.: essen, schlafen). Solche visuellen Unterstützungen ermöglichen den verbalen Input auf einer zweiten Ebene zu erfahren.
- 3 Die Mimik beinhaltet Bewegungen im Gesicht, die durch Emotionen hervorgerufen werden und dient als stützende Information auf visueller Ebene.
- 4 Wie bereits erwähnt, hängt das Verständnis auch stark von der emotionalen Befindlichkeit, der Sympathie und dem Interesse ab. Ein freundliches Lächeln, ein zustimmendes Nicken oder eine kurze Berührung können die Zuwendung kennzeichnen.

4 Tabellen der Hilfestellungen

Tabelle 4: Übersichtstabelle der Hilfestellungen aus der Literaturrecherche, in Anlehnung an die im Kapitel 3.2 erwähnten Autoren

Ebene	Zu beachten
Zeitliche Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> · Kein Zeitdruck
Räumliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> · Keine Ablenkung · Ausreichende Beleuchtung (Mimik, Gestik, Mundbild lesen) · Störfaktoren ausschalten (Umgebungsgeräusche, Radio, Fernseher..)
Persönliche Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> · Beidseitiges Interesse am Gesprächsthema · Vorhandene Aufmerksamkeit · Emotionale Nähe · Gefühl der Sicherheit · Gefühl des Vertrauens · Wärme (z.B. Akzeptanz, Wertschätzung, Zutrauen, Körperhaltung, Blickkontakt, Zuneigung) · Echtheit (z.B. Offenheit, Gefühle zeigen, nicht verstellen, Verständlichkeit, nachvollziehbar sein) · Einfühlung (z.B. Empathie) · Verlässlichkeit · Geduld, Gelassenheit
Kommunikative Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> · Blickkontakt herstellen · Übertriebene Mimik und Gestik einsetzen · Adäquater Gesichtsausdruck · Referentielle Gestik · Unterstützende Gebärden einsetzen · Verwendung von Bildern als Gedächtnisstütze · Sachverhalte zusätzlich aufschreiben/aufzeichnen · Thema über Schlüsselbegriffe klarstellen/ankünden (Semantisch Feld bekanntgeben) · Arbeit im semantischen Feld · Situativer Kontext („Hier und Jetzt“, z.B. Realgegenständen) beachten · Verständnis regelmässig absichern · Erst äussern, wenn Aufmerksamkeit gesichert ist. · Gruppengespräche vermeiden
Sprecherverhalten	<ul style="list-style-type: none"> · Kurze, einfache Sätze bilden · Langsamer sprechen · Schnelle akustische Veränderungen (Plosive, Affrikate) lauter sprechen · Überbetonung der Konsonanten · Rhythmische Wortstruktur übertreiben/ starke Intonation · Verstärkte Satzmelodie · Schlüsselbegriffe betonen · Sinnvolle kurze Pausen in längeren Äusserungen machen · Nicht verstandene Äusserungen wiederholen/umformulieren · Schnelle Themenwechsel vermeiden · sprachlich korrekte Äusserungen formulieren · Stimmhöhe erhöhen · Aussagen wiederholen/mehrmals anbieten · In des Hörers vertrauten Dialekts sprechen · Fragen stellen, die weniger dem Informationsgewinn als der Aufrechterhaltung des Gesprächs dienen. · Gezielte Aufmerksamkeitssicherung (Blickkontakt, beim Namen ansprechen, Berührungen, kurze Pausen, räumliche Nähe) · Ressourcenaktivierung · Beim Erzählen die Ereignisreihenfolge beachten · Eigene Handlung versprachlichen · Betroffene bei Sprachproduktion unterstützen (Bsp. Wortabruf)

Einander verstehen - Anhang

Tabelle 5: Häufigkeitstabelle der Analysekriterien aus den Transkriptionen in Roh- und Prozentwerten

Gesprächspartner		G1				G2				G3				G4			
Turns G1-G4		204				271				285				295			
Turns im Gespräch		431				593				571				642			
Gesprächsdauer		14 Minuten				24 Minuten				21 Minuten				28 Minuten			
Schwierigkeitsgrad		a	b	c	-	a	b	c	-	a	b	c	-	a	b	c	-
verbale Ebene	Semantik/Lexik	189 (93%)	14 (7%)	1 (0%)		183 (68%)	76 (28%)	12 (4%)		253 (89%)	24 (8%)	8 (3%)		251 (85%)	32 (11%)	12 (4%)	
	Morphologie/Syntax	181 (89%)	15 (7%)	8 (4%)		225 (83%)	37 (14%)	9 (3%)		189 (66%)	54 (19%)	42 (15%)		222 (75%)	29 (10%)	44 (15%)	
	Satzbau	190 (93%)	13 (6%)	1 (0%)		240 (89%)	19 (7%)	12 (4%)		268 (94%)	16 (6%)	1 (0%)		247 (84%)	40 (14%)	8 (3%)	
	Frage	147 (84%)	6 (3%)	23 (13%)	28 (14%)	134 (91%)	4 (3%)	10 (7%)	123 (45%)	198 (87%)	8 (4%)	21 (9%)	58 (20%)	133 (76%)	16 (9%)	27 (15%)	119 (40%)
	Artikulation	204 (100%)				270 (100%)		1 (0%)		276 (97%)	8 (3%)	1 (0%)		293 (99%)	2 (1%)		
TOTAL :		911 (92%)	48 (5%)	33 (3%)		1052 (85%)	136 (11%)	44 (4%)		1184 (87%)	110 (8%)	73 (5%)		1146 (85%)	119 (9%)	91 (7%)	
paraverbale Ebene	Lautstärke	29 (14%)	154 (75%)	21 (10%)		15 (6%)	251 (93%)	5 (2%)		4 (1%)	270 (95%)	11 (4%)		15 (5%)	270 (92%)	10 (3%)	
	Artikulationsrate	10 (5%)	164 (80%)	30 (15%)		2 (1%)	154 (57%)	115 (42%)		6 (2%)	151 (53%)	128 (45%)		3 (1%)	245 (83%)	47 (16%)	
	Intonation	76 (37%)	128 (63%)			41 (15%)	228 (84%)	2 (1%)		15 (5%)	270 (95%)			27 (9%)	267 (91%)	1 (0%)	
TOTAL :		115 (19%)	446 (73%)	51 (8%)		58 (7%)	663 (78%)	122 (15%)		25 (3%)	691 (81%)	139 (16%)		45 (5%)	782 (88%)	58 (7%)	
nonverbale Ebene	Blickkontakt	251 (58%)	180 (42%)			50 (8%)	543 (92%)			122 (21%)	449 (79%)			299 (47%)	343 (53%)		
	ref./unterst. Gestik	26 (6%)	405 (94%)			76 (13%)	517 (87%)			40 (7%)	531 (93%)			85 (13%)	557 (87%)		
	Mimik	4 (1%)	427 (99%)			6 (1%)	587 (99%)			5 (1%)	566 (99%)			8 (1%)	634 (99%)		
	emotional Zuwendung	67 (16%)	363 (84%)	1 (0%)		283 (48%)	295 (50%)	15 (3%)		96 (17%)	475 (83%)			52 (8%)	589 (92%)	1 (0%)	
TOTAL :		348 (20%)	1375 (80%)	1 (0%)		415 (17%)	1942 (82%)	15 (1%)		263 (12%)	2021 (88%)	0 (0%)		444 (17%)	2123 (83%)	1 (0%)	
GESAMTTOTAL :		1374 (41%)	1869 (56%)	85 (3%)		1525 (35%)	2711 (61%)	181 (4%)		1472 (33%)	2822 (63%)	212 (5%)		1635 (34%)	3024 (63%)	150 (3%)	

a= einfach
b= schwierig
c= am schwierigsten
- = keine Frage

a= erleichternd
b= normal
c= erschwerend

a= erleichternd
b= normal
c= erschwerend

Anmerkung: "Total" = Summe aus Spalten, "100%" = a+b+c (pro Gesprächspartner), "-" in verbaler Ebene = Anzahl "nicht-Fragen" pro Gesprächspartner.

Tabelle 6: Übersichtstabelle der eingesetzten Hilfestellungen

Eingesetzte Hilfestellungen Referenzstellen		G1	G2	G3	G4	Total Gesprächspartner
1	wiederholt Äusserung, Verständnissicherung	4, 39	30, 34, 221, 225	92, 138, 484, 515	40, 112, 333, 537	4
2	Umformulieren	10, 34	174, 181,	196	1-5,	4
3	alltagsnaher Wortschatz	212, 224	22, 270	27, 40	8, 11, 13	4
4	kurze Hauptsätze	31, 287	368, 406	123, 379,	18, 598	4
5	laute Stimme	281, 298	22, 167,	30, 348	40, 281	4
6	langsam sprechen	182, 225	49, 325	65, 201,	66, 333	4
7	starke Intonation	321, 340	22, 97	27, 165	40, 66, 84	4
8	erhöhte Stimmlage	340, 342	113, 189	nein	419, 421	3
9	Blickkontakt	111ff, 128ff	22, 37, 38	21ff, 80ff	10ff, 31ff	4
10	referentiell/unterstützend Gestik	133, 251	30, 387	238, 480	143, 329	4
11	übertriebene Mimik	227, 337	284, 455	nein	275, 276	3
12	Emotionale Zuwendung	89ff, 98ff	19ff, 51ff	21ff, 127ff	7ff, 73ff	4
13	Sprechaufforderung (hm?/oder) (≠ Frage)	350, 444	nein	317, 538	110, 144	3
14	Themawechsel ankünden	265	nein	40, 466	132	3
15	direkt ansprechen (Name/du)	296, 442	32, 65	21, 558	311, 385	4
16	konkrete Frage stellen	280, 317,	14, 18, 93	521	135, 212	4
17	Geduld, Gelassenheit	nein	ja	ja	ja	3
18	Einsatz von Realgegenständen	85-111	416-593	nein	nein	2
19	Erst äussern, wenn Aufmerksamkeit gesichert ist	nein	nein	277, 279	nein	1
20	Fragen stellen, die weniger dem Informationsgewinn, als der Aufrechterhaltung des Gesprächs dienen.	100, 280,	nein	54, 129	nein	2
21	Betroffenen bei Sprachproduktion unterstützen	245, 259	73,	520-549	nein	3
22	Wiederholt eigene Äusserung	236, 442	215	40, 580	333, 449	4
23	längere Fragen in mehrere Einheiten gegliedert	nein	nein	80-92, 140-145	nein	1
Varianz pro Gesprächspartner		20	18	20	18	76

Anmerkung: Die Referenzstellen stehen hier exemplarisch und sagen nichts über die Häufigkeit aus.

6 Tabellen der Kompensationsstrategien und derer Reaktionen

Tabelle 7: Übersichtstabelle der Kompensationsstrategien aus der Literaturrecherche, in Anlehnung an die im Kapitel 4 erwähnten Autoren

Ebene	Zu beachten
Einsilbige Antworten	<ul style="list-style-type: none"> · Bestätigung: „ja“, „mhm“ und „okay“ sagen, nicken und mitlachen · Sonderfall: Alternativfragen mit ja/nein beantworten · Ja-Nein Antwort ändern, wenn der sprachgesunde Gesprächspartner nicht wie erwartet reagiert · Nein sagen, wenn die Intonation/Fragestellung des Gesprächspartners eine Verneinung evoziert · Echolalie (besonders bei Alternativfragen) · Floskelsätze (z.B.: „Das kenn ich auch“ „keine Ahnung“) · Jargon Sprache · Antwortet mit „keine Ahnung“ und liefert richtig/falsch Mitteilung ohne Verzögerung · Antwortet verzögert · Antwortet ungenau · Antwortet zu schnell · Antwortet gar nicht (verbal) · Antwortet nur auf Teilfrage/-äußerung
Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> · Situationsadäquate Handlung · Beobachten und imitieren · Lustorientierte Handlung · Streben nach Ritualen · Übernahme von in sich klaren Rollenspielen (Hund, Baby) · Spielen den Clown-Rolle in einer Gruppe · Interesse für Funktion der Gegenstände · Rückzug (Situation verlassen, andere Beschäftigung, Wunsch nach Gesprächsabbruch)
Gesprächskontrolle übernehmen	<ul style="list-style-type: none"> · Fragen stellen und den anderen Sprechen lassen · Stereotype Fragen stellen, ohne Interesse für Antwort · Viel von sich erzählen, damit der Gesprächspartner nicht zum Fragestellen kommt · Themawechsel bei (Rück-)fragen der Gesprächspartner · Häufiger Themawechsel (ohne Rückfragen der Gesprächspartner)
Hilfreiche Strategie	<ul style="list-style-type: none"> · Stellen Rückfragen

Tabelle 8: Übersichtstabelle zu den Kompensationsstrategien in den vier Gesprächen

Referenzstellen zu den Kompensationsstrategien in Missverständnissequenzen	G1	G2	G3	G4	Total Gesprächspartner
1 stellt Rückfrage	223, 291	9	57, 213	474, 513	4
2 ja/okay sagen, nicken, "auch" (unabhängig ob offene/geschlossene/inhaltsleere Frage)	48, 86, 134, 182, 194	13, 31, 34, 36, 50, 212, 214, 417	41, 81, 138, 140, 157, 245	3, 47, 95, 97, 154, 156	4
3 "aa das kenne ich"	nein	29	nein	nein	1
4 Echolalisch Äusserung	184, 246	7, 332	57, 394, 488	111, 582	4
5 lacht (mit)	nein	564	378	nein	2
6 weist Äusserung mit nein zurück	82, 84,	54, 140, 144	247, 259, 559	148	4
7 niemert / nüt	208, 225	84	nein	nein	2
8 "keine Ahnung" "ich weiss nicht"	80, 211	152	231, 326	229, 641	4
9 "keine Ahnung" + richtig Antwort	80, 260, 281	nein	nein	nein	1
10 Alternativfragen mit ja/nein beantworten	nein	204	nein	570	2
11 Ja/Nein Antwort ändern, wenn Reaktion der Gesprächspartner nicht wie erwartet	416, 418	nein	356, 358	3, 5	3
12 (stereotype) Frage stellen	37	42, 45, 167	nein	462, 470	3
13 Bei Rückfragen Thema wechseln	50, 54, 138, 392, 410	nein	nein	239	2
14 überraschender / häufiger Themawechsel	30, 50, 54, 393	11, 29, 369	304, 308, 328, 477	342, 355, 406, 418	4
15 reagiert zu schnell auf Frage	248, 287	102, 204	nein	33	3
16 Reagiert verzögert auf Frage	74, 80, 224, 335	312, 447	261	31, 68, 112, 261	4
17 Situationsadäquate Handlung ausführen (bei Anweisung, nachmachen)	nein	447	nein	nein	1
18 reagiert nur auf eine Frage/Teiläusserung	264, 272, 322, 343	210, 376, 586	264, 272	402, 513	4
19 inadäquate (irgendeine) Antwort, raten	46, 264	66, 190	302, 656	362, 621	4
20 Reagiert ungenau auf Frage	277, 335	134, 147, 374	59, 69, 102, 173, 461	194, 198, 223	4
21 Reagiert nicht auf Frage	70, 192,	92, 132,	146, 227,	334, 360	4
22 scheint nicht zuzuhören, fehlend Reaktion auf eigenen Namen	70	nein	276	nein	2
23 Rückzug, lustorientiertes Handeln (Beschäftigung mit Händen/Nägel, Zahn)	269,	nein	129, 176, 393, 458, 516, 542	316	4
24 möchte Gespräch beenden	188, 431	nein	nein	236	2
Varianz pro Gesprächspartner	20	19	15	18	72

Anmerkung: Die Referenzstellen stehen hier exemplarisch und sagen nichts über die Häufigkeit aus.

Tabelle 9: Übersichtstabelle zu den Reaktionen auf Kompensationsstrategien

Referenzstellen zu Reaktionen auf Kompensationsstrategien		G1	G2	G3	G4	Total Gesprächspartner
1	Nachfragen, Rückfrage stellen (laute, erstaunte Stimme)	53, 209	67, 561, 148, 153	135, 179, 308, 462	102, 387, 571, 224	4
2	Umformulieren, spezifizieren, erklären, anderer Zugang	133, 158, 160 222	6, 8, 151, 155	58, 133, 236, 515	4, 6, 224, 475	4
3	Ps Äusserung wiederholen	155	211	42, 63, 327	226, 230, 537, 359	4
4	Themawechsel	270	93,	104	60, 433	4
5	weiter sprechen (fragen), nicht auf Ps Äusserung eingehen	45, 47, 49	35, 37, 39, 49, 81, 170-182	379, 480, 542	144, 155, 199	4
6	Lachen	nein	25, 67, 561	100	34, 161, 435, 514, 538	3
7	Sprechpause	135	57, 180, 249	268,	163, 384, 432, 497, 617	4
8	Auffälliger Redefluss	55, 270	30, 53, 193, 262	101, 174	48, 66, 69, 313	4
9	leise sprechen	51, 419	269	355, 357	69	4
10	Drittperson beiziehen (anschauen, fragen)	nein	241	nein	146, 281, 285, 325, 317, 364 525	2
11	Richtige Antwort geben	85, 162, 191, 245	nein	135, 174, 240, 242, 452	nein	2
12	mit "ja", "mhm" bestätigen / "okay" zur Kenntnisnahme	nein	55, 105, 145, 157	176, 395	36, 113, 391, 618	3
13	"hörst du mich"	nein	nein	277	nein	1
14	Sprechaufforderung (gäll?, hm?, oder) (≠ Frage)	197	nein	538	529	3
Varianz pro Gesprächspartner		10	11	13	12	47

Anmerkung: Die Referenzstellen stehen hier exemplarisch und sagen nichts über die Häufigkeit aus.

7 Einverständniserklärungen für Videoaufnahmen/BARB

7.1 Erziehungsberechtigte

Departement 2, Studiengang LOG114

Juli 2013

Einverständniserklärung für X.X. (Erziehungsberechtigte)

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit werde ich drei bis fünf ca. 30 minütige Unterhaltungen zwischen X.X. und den jeweiligen Gesprächspartner nach vorbestimmten Kriterien analysieren. Um die Gespräche ganzheitlich erfassen und im Anschluss transkribieren und auswerten zu können, bin ich auf eine Videoaufnahme der Konversation angewiesen.

Die Videoaufnahmen werden nur für diese Abschlussarbeit verwendet und nach Abgabe der Arbeit unwiderruflich gelöscht. Alle Personen, welche damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Die im Gespräch beteiligten Personen werden in der Arbeit anonymisiert erwähnt.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir gestatten, eine Aufnahme der jeweiligen Gespräche zu machen.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die oben erwähnten Kriterien gelesen zu haben und diesen einzuwilligen. Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit Besten Grüßen

Sandra Scherrer

Bestätigung

Ich gebe meine Einwilligung für die Videoaufnahmen.

Diese dürfen nur im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet werden. Personen, die Einblick in die Videoaufnahmen haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vorname Nachname

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vorname Nachname

7.2 Gesprächspartner

Departement 2, Studiengang LOG114

Juli 2013

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR GESPRÄCHSPARTNER

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit werde ich drei bis fünf ca. 30 minütige Unterhaltungen zwischen X.X. und den jeweiligen Gesprächspartner nach vorbestimmten Kriterien analysieren. Um die Gespräche ganzheitlich erfassen und im Anschluss transkribieren und auswerten zu können, bin ich auf eine Videoaufnahme der Konversation angewiesen.

Die Videoaufnahmen werden nur für diese Abschlussarbeit verwendet und nach Abgabe der Arbeit unwiderruflich gelöscht. Alle Personen, welche damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Die im Gespräch beteiligten Personen werden in der Arbeit anonymisiert erwähnt.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir gestatten, eine Aufnahme des Gesprächs zu machen.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die oben erwähnten Kriterien gelesen zu haben und diesen einzuwilligen. Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit Besten Grüßen

Sandra Scherrer

Bestätigung

Ich gebe meine Einwilligung für die Videoaufnahme.

Diese darf nur im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet werden. Personen, die Einblick in die Videoaufnahmen haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vorname Nachname

8 Schweigepflichtentbindung für Ps Logopädin

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Departement 2, Studiengang LOG114

Juli 2013

EINVERSTÄNDISERKLÄRUNG – ENTHEBUNG DER SCHWEIGEPFLICHT

Sehr geehrte Frau X

Im Rahmen meiner Logopädie-Bachelorarbeit werde ich die Kommunikation zwischen XX und unterschiedlichen Gesprächspartnern analysieren und nach bestimmten Kriterien auswerten.

Da Sie XX aktuelle Logopädin sind, interessiert mich ihre logopädische Sichtweise zu XX Kommunikationsstrategien, sowie eine allgemeine logopädische Diagnose.

Damit Sie mir die Informationen erteilen dürfen, habe ich das Einverständnis von XX Eltern (siehe unten) eingeholt.

Ich würde mich freuen, mich mit ihnen telefonisch oder in einem persönlichen Treffen unterhalten zu können.

Bis am 18.8.13 bin ich bezüglich Terminfindung noch sehr flexibel, ab dem 19.8.13 ist es mir jeweils am Montag und Mittwoch oder Freitagnachmittag möglich. Ich würde mich freuen, wenn sie mir 2,3 Termine vorschlagen könnten.

Sie erreichen mich unter der Mailadresse nachname.vorname@learnhfh.ch oder unter der Nummer XXX XXX XX XX.

Mit Besten Grüssen

Sandra Scherrer

Bestätigung

- Wir geben hiermit unsere Einwilligung, dass Ps Logopädin, Frau X. X., der Logopädiestudentin Sandra Scherrer Auskünfte über Xs logopädische Diagnose und ihre Sichtweise zu Xs Kommunikationsverhalten erteilen darf.

Die erteilten Informationen dürfen nur im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet und müssen für die schriftliche Arbeit anonymisiert werden.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vorname Nachname

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vorname Nachname

9 Wohnungsgrundrisse der Gesprächssettings

9.1 Gespräch 1 (Mutter G1, P und Untersucherin U)

Abbildung 1: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G1

9.2 Gespräch 2 (Unbekannter G2, P und Untersucherin U)

Abbildung 2: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G2

9.3 Gespräch 3 (Betreuer G3, P und Untersucherin U)

Abbildung 3: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G3

9.4 Gespräch 4 (Unbekannter G4, P und Untersucherin U)

Abbildung 4: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G4

10 Gesprächspartner äussern sich zu Ps Sprachverständnis

10.1 Gesprächspartner 1 (Mutter)

Wie hast du P wahrgenommen?

P wirkte ruhig. Er merkte dass etwas Spezielles los ist wegen der Kamera. Er hat wahrgenommen, dass er im Mittelpunkt steht, auch weil du gekommen bist. Er hat sich Mühe gegeben. Am Anfang war er konzentriert bei der Sache, im Laufe des Gesprächs hat die Konzentration natürlich abgenommen.

Inwiefern beeinflusst Ps Behinderung seine Sprache?

Manchmal habe ich den Eindruck, dass er Gesprächen überhaupt nicht folgen kann. Er setzt Floskeln ein, die er irgendwo beobachtet hat und in ähnlichen Situation einbringt. Er kennt evtl. den Sinn dieser Floskeln, doch wenn er sie 1:1 übersetzen müsste, wüsste er vermutlich nicht, was diese heissen.

Und beim Sprachverständnis wird deutlich, dass er einen sehr kleinen Wortschatz hat, aber mit diesem durchkommt.

Was fällt dir zur Kommunikation/Unterhaltung mit P ein, wie habt ihr miteinander gesprochen?

Das Gespräch wirkte auf mich sehr künstlich. Mir war während des Gesprächs bewusst, dass die Situation gefilmt wird. Es bestand ein gewisser Druck, ein Gespräch aufzubauen. Ich gab mir Mühe, dass das Gespräch aufrechterhalten bleibt und er bei der Sache bleibt. Ein tolles Gespräch fand ich es nicht. Es war nicht so, dass P von sich aus erzählte, sondern ich habe ihm Fragen gestellt.

Sonst kommt es auch vor, dass sich P in einer Tischrunde an vier Personen bemerkbar macht und sagt, dass er auch etwas erzählen möchte. Dann kommen Inputs auch von ihm. Er erzählt dann etwas über die Schule, die Institution in der er wohnt und arbeitet, über Personen, die ihn aufregen, über seine Freundin oder anstehende Aktivitäten. Er bringt sich in einer Gruppe mit Geschichten aus dem alltäglichen Leben ein.

Sonst stellt er auch viele Fragen: „Was machen wir heute?“ „wo gehen wir hin?“ „Wann muss ich wieder zum Doktor gehen?“ Diese Fragen geben ihm Sicherheit. Er stellt aber keine Wissensfragen (z.B. warum ergibt zwei plus zwei vier?“

Inwiefern unterscheidet sich ein Gespräch mit P zu anderen 19 Jährigen?

Auf intellektueller Ebene kann mit P kein Gespräch geführt werden. P ist meines Erachtens auf dem Entwicklungsstand eines fünf, sechs Jährigen, manchmal nicht einmal so weit. Zum einen versteht er das Wort nicht, andererseits gelingt es ihm nicht von sich aus ein Gespräch aufrecht zu halten. Er spricht jeweils zwei drei Sätze und wartet dann auf den Input seines

Gegenübers, bis er erneut spricht. Die Unterhaltungen mit P können auf keiner Weise mit einem normalentwickelten 19 Jährigen verglichen werden.

Was denkst du über sein Sprachverständnis? (wie gut versteht P? Was versteht er gut, was schlechter?)

Alltägliche Inhalte versteht P gut. Abstrakte Wörter und Themen, bei denen er sich nicht vorstellen kann wie dies aussieht, versteht er nicht. Zum Beispiel wenn man nach seinen Zielen im Leben fragt, könnte er nie eine Antwort geben. Auch Zeiten sind für ihn abstrakt und unverständlich.

Wie könnte man P beim Sprachverständnis unterstützen?

P kann man unterstützen, indem man Rückfragen stellt. Ich spreche mit P in einer ganz speziellen Sprache, mit einem einfacheren Wortschatz. Es wäre besser, wenn ich ganz direkt mit ihm sprechen und auch mal ein Fremdwort benutzen würde. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn ich einen differenzierteren Wortschatz anbieten würde, und zum Beispiel statt „hier ist eine Lampe“ auch sagen würde „hier ist ein Licht“. Es würde P vielleicht helfen, wenn man mit ihm wie mit einem ganz normalen Erwachsenen sprechen würde. Nur habe ich dann Angst, dass er gar nichts mehr versteht, weshalb ich das auch nicht mache. Ich habe meinen Sohn lieb und möchte mich mit ihm austauschen, weshalb ich mich auf sein Sprachniveau einlasse.

Es könnte hilfreich sein, ihm Dinge in einer Situation zu erklären. Zum Beispiel mit ihm denselben Baum im Herbst und Frühling betrachten und ihm die Unterschiede aufzeigen. Dies erfordert jedoch, dass er zuhören möchte.

Für P ist es wichtig, Gespräche in einer Handlung zu führen, in einer Handlung zu lernen. Da er Bewegung braucht, würde er schneller lernen.

Denkst du, diese Hilfestellungen angewandt zu haben?

Die Hilfe mit den einfachen Wörtern habe ich ganz eindeutig angewandt.

10.2 Gesprächspartner 2 (Unbekannter)

Wie hast du P wahrgenommen?

Es war schwierig abzuschätzen, wie man mit P sprechen soll. Er wirkte verträumt. Es war schwierig, ein packendes Thema zu finden.

Was denkst du, was P hat?

Eine leichte Behinderung, aber nicht so schwerwiegend.

Inwiefern beeinflusst dies seine Sprache?

Er spricht in kurzen Sätzen und erzählt nicht ausführlich. Er spricht abgehackt, simpel.

Was fällt dir zur Kommunikation/Unterhaltung mit P ein, wie habt ihr miteinander gesprochen?

Er sprach in kurzen, abgehackten Sätzen. Der Input kam vor allem von mir (G2), ich musste jeweils die Initiative ergreifen und das Gespräch führen.

Inwiefern unterscheidet sich ein Gespräch mit P zu anderen 19 Jährigen?

Mit anderen 19 Jährigen wären die Themen komplexer. Die Kommunikation würde anders ablaufen bezüglich Mimik und Gestik. Die Mimik mit anderen wäre spezifischer. Wenn P eine Mimik oder Gestik anwendet, ist diese recht impulsiv.

Was denkst du über sein Sprachverständnis? (wie gut versteht P? Was versteht er gut, was schlechter?)

Das ist, so glaube ich, recht gut.

Wie könnte man P beim Sprachverständnis unterstützen?

(G2 wird von der Untersucherin auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht.) Visuelle Unterstützung bieten, andere Sinne einbeziehen und nicht nur auditive Inputs liefern. Dadurch würde er das Thema greifbar angeboten bekommt.

Denkst du, diese Hilfestellungen angewandt zu haben?

Nein habe ich nicht.

10.3 Gesprächspartner 3 (Betreuer)

Informationen zu G3s (Heil-)Pädagogischem Hintergrund und zu seinen sprachlichen Berufen:

- Studium der Türkischen Sprache und Literatur (in der Türkei)
- Zusatzausbildung zum Schulpädagoge (in Türkei)
- Arbeitet als Gymnasiallehrer (5 Jahre, in Türkei)
- Lehrer für Türkisch Unterricht an einer Privatschule (in der Schweiz)
- Damalige Kursteilnehmerin arbeitete als Betreuerin in einer Institution für Menschen mit Behinderung und hatte ihn dazu animiert, auch dort zu arbeiten. Anfangs (1995) fiel es G3 im neuen Beruf schwer, wegen der Sprache und Nähe zu Menschen mit Behinderung.
- Ausbildung zum Sozialpädagoge (HF, 3 Jahre Agogik, 2002 in der Schweiz)
- Arbeitet als Betreuer in Institution für Menschen mit Behinderung (2006)
- Stv. Gruppenleiter einer Wohngruppe in derselben Institution(2009)
- Gruppenleiter einer Wohngruppe in derselben Institution (2010)

G2 stammt ursprünglich aus der Türkei und lebt seit 24 Jahren in der Schweiz. Mit P spricht G2 eine Mischung aus Schweizer- und Schriftdeutsch mit türkischem Akzent.

Befragung:

Wie hast du P wahrgenommen?

Ich habe P als konzentriert und aufmerksam wahrgenommen.

Was denkst du, was P hat?

Geistiger Entwicklungsrückstand ist verzögert. P hat eine verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit.

Inwiefern beeinflusst dies P's Sprache?

Durch die verminderte Aufmerksamkeit kommt es vor, dass P eine Frage stellt, aber die Antwort nicht zu Ende hört. Durch den Entwicklungsrückstand kann es auch sein, dass seine Sprachentwicklung beeinträchtigt ist. Dies kann dazu führen, dass er nicht viel zuhört.

Was fällt dir zur Kommunikation/Unterhaltung mit P ein, wie habt ihr miteinander gesprochen?

Das Gespräch war für mich sehr angenehm, weil er gut zugehört und Antworten gegeben hat.

Inwiefern unterscheidet sich ein Gespräch mit P zu anderen 19 Jährigen?

Mit anderen kann ich Themenspezifische und längere Gespräche führen. Mit P muss sich das Gespräch um konkrete Sachen drehen, da er nicht abstrakt und tiefgründig denken kann. Die Gespräche mit P müssen alltagsbezogen sein und unbedingt müssen ihn die Themen interessieren.

Mit anderen 19 Jährigen kann ich auch über nichtalltagsbezogene Themen sprechen.

Was denkst du über sein Sprachverständnis? (wie gut versteht P? Was versteht er gut, was schlechter?)

Er hat eigentlich einen relativ guten Wortschatz (passiv/aktiv??) was die Alltagshandlungen betrifft. Er kann Dinge umschreiben, wenn ihm ein Wort nicht in den Sinn kommt. (Bsp: Wenn er etwas kochen möchte und das Wort nicht kennt, umschreibt er es. Die Betreuer stellen dann Rückfragen, ob er XY meine, sodass es P bestätigen kann.)

Themen, die P interessieren, versteht er gut, sowie auch Gespräche über konkrete Sachen (Arbeit, wer wann nach Hause geht...)

Abstrakte Themen kann er aktuell noch nicht erfassen, was vielleicht mit seiner Reife zu tun hat.

Wie könnte man P beim Sprachverständnis unterstützen?

Man sollte mit P über sein Interessengebiet sprechen und in diesen Bereichen seinen Wortschatz erweitern, sodass sein Verständnis verbessert wird. Mit P soll man über konkrete Dinge sprechen.

Denkst du, diese Hilfestellungen angewandt zu haben?

Ich habe in diesem Gespräch probiert, möglichst alltagsbezogen zu sprechen.

10.4 Gesprächspartner 4 (Unbekannter)

Wie hast du P wahrgenommen?

Er hat auf mich gewirkt, als würde er in seiner eigenen Welt sein und manchmal mit den Gedanken abschweifen. Trotzdem war er ziemlich euphorisch. Teilweise dachte ich, dass er nicht immer verstand, über was ich sprechen wollte. Ich wusste nicht recht, ob er meine Fragen verstand, obwohl ich dachte, einfach und klar zu sprechen. Er wirkte auch ein wenig verwirrt, was evtl. auf Grund seiner Nervosität sein könnte. Ich war mir auch nicht sicher, ob sich P als „normal“ und dadurch mich als anders sieht.

Was denkst du, was P hat?

ER hat irgendeine Behinderung. Evtl. bekam er zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wenig Sauerstoff, was sich auf sein Hirn auswirkte. Er hat irgendein Defizit. Es könnte sein, dass er etwas zwischen autistischen Zügen – obwohl ein Autist könnte sich gar nicht mit mir unterhalten.

Inwiefern beeinflusst dies seine Sprache?

Ich finde er kann sich recht gut ausdrücken, so dass ich voll verstand, was er mir mitteilen wollte. Ich hatte eher den Eindruck, dass er abdriftete und dadurch sein Verhalten auffällig war. Er wirkte eher unsicher. In Momenten in denen er nicht mehr genau wusste oder verstand was ich ihn gefragt habe, gab er einfach eine Standardantwort (Bsp. Wie lange musch no schaffe? „2 Wuche“)

Was fällt dir zur Kommunikation/Unterhaltung mit P ein, wie habt ihr miteinander gesprochen?

Ich versuchte mich einfach auszudrücken und simple Fragen zu stellen. Um überhaupt einzuschätzen, welche Fragen er versteht und wie man mit ihm ein Gespräch führen kann. Dies gab mir einen Hinweis ob man mit ihm über Politik oder ein Sachthema sprechen kann, oder mehr über Dinge, die ihn direkt betreffen.

Inwiefern unterscheidet sich ein Gespräch mit P zu anderen 19 Jährigen?

Ich nehme an, dass er eher auf einem Level von einem 10-, 12- jährigen ist. Ich hatte eher den Eindruck mit einem 3. / 4. Klässler zu sprechen. Aber vielleicht war dies auch eher mein Gefühl

mit einem Kind dieser Altersstufe zu sprechen. Vielleicht forderte ich ihn auch zu wenig heraus. Evtl. hätte ich ihn einfach auch fragen müssen, was ihn sonst noch interessiert. Womöglich wäre er dann nochmals ganz anders aufgeblüht. Denn ich hatte den Eindruck, dass dies im Anschluss passiert ist. Im Auto sprach er auf einmal über Eminem, Autos, amerikanischen HipHop. Ich war vermutlich auch ziemlich nervös.

Was denkst du über sein Sprachverständnis? (wie gut versteht P? Was versteht er gut, was schlechter?)

Sein Sprachverständnis wirkte auf mich auffällig. Irgendwas hat er damit, ich weiss jedoch nicht was es genau ist. Entweder er hat mich verstanden, aber ist vielleicht einfach nicht darauf eingegangen, oder er hat mich nicht verstanden, obwohl ich dachte einfach zu sprechen. Teilweise gab er die eine Standardantwort „2 Wochen“, auf andere Fragen antwortete er hingegen sehr präzise. Wegen den Standardantworten war ich mir nicht sicher, ob er vom Thema abgekommen ist oder ob dies als Standardantwort einsetzt, wenn er keine Antwort weiss, oder nicht genau weiss was er sagen soll. Durch seine Standardantworten war ich auch ein wenig verunsichert. Ich wusste nicht ob er einen Witz mit mir macht, oder mich verarschen wollte.

Ich denke P kann gut über Situationen sprechen, die er selber gesehen oder erlebt hat. Ich denke Logik ist etwas Schwieriges für ihn. Zum Beispiel das Erkennen von Kausalitäten. Ich denke dass ihm das Erkennen von Kausalitäten schwierig fällt, wenn er nicht selbst davon betroffen war.

Wie könnte man P beim Sprachverständnis unterstützen?

TV schauen könnte etwas bringen, evtl. Radio, Tonbänder oder Hörbücher. Da könnte er sich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren. Dies würde sich wieder mit der autistischen Vermutung decken, die ich geäussert hatte. Ich denke, dass es ihm Schwierigkeiten bereiten würde, in einer Gruppe an zehn Personen etwas zu verstehen (Schlussfolgerungsinterpretation → im Zweiergespräch sprechen).

Ich denke, es ist sehr wichtig, dass er seinen Gesprächspartner sehen kann, sodass das verbale durch visuelle Inputs, wie zum Beispiel Mimik und Gestik ergänzt wird, damit es nicht zu abstrakt ist. Deshalb sehe ich auch eine Chance im TV schauen, weil der Inhalt durch Bilder übermittelt wird. Die Kommunikation soll mehrere Sinne ansprechen, sie soll audiovisuell sein. Vielleicht können auch Berührungen helfen.

Denkst du, diese Hilfestellungen angewandt zu haben?

Nein. Ich denke nicht, dass ich diese Hilfestellungen angewandt habe, weil ich zu sehr mit mir beschäftigt war.

11 Arzt-, Schul- und Logopädieberichte

KINDERSPITAL ZÜRICH

Universitäts-Kinderklinik · Eleonoren-Stiftung

Neuropädiatrie/EEG
Steinwiesstrasse 75, CH-8032 Zürich

Prof. Dr. E. Boltshauser

Herr

Fr. Dr. A. Klein
Fr. Dr. S. Tölle
Oberärztinnen, Neuropädiatrie

Prof. Dr. B. Schmitt
Leitender Arzt, EEG

Fr. Dr. G. Wohlrab
Oberärztin, EEG

Sekretariat Tel. / Fax
Neuropädiatrie: +41 (0) 44 266-7330 / 7163
EEG: +41 (0) 44 266-7592 / 7165

Zürich

P geb.

Ambulante neuropädiatrische Kontrolle vom

Diagnose:

Balkendysgenese, Myelinisierungsverzögerung und Vermis-Hypoplasie mit
- Rumpfataxie
- kognitiver und sprachlicher Entwicklungsrückstand
Nävus flammeus der unteren Extremitäten dorsal beidseits

Zwischenanamnese:

Seit der letzten Kontrolle vor 2 Jahren hat P weitere Fortschritte gemacht. Er spricht besser und hat einen grösseren Wortschatz. Seine Sprache ist aber oft noch undeutlich. Er hat Ski fahren gelernt und ist motorisch geschickter geworden. Er kann sich bis auf Hosenkноп alleine an- und ausziehen, Toilettenbesuch und Duschen ebenso alleine. Er spielt gerne mit Legos, am Computer und macht gerne Sport. Er braucht ständige Begleitung da er sich sehr schnell ablenken lässt und im Strassenverkehr nicht zurecht kommt. Er besucht die heilpädagogische Schule in XY, hat 1x/Woche Logopädie und Physiotherapie bei Frau XY. In den letzten 1-2 Monaten hat er meist morgens bevor er zur Schule ging gewürgt, Schleim oder auch gallig erbrochen. An Wochenenden, im Klassenlager und in den Ferien ist dies nicht aufgetreten. Zusätzlich hatte er Anfang Januar eine Magendarm-Grippe.

Befund:

11-jähriger Knabe in gutem AZ, Gewicht 26,4 kg (P 3), Länge 134,5 cm (P 3-10), Kopfumfang 51,5 cm (P 3-10). Spricht meist undeutlich. Schwierigkeiten beim Strichgang, Einbeinstand beidseits ca. 3 Sekunden, restlicher ausführlicher neurologischer Status unauffällig. Gingiva am Oberkiefer deutlich gerötet.

Beurteilung und Procedere:

P macht weiterhin konstant kleine Fortschritte bei Balkendysgenese, Myelinisierungsverzögerung und Vermis-Hypoplasie mit Rumpfataxie sowie kognitivem und sprachlichem Entwicklungsrückstand. Erfreulicherweise zeigten sich auch ohne medikamentöse Therapie seit gut 2 Jahren keine Anfälle mehr. Wir planen eine erneute Kontrolle in ca. 2 Jahren auf Anmeldung durch die Eltern. Die Therapien empfehlen wir weiterzuführen.

Mit freundlichen Grüssen

Kopie:
Eltern z.Hd. der Therapeuten

Schulbericht Schuljahr 2011/2012

Abschlussbericht – Austritt

Name und Vorname des Schülers/der Schülerin:	P
Geburtsdatum:	
Wohnort:	
Diagnose	Ballenfehlbildung, sensorisch Integriation
Schuljahr:	2011/2012
Klassenlehrperson 1:	
Klassenlehrperson 2:	
Therapien:	
Logopädin	
Physiotherapeutin	
Lehr- und Fachpersonen:	
Rhythmik / Musik & Bewegung	
Handarbeit	
Werken	
Religion und Kultur	
Datum Bericht:	April 2012

Ausgangslage:

Die Mittel-/Oberstufenklasse zählt 6 Schüler und 2 Schülerinnen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Ein Schüler und eine Klassenlehrerin (8 Lektionen) sind neu dazu gestossen. verabschieden wir am 2012.

Der Unterschied in Lebens- und Entwicklungsalter ist sehr gross. Die gemeinsamen Lektionen mit vielen Spiel- und Gesprächssequenzen (im Bes. Interaktionsspiele, Klassenrat) sind ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. Die Klasse ist eine echte Gemeinschaft. Jede und jeder einzelne Jugendliche prägt diese Klasse entscheidend mit. Sie streiten miteinander, diskutieren, kämpfen um persönliche Positionen, suchen gemeinsam nach Lösungen und stehen sich bei.

Dieser Standortbericht wird in den internen Kinderakten abgelegt. Er dient auch als Begründung für Kostengutsprachen gegenüber Gemeinden, Kantonen und der Invalidenversicherung. In begründeten Fällen kann der Bericht zur Vertiefung des interdisziplinären Austauschs externen Stellen zur Verfügung gestellt werden.

Seite 1 von 4

Allgemeines Lernen

- komplexe Fertigkeiten, wie sportl. Abfolgen, zeichner. Formen, Computerauftrag, Werkaufträge (elementare Fähigkeiten) mit flexibler Gestaltungsmöglichkeit stellt er sich ohne Abwehr.
- Ritualisierte Strukturen und bekannte Inhalte geben P den nötigen Halt, um seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Diese hat sich im Allgemeinen erhöht. In der 1:1-Situation gelingt es ihm diese auch unterschiedlich auf für ihn vorbereitete Aufträge auszurichten.
- Denken: P verhandelt mit einfachen, zielgerichteten Argumenten, deren Inhalte er taktisch geschickt auswählt und allenfalls anpasst.
- Einfache Probleme löst P mit Versuch – Irrtum. Gemachte Erfahrungen kann er in neue Situationen einfließen lassen. Dank seiner visuellen Stärke und praktischen Logik gelingt es ihm Situationen genau zu erfassen.
- Merkfähigkeit: P merkt sich Dinge am schnellsten, wenn er die Inhalte an Menschen oder Emotionen koppeln kann.

Spracherwerb und Begriffsbildung (Vgl. auch Abschlussbericht Logopädie)

- Lesen lernen: Mit Piktos, einfachen Wörtern (Ganzwort) kann P. Aufträge lesen, Stundenpläne überblickt er auf die Schnelle, fragt mit Benennung des Anlautes („Was häsch gschribe mit Mmmm-ami?) zurück, wenn ihm Schriftbilder nicht bekannt sind.
- Aussprache: P spricht in der Übungssituation (Piktos, Mundbilder, Satzbau) verständlicher. Bei Unsicherheit beobachtet er die Mundbewegung seines Gegenübers zur Korrektur.
- Wortschatz: P's Wortschatz ist sehr klein. Bei bekanntem Wortschatz aus dem Alltag treten Wortfindungsschwierigkeiten auf. So ist der Unterschied zwischen Passiv- und Aktivwortschatz schwierig zu bestimmen. Neue Wörter lernt er, wenn sie für ihn von Bedeutung sind. Er hat Fortschritte im Erklären und Beschreiben von Erlebnissen gemacht. Spielereien mit Reimwörtern, wie Zuordnungen von Bild-Bild, Wort-Bild, gehörtes-geschriebenes Wort, gelingen. Endungen bekannter Wörter hört er sicher.
- Schreiben lernen: Mehrheitlich gelingt es P seinen Vornamen auf Antrieb zu schreiben. Seinen Nachnamen kann er abschreiben (s, e mit Hilfe). Das Überschreiben erledigt er mit sehr grosser Genauigkeit. Einfache Buchstabenformen schreibt er selber korrekt ab.

Mathematisches Lernen

- Zeit: An Richtzeiten, gekoppelt an den ritualisierten Tagesablauf oder Verbindungen zu Tag-Nacht, kann sich P orientieren.
- Ordnung, Seriation: Im Alltag wendet P nach langer Übungszeit Ordnungssysteme korrekt an (Ordnung Geräteraum, Tüchli, ...).
- Rechnen lernen: Den Zahlenraum bis 12 übt P im Alltag (Küche, Jetons, ...). Mit Hilfe von Rastern arbeitet er alleine. Lautes Zählen koppelt P sicher bis 6 an eine Bewegung.
- Hohlmasse, Gewichte: P bringt sowohl Flüssigkeit mit l und Massbecher in Verbindung als auch kg mit festem Material.

Umgang mit Anforderungen

Neues lernt P durch vorzeigen-nachmachen. Bei einfachen Aufgaben nimmt P schnell auf, bei komplexeren Aufgaben ist er auf das Erlernen in Teilschritten angewiesen. Die Konzentrationsdauer ist kurz. Ist die Genauigkeit zweitrangig und vertraut er seinem Gegenüber, stellt er sich leichter einer Aufgabe. P hat ein Verständnis für Arbeit entwickelt.

Einzelaufgabe

- P erweitert seine Aufmerksamkeitsspanne bei ritualisierten Aufträgen mit Wiederholung gl. bleibender Handlungsschritte auf 30 Minuten: je nach Inhalt (sich wiederholende, bekannte Handlungsschritte, ruhiges Arbeitsklima, pers. Sicherheit im Arbeitsablauf, Sinn, echter Vergleich, Arbeit am Computer). Die Selbstkontrolle ist automatisiert oder gelingt bei Rückfrage.
- P hat gelernt Pflichten als solche zu akzeptieren und auszuführen, Verhandlungen können vorkommen. Mit Kritik durch Lp kann er besser umgehen. Wichtig ist Lob und Wertschätzung.
- Versteht er den Sinn der Arbeit, kommt er sicher, speditiv und ausdauernd voran. Leichter versteht er den Sinn, wenn er emotional angesprochen wird.
- Sein Selbstvertrauen ist gestiegen. Sein Drang nach Selbständigkeit nimmt zu. Ein Coaching

Dieser Standortbericht wird in den internen Kinderakten abgelegt. Er dient auch als Begründung für Kostengutsprachen gegenüber Gemeinden, Kantonen und der Invalidenversicherung. In begründeten Fällen kann der Bericht zur Vertiefung des interdisziplinären Austauschs externen Stellen zur Verfügung gestellt werden.

aus Distanz macht Sinn. Decken sich die Ausführungen nicht mit den Vorstellungen der Lehrpersonen, erläutert P seine Vorstellung auf Rückfrage. Wichtig zur Planung des weiteren Vorgehens.

- Je nach Gegenüber kann er sogar Überforderung in Worte fassen.
- Bei langen Pausen vergisst P einzelne Schritte oder koppelt diese an andere Zusammenhänge, was zu Missverständnissen führen kann.
- P arbeitet gerne mit Kollegen, die mit ihm wohlwollend umgehen.
- Ausgehend von einem Becherspiel mit Sprechvers hat er versch. Rhythmen kennengelernt (Trommel, andere Instrumenten mit Unterstützung). Ein Rhythmusbeginn, sowie ein Rhythmusende mit klarem Akzent gelingen ihm gut. Sobald Rhythmen und metrische Schläge gespielt werden, kann er Tempo, wie auch Takt nicht mehr behalten.
- Beim Klavierspiel setzt er die Finger gezielt ein, wenn gezielte Übungen verlangt werden. sobald er frei improvisieren darf, setzt er ganze Handführung ein. Er differenziert laut-leise, schnell-leise im gemeinsamen Musizieren bei verbaler Unterstützung durch Lp

Kommunikation

Wille zur Kommunikation ist riesig.

- als Empfänger: non-verbal und visuell nimmt P auch kleinste Nuancen wahr
- als Sender: P teilt seine Erlebnisse gerne in einfacher Sprache mit. Komplexere Inhalte können vom Gegenüber auch mal falsch verstanden werden. Er ist bereit, für ihn bedeutungsvolle Inhalte so lange zu wiederholen, bis er verstanden wird. (Vgl. Logobericht)
- Konversation: P steigt stereotyp ins Gespräch ein. Ohne Ablenkung, geführt vom Gesprächspartner, kann P über zwei/drei Themen das Gespräch aufrechterhalten.
- P spielt Theater, hält sich an einen klaren Ablauf mit einfachen Redetexten. Er präsentiert Einzelwörter in einem Gedicht vor der Klasse.
- Klassenrat (Dauer 20 Min, für P ideal 10 Min): P hört zu, hält sich an die Gesprächsregeln und kann sich punktuell einbringen, wenn ihn Themen an eigene Erfahrungen erinnern oder Themen ihn direkt betreffen. Er bringt seine Themen ein. Er selber unterstützt andere, indem er seine Hilfe anbietet. Die Gesprächskultur greift auch im Alltag

Bewegung und Mobilität

- P fällt durch grossen Bewegungsdrang auf. Gesteuert ist dieser jeweils durch bestimmte Geräte oder Objekte. Seine Balltechniken hat P verfeinert. P verfügt über eine kurze Ausdauer, aber eine grosse punktuell ausgerichtete Schnellkraft. Bewegung dient ihm als Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten
- Im Schwimmen hat P die Formen beim Abtauchen ausgeweitet, den Rückencrawl einarmig und beidarmig weiter gefestigt, den Brustcrawl von der Technik her verfeinert, den Köpfler verbessert. Im Weiteren dient das Schwimmen als Ergänzung zur Physio: Verbesserung der Körperhaltung der oberen Rückenpartie. (Vgl. Abschlussbericht Physiotherapie)
- Fein-, grobmotorischen Handgebrauch: P arbeitet beidhändig: links stärker als rechts, feinmotorisch geschickt. Verbessert seine Fähigkeiten (Bsp.: Schere einer Linie folgen, Umgang mit Nadel und Faden, Aufdrucken eines Motivs auf Filz/Stoff...). Er bearbeitet gekonnt Styropor und Holz-Vierkantpfähle mit Raspel und Feile, wenn er nach freier Gestaltung vorgehen kann. Extremitäten: dank enormem Willen schafft er es diese zu koordinieren und Geräte einzubauen.
- Bewegungshandlungen in offener Improvisation mit und ohne Material (ohne Musik) führt er gerne aus und ist fantasiereicher geworden. Er verfügt über alle Bewegungsressourcen und setzt sie vielseitig ein. P kann sich am Schluss einer ca. 7 Min. Bewegungseinheit fast an alle Handlungen erinnern und darüber sprechen.
- P hat gemeinsam mit seinem Mitschüler und der Lp eine kurze Tanzchoreographie einstudiert. Nach vielem Wiederholen kann er sie fast selbständig ausführen.

Für sich selbst sorgen

- Dank seinem fotografischen Gedächtnis kann P seine Schwierigkeiten in der Raumorientierung wettmachen. Er findet sich enorm schnell an einem neuen Ort zurecht.
- Körperpflege: Nahrungsreste um den Mund wegwaschen und das Zähneputzen kann er

Dieser Standortbericht wird in den internen Kinderakten abgelegt. Er dient auch als Begründung für Kostengutsprachen gegenüber Gemälnden, Kantinen und der Invalideversicherung. In begründeten Fällen kann der Bericht zur Vertiefung des interdisziplinären Austauschs externen Stellen zur Verfügung gestellt werden.

Förderplanung für das Schuljahr 2011/12: Protokoll Bearbeitung der Fragestellung am Fachgespräch am

Schülerin / Schüler: P geb.

Erstellt von (Name/Funktion): Vgl. TeilnehmerInnen

Im Fachaustausch wird primär eine Fragestellung zu den auffälligen Aktivitäten bearbeitet. Tabelle zum Ist-Zustand von Dario

Teilnehmende (Name, Vorname, Funktion)	
Entschuldigt	
Sitzungsleitung	
Protokoll	(vor Ort)

Fragestellung auf die Zukunft ohne HPS ausgerichtet
 Was bringt P noch etwas für die berufliche Zukunft?
 Wie kann P bis zum Ende der Schulkarriere gefördert werden?

Körperfunktionen (Schüler/in)	Umweltfaktoren	
Entwicklungsstand Mentale, Sinnes- und bewegungsbezogene Funktionen, u.a.	Systeme in Umfeld, Schule, Klasse, Lehrperson, Familie ..	
	hemmend	fördernd
<p>2 Sinnesfunktionen: Sehen, Riechen, Hören, Schmecken: ungefiltert – keine Differenzierung, Priorisierung: Wahrnehmungsschwäche → einzelne Teilleistungen als Stärke, Chance nutzen (fotografisches Gedächtnis, Beobachtungsgabe, ...)</p> <p>114 Orientierung: zur Zeit schwierig, im freien Raum (Wege finden) sehr gut, zu anderen Personen</p> <p>Ordnungssystem: seine perfekte Ordnung aufrechterhalten</p> <p>117 Intelligenz: geistige Behinderung</p> <p>126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit: Extraversion, Umgänglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Optimismus, Zuverlässigkeit</p> <p>160 Denkfunktionen: Entwicklungsstand präoperative Phase</p> <p>Kleinkindliches Verhalten – auf Reize reagieren Pubertäre Phase, Peergroup: Orientierung an Gleichaltrigen</p> <p>Stärken: Sozialkompetenzen geschliffene Sprache, höflich fotografisches Gedächtnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umfeld: Gefahr der Überschätzung hoch • Überforderung im Auftrag • Emotionale Spannungen • Neue Personen • Zeit, um sich am neuen Ort einzuleben • Kritik (negativ, nicht vom ihm verstanden, kognitive und sprachliche Grenzen) • Regelverständnis beim Mannschaftssport • Umfeld: Gefahr der Überschätzung hoch 	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Strukturen, Regeln, Vereinbarung – an die er sich hält • in sich wiederholende Aufträge • überschaubare Menge • Produkte, Erfolg sichtbar • Lob, Belohnung, Wertschätzung • Gruppe; empathisch, einfühlsam • Freiheiten – Chance sein Leben im Griff zu haben, mitzubestimmen • sportliche Aktivitäten (Schnellkraft, Freude am Mannschaftssport) • Musik • Techn. Geräte (Compi, Nate!, ...) • Bewegungsfreiheit im nahen und weiten Umfeld

Förderplanung für das Schuljahr 2011/12: Protokoll Bearbeitung der Fragestellung am Fachgespräch am

Schülerin / Schüler: P geb.

Erstellt von (Name/Funktion): Vgl. TeilnehmerInnen

Notwendige Informationen: Tabelle siehe oben weiter führen – als Basis für berufliche Zukunft in einer Institution

Hypothetische Antworten auf die Fragestellung: Wenn die Inhalte für P Sinn machen, von ihm selbständig umsetzbar und überschaubar sind, geht er zielgerichtet und über längere Zeit (30 Min.) ans Werk.

Abgeleitete(s) Ziel(e): P versteht den Sinn der Arbeit. → LP/TH: Suche nach für P sinnvollen Tätigkeiten.

Abmachungen inkl. Verantwortliche und Termine: Tabelle wird laufend, bis zum Austritt ergänzt, ab Februar 2012 möglich

Name und Vorname des
Schülers/der Schülerin:

P

Geburtsdatum:

Wohnort:

Schuljahr:

2011/12

Lehrperson:

Therapeutin:

Vers. Nr.

Therapie:

Schuljahr 07/08, danach Therapiepause, Aug. 10 – April 12 nochmals
Therapie

Datum Bericht:

12

Ausgangslage. Da P reifer geworden ist und allgemeine Entwicklungsfortschritte gemacht hat, wurde die Logopädie im August 2010 nach der Therapiepause wieder aufgenommen. P kommt seither einmal wöchentlich in die Therapie.

Diagnose: Spracherwerbsverzögerung bei geistiger Behinderung

Spracherwerb und Begriffsbildung

- Artikulation:** Es kommen phonetisch-phonologische Prozesse vor, z.B. Reduktion von Mehrfachkonsonanz (z.B. *Föte* für Flöte), Assimilation (z.B. *mämlich* für nämlich) oder der Auslaut fehlt ganz (z.B. *Teppi* für Teppich). Da auch die Vokale undeutlich ausgesprochen werden, wirkt die Artikulation oft verwaschen und undeutlich. In der Übungssituation haben Dario die Mundbildstempel zu einer deutlicheren Artikulation verholfen. Namentlich nur die Vokale wurden mit einem Mundbildstempel dargestellt (siehe Logopädieheft). P kennt die Mundbilder der Vokale. Einem gehörten Vokal kann er das Mundbild zuordnen. Auf diese Weise kann er den Vokal in einer Silbe sowie in Namen und einfachen Wörtern bestimmen. In der Übungssituation spricht P die Vokale isoliert deutlich aus. Ebenso in ihm bekannten Wörtern wie z.B. Namen von Mitschülern. P hat auf metasprachlicher Ebene die Fähigkeit entwickelt, bei mir zu beurteilen, ob die Aussprache deutlich oder undeutlich ist. Über die visuelle Kontrolle im Spiegel kann P auch bei sich selber beurteilen, ob die Aussprache deutlich oder undeutlich ist.
- Wortschatz:** Der Wortschatz ist immer noch sehr klein. P kennt viele alltägliche Wörter nicht, benützt kleinkindliche Lautmalereien (z.B. „*Muh*“ für Kuh, „*ding-dong*“ für Glocke) und oft ein Wort aus einem ähnlichen semantischen Umfeld für verschiedene Begriffe, ohne aber Oberbegriffe zu bilden (z.B. „*Gügge*“ für verschiedene Vögel). P ersetzt manchmal ein schwieriges Wort durch eines aus einem ganz anderen semantischen Umfeld (z.B. „*Bluemechohl*“ für Cordonbleu). Bei Begriffen, die P aus dem Alltag kennt, fallen **Wortfindungsschwierigkeiten** auf. Um einen neuen Begriff und das dazugehörige Wort zu lernen muss dieses für P eine persönliche Wichtigkeit haben und im Alltag immer wieder angeboten und gebraucht werden. P hat jedoch Fortschritte gemacht im Erklären und Beschreiben von Sachverhalten und Erlebnissen.
- Grammatik/Syntax:** P kann in der Übungssituation einfache Subjekt-Verb-Objekt-Sätze (z.B. *Ich wäsche mini Hand*) (nach-)sprechen. Im Alltag spricht er jedoch immer noch dysgrammatisch. So fehlt im Satz häufig das Subjekt (z.B. „*Schpital hüt moge no*“) oder das

<p>Verb („Papi Auto“). P verwendet jetzt Präpositionen, v.a. örtliche (auf, im, hinter).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachverständnis: P versteht einteilige situative oder ihm schon bekannte Aufträge. Er hat Fortschritte gemacht bei zweiteiligen Aufträgen. Er kann sich jetzt zwei Aufträge merken und diese ausführen, sofern er die Einzelkomponenten versteht und sie nicht zu abstrakt sind. Auch bei ganz kurzen Geschichten (ca.6 Sätze) hat Fortschritte gemacht. Er bleibt mit seiner Aufmerksamkeit dabei und versteht die Geschichten in ihrem Zusammenhang.
<p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>P hat in seiner ganzen Arbeitshaltung grosse Fortschritte gemacht! Er kann jetzt praktisch die gesamte Therapiestunde lang durcharbeiten, sofern genügend Abwechslung besteht und die Aufgaben ihn intellektuell nicht überfordern. P arbeitet interessiert und freut sich über seine Fortschritte. Rückzugsverhalten (Wegdrehen, Kapuze ziehen) kommt in der Therapiesituation nie mehr vor.</p>
<p>Kommunikation</p> <p>P hat ein grosses Einfühlungsvermögen in seine Gesprächspartner und kommuniziert sehr gerne! Er erzählt gerne und wahrheitsgetreu von sich und seinen Erlebnissen. Auch Mitteilungen, die er verstanden hat, kann er sehr zuverlässig ausrichten.</p> <p>P kann ein einfaches Gespräch führen. Von sich aus bleibt er jedoch nicht länger bei einem bestimmten Thema. In der Übungssituation konnten die Gesprächseinheiten verlängert werden.</p>

Empfehlung: P helfen visuelle Unterstützung bei sprachlicher Überforderung. Es bietet sich deshalb an, Arbeitsabläufe, Aufträge, neue Namen und Informationen, bildlich zu unterstützen. Z.B. mit Fotos von Personen und Piktogrammen. Wir haben in der Schule die schwarz-weiss-Piktogramme von sclera.be verwendet. Sie können kostenlos heruntergeladen werden.

Ort, Datum:

Therapeutin:

Schulleitung:

Heilpädagogin/Heilpädagoge:
 (zur/Kennntnis genommen)

Bemerkungen: Ich wünsche P auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute!

- Original an Kinderordner
 - Kopien an:

12 Bishop Test

Verständnis komplexer syntaktischer Strukturen (nach D.V. Bishop)*

Name: P Vorname: Alter: 19,7 Datum: 3.9.13

17 / 30 richtig

1. Die Flaschen stehen auf dem Tisch.
D'Fläsche schtönd uf em Tisch.

→ Verb: Plural

2. Der geblümete Rock hängt am Bügel.
De blüemet Rock hanged am Bügel.

3. Das Mädchen hat einen Apfel gegessen.
S'Meitli hät en Öpfel gässe.

→ Verb: Zeitform

4. Die schwarze Katze sitzt unter dem Baum.
Di schwarz Chatz sitzt under em Baum.

→ letztes Wort: Tisch/Baum → auf Spei

5. Das Mädchen zieht ihn.
S'Meitli zieht en.

→ Relativpronomen

6. Das Huhn, das auf dem Ball steht, ist braun.
S'Huen, wo uf äm Ball shtaht, isch bruun.

7. Das Messer ist länger als der Bleistift.
S'Mässer isch länger als de Bleischtift.

8. Der Knabe weint, weil er mit dem Fahrrad umgefallen ist.
De Bueb brüelet, will är mit em Velo umghelt isch.

9. Der Elefant wird vom Mann gestossen.
Dä Elefant wird vom Maa gschtosse.

→ Passivsatz
→ zeigt „logischeres“

10. Die Schachtel ist nicht in der Tasse.
D'Schachtle isch nöd i dä Tasse.

11. Während der Hund frisst, liest der Opa Zeitung.
Während de Hund frisst, liest de Opa Zittig.

12. Der Zug ist weniger lang als das Schwert.
De Zug isch weniger lang als s'Schwert.

→ Komparativ → zeigt + Logische

13. Seine ist grün.
Sini isch grün.

14. Der Gärtner schneidet die Blumen, nachdem er die Äpfel gepflückt hat.
De Gärtner schniidet d'Blueme ab, nachdem är d'Öpfel abgläse hät.

15. Der Ballon wird bald platzen.
De Ballon platzt glii.

16. Der Elefant trägt es.
De Elefant treit's.

→ Rel. Pronomen

17. Der Bub wird vom Hund verfolgt.
De Bueb wird vom Hund verfolgt.

18. Der Mann hat die Birnen gepflückt.
De Maa hät d'Bire pflückt.

→ Verb: Zeitform

19. Der Fernseher, der hinter dem Sessel steht, ist schwarz.
De Fernsehe, wo hinter em Sässel schtaht, isch schwarz.

20. Der halbierte grüne Apfel ist nicht auf dem Teller.
De halbiert grünen Öpfel isch nöd uf em Täller.

→ Verneinung

21. Es wird bald regnen.
Es ragnet bald.

→ Verb: Zeitform

22. Sie spielen mit dem Ball.
Sie schpiled mit em Ball.

→ Verb: Plural

23. Der Kegel, der unter dem Tisch steht, ist gelb.
De Chegel, wo unter em Tisch schtaht, isch glid.

24. Die Maus frisst die Katze.
D'Muus frisst d'Chatz.

25. Der Hut ist zwischen dem Korb und dem Ball.
De Huet isch zwüsched em Chorb und em Ball.

→ Präp: zwischen

26. Der Baum hat bald keine Blätter mehr.
De Baum hüt bald kei Blätter me.

→ Verb: Zeitform

27. Der Bub mit der Brille fährt über die Brücke.
De Bueb mit de Brüle faart über d'Brugg.

28. Die Tasche ist auf dem Bett.
D'Täsche isch uf em Bett.

29. Der Polizist wird vom Räuber verfolgt.
De Polizischt wird vom Räuber verfolgt.

30. Bevor sie der Oma den Strauss geben, bringen sie dem Opa die Hausschuhe.
Bevor sie de Oma de Schtruss gänd, bringed sie em Opa d'Finke.

*Version Bläset/Bürge 1999

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G1.....	15
Abbildung 2: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G2.....	15
Abbildung 3: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G3.....	16
Abbildung 4: Wohnungsgrundriss des Gesprächssettings mit G4.....	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem mit Gewichtung der verbalen Ebene	3
Tabelle 2: Kategoriensystem mit Gewichtung der paraverbalen Ebene	4
Tabelle 3: Kategoriensystem mit Gewichtung der nonverbalen Ebene	5
Tabelle 4: Übersichtstabelle der Hilfestellungen aus der Literaturrecherche, in Anlehnung an die im Kapitel 3.2 erwähnten Autoren	6
Tabelle 5: Häufigkeitstabelle der Analysekriterien aus den Transkriptionen in Roh- und Prozentwerten	7
Tabelle 6: Übersichtstabelle der eingesetzten Hilfestellungen	8
Tabelle 7: Übersichtstabelle der Kompensationsstrategien aus der Literaturrecherche, in Anlehnung an die im.....	9
Tabelle 8: Übersichtstabelle zu den Kompensationsstrategien in den vier Gesprächen.....	10
Tabelle 9: Übersichtstabelle zu den Reaktionen auf Kompensationsstrategien	11